

Sociálně-ekologické vazby v praxi české rozvojové spolupráce

Autoři: Lenka Suchá¹, Lenka Dušková², Aneta Seidlová¹, Martin Schlossarek², Jaromír Harmáček², Štěpán Bubák³, Zuzana V. Harmáčková¹

¹Ústav výzkumu globální změny AV ČR

²Katedra rozvojových a environmentálních studií, Univerzita Palackého v Olomouci

³Člověk v tísni, o.p.s.

Prosinec 2023

Coop4Wellbeing: Role participativního výzkumu sociálně-ekologických vazeb ve zvyšování efektivity mezinárodní rozvojové spolupráce představuje projekt aplikovaného výzkumu zaměřený na propojování zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (ZRS ČR) se společenskovedním výzkumem. Jeho realizátory jsou Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, Univerzita Palackého v Olomouci a v roli aplikačního garanta vystupuje Člověk v tísni, o.p.s. Projekt je spolufinancován Technologickou agenturou České republiky, programem Éta (TL05000162).

Univerzita Palackého
v Olomouci

T A
Č R Program Éta

Obsah

Shrnutí výzkumné zprávy	1
Úvod	7
1 Sociálně-ekologický systém a jeho význam pro praxi rozvojové spolupráce	9
2 Metodologická doporučení pro analýzu sociálně-ekologických systémů v praxi rozvojové spolupráce	15
2.1 Postupy využitelné pro mapování sociálně-ekologického systému a aktérů	19
3 Případová studie: aplikace metodického rámce na českou rozvojovou spolupráci v kontextu Západní provincie Zambie	21
3.1 Kontext případové studie	23
3.1.1 Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky	23
3.1.2 Západní provincie Zambie	23
3.2 Mapování širších souvislostí české rozvojové spolupráce	25
3.2.1 Sběr dat	25
3.2.2 Analýza dat	25
3.3 Mapování sociálně-ekologického systému v Západní provincii Zambie	27
3.3.1 Vstupní mapování sociálně-ekologického systému v Západní provincii Zambie z pohledu českých aktérů	27
3.3.1.1 Sběr dat	27
3.3.1.2 Analýza dat	29
3.3.2 První sociálně-ekologické mapování v Západní provincii Zambie (rok 2022)	30
3.3.2.1 Sběr dat	30
3.3.2.2 Analýza dat	34
3.3.3 Druhé sociálně-ekologické mapování v Západní provincii Zambie (rok 2023)	35
3.3.3.1 Sběr dat	35
3.3.3.2 Analýza dat	41
3.4 Dotazníková šetření	42
3.4.1 Sběr dat	42
3.4.2 Analýza dat - subjektivní blahobyt	44
3.4.3 Analýza dat - inovace v zemědělství	46
3.5 Specializovaná mapa administrativních překryvů Západní provincie Zambie	49
4 Výsledky aplikace metodického rámce v rozvojovém kontextu Západní provincie Zambie	51
4.1 Přístupy a principy v české rozvojové spolupráci	52
4.1.1 Výsledky kvalitativního výzkumu	52
4.2 Znalostní systém české rozvojové spolupráce	55
4.2.1 Výsledky kvalitativního výzkumu	55
4.2.1.1 Slepé skvrny znalostního systému ZRS a možné intervence pro jejich překonání	61
4.3 Sociálně-ekologický systém Západní provincie Zambie	66
4.3.1 Výsledky kvalitativního výzkumu	66
4.4 Rozdílné interpretace sociálně-ekologického systému v Západní provincii Zambie	69
4.4.1 Výsledky kvalitativního výzkumu	69
4.4.1.1 Rozdílné interpretace strategií pro zajištění obživy	69
4.4.1.2 Narativy o systému společenské správy	73
4.5 Aspirace drobných zemědělců v Západní provincii Zambie	75
4.5.1 Výsledky kvalitativního výzkumu	77
4.5.2 Výsledky dotazníkového šetření	79

4.6 Duální systém společenské správy v Západní provincii Zambie	81
4.6.1 Výsledky kvalitativního výzkumu	81
4.6.1.1 Duální systém společenské správy a administrativní členění	81
4.6.1.2 Specializované mapy duální společenské správy	85
4.6.2 Výsledky dotazníkového šetření	88
4.7 Přístup k půdě a její držba v Západní provincii Zambie	89
4.7.1 Výsledky kvalitativního výzkumu	89
4.7.1.1 Mechanismy přístupu k půdě v Západní provincii Zambie	89
4.7.1.2 Držba půdy a řešení konfliktních situací	91
4.7.2 Výsledky dotazníkového šetření	93
4.8 Subjektivní blahobyt v Západní provincii Zambie	94
4.8.1 Výsledky dotazníkového šetření	94
4.9 Inovace v zemědělství v Západní provincii Zambie	99
4.9.1 Výsledky dotazníkového šetření	99
5 Validace a diseminace výsledků s aktéry české rozvojové spolupráce	105
5.1 Druhý participativní workshop s aktéry ZRS	106
5.2 Závěrečný participativní workshop s aktéry ZRS	107
6 Implikace výzkumu v projektu Coop4Wellbeing pro praxi realizátorů ZRS	109
6.1 Faktory ovlivňující blahobyt (<i>well-being</i>)	110
6.2 Aspirace a preference cílových skupin ohledně zaměstnání	111
6.3 Celospolečenská / strukturální rovina rozvojových projektů	112
7 Doporučení pro donory české rozvojové spolupráce	113
Bibliografie	123
Příloha 1: Shrnutí kroků, procesů, zapojených aktérů a přístupů v procesu sociálně-ekologického mapování (kapitola 2)	129

Seznam obrázků

Obrázek 1: Analytický rámec sociálně ekologického systému s vyznačenými systémovými propojeními (podle McGinnis a Ostrom, 2014).	11
Obrázek 2: Metodologický rámec projektu Coop4Wellbeing a jeho adaptace pro využití	18
Obrázek 3: Schematizace výzkumného procesu aplikovaného v projektu Coop4Wellbeing.	22
Obrázek 4: Lokalizace Západní provincie v rámci Zambie.	24
Obrázek 5: Mapa aktérů a jejich vazeb.	29
Obrázek 6: Ilustrace komplexnosti zmapovaného sociálně-ekologického systému.	30
Obrázek 7: Ukázka systémového diagramu vzniklého během jednoho z rozhovorů.	31
Obrázek 8: Využití metody transect walk během návštěvy vesnice Mabumbu.	33
Obrázek 9: Ilustrace procesu přenášení diagramů do digitální formy a jejich zpracování	35
Obrázek 10: Záběry z participativních workshopů.	36
Obrázek 11: Hrací pole a jeho využití během workshopu.	37
Obrázek 12: Příklady karet popisujících situace ve vztahu k půdě.	38
Obrázek 13: Lokalizace sběru dat v rámci dvou dotazníkových šetření	43
Obrázek 14: Přístupy a principy ZRS z pohledu jejích aktérů.	52
Obrázek 15: Souvislosti mezi klíčovými principy ZRS a koncepce rozvojového projektu.	53-54
Obrázek 16: Schematizace znalostního systému ZRS.	56
Obrázek 17: Interakce mezi znalostmi jednotlivých aktérů ve znalostním systému ZRS.	60

Obrázek 18: Přehled slepých skvrn znalostního systému a navrhovaných intervencí; tučně jsou zvýrazněny intervence navrhované účastníky výzkumu.	63-64
Obrázek 19: Hlavní skupiny prvků systémového diagramu a jejich vazby. Panel A: ilustrace komplexity celkové agregované verze systémového diagramu. Panel B: klíčové elementy sociálně-ekologického systému validované všemi skupinami zúčastněných aktérů.	68
Obrázek 20: Schematizace rozdílných interpretací sociálně-ekologického systému.	70
Obrázek 21: Faktory a mechanismy tvorby aspirací	76
Obrázek 22: Schematizace duální společenské správy v Západní provincii Zambie.	83-84
Obrázek 23: Mapa vývoje wardů v čase: wardy z roku 1991 a po poslední aktualizaci (2020)	86
Obrázek 24: Mapa zobrazující překryvy administrativních jednotek tradiční a moderní územní správy (wardy, distrikty, chiefdoms).	86
Obrázek 25: Heat mapa (mapa shluků)	87
Obrázek 26: Schéma možných cest za získáním půdy z pohledu farmářů.	90
Obrázek 27: Subjektivní blahobyt respondentů.	95
Obrázek 28: Počet doporučení, která respondenti realizují	100
Obrázek 29: Proces vzniku doporučení pro donory ZRS	115
Obrázek 30: Ilustrace komplexnosti sociálně-ekologického systému, ve kterém se odehrávají projekty ZRS.	116
Obrázek 31: Typy znalostí a jejich přenos mezi aktéry ZRS.	119

Seznam tabulek

Tabulka 1: Body působení v sociálně-ekologických systémech (podle Fischer and Riechers, 2019).	14
Tabulka 2: Rozdělení četností pro subjektivní blahobyt	44
Tabulka 3: Proměnné použité v modelu vysvětlujícím subjektivní pohodu respondentů.	45
Tabulka 4: Proměnné použité v regresních modelech.	47-48
Tabulka 5: Definice jednotlivých znalostních aktérů ze schématu na obrázku 17.	57-58
Tabulka 6: Shrnutí oblastí rozdílné interpretace sociálně-ekologického systému, klíčových narativů a jejich rozporů a reflexivní roviny pro praxi ZRS.	71-72
Tabulka 7: Popisné statistiky a bilaterální asociace se subjektivním blahobytem.	96-97
Tabulka 8: Výsledky regresní analýzy pro subjektivní blahobyt (závislá proměnná)	98
Tabulka 9: Podíl respondentů, kteří akceptovali vybraná doporučení	100
Tabulka 10: Úroda uvedená v počtu sklizených pytlů rýže v přepočtu na 1 limu (2019–2022)	102
Tabulka 11: Výsledky regresní analýzy pro proměnné inovace.	102

Seznam infoboxů

Infobox 1: Příklad scénáře rozhovoru s aktéry ZRS.	26
Infobox 2: Scénář rozhovoru využívaný v rámci prvního sociálně-ekologického mapování v Západní provincii Zambie.	32
Infobox 3: Scénář rozhovoru využívaný pro mapování aspirací drobných zemědělců.	39-40

Shrnutí výzkumné zprávy

Coop4Wellbeing: Role participativního výzkumu sociálně-ekologických vazeb ve zvyšování efektivity mezinárodní rozvojové spolupráce představuje projekt aplikovaného výzkumu zaměřený na propojování zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (ZRS) se společenským výzkumem. Tato souhrnná výzkumná zpráva představuje hlavní metodologické přístupy aplikované v projektu Coop4Wellbeing a jejich výsledky. Její součástí jsou také doporučení pro aktéry ZRS, která se týkají (a) využití metodologického přístupu sociálně-ekologického mapování v rozvojových projektech, (b) implikací výsledků výzkumu projektu Coop4Wellbeing pro praxi realizátorů projektů ZRS, a (c) doporučení pro donory ZRS.

Níže přinášíme shrnutí jednotlivých kapitol. Zatímco **kapitoly 1, 2, 6 a 7 představují informace relevantní pro obecnou praxi české rozvojové spolupráce** napříč prioritními zeměmi, **kapitoly 3, 4 a 5 popisují specifické metodické postupy, výsledky získané jejich aplikací a postup při jejich validaci a diseminaci**. Ačkoliv kapitoly 1, 2, 6 a 7 mohou být čteny samostatně, je nutné brát v potaz, že přímo vycházejí ze zbývajících částí.

Kapitola 1: Sociálně-ekologický systém a jeho význam pro praxi rozvojové spolupráce

- ▶ Projekty ZRS se odehrávají v **komplexním sociálně-ekologickém systému**, jsou tudíž ovlivňovány širším společenským, ekonomickým, politickým a přírodním kontextem.
- ▶ Pro dosažení dlouhodobé změny by projekty měly cílit na hlubší vazby, příčiny a souvislosti v sociálně-ekologickém systému.
 - ▷ K jejich identifikaci mohou pomoci tzv. **body působení** (z angl. *leverage points*), které umožňují identifikovat klíčové oblasti ve fungování sociálně-ekologických systémů a jejichž ovlivnění má potenciál výrazně formovat funkci celého systému.
- ▶ Koncepční rámec sociálně-ekologického systému představuje **užitečný nástroj** k popisu a analýze vazeb v rámci sociálně-ekologických systémů, ve kterých se odehrávají projekty ZRS.

Kapitola 2: Metodologická doporučení pro analýzu sociálně-ekologických systémů v praxi rozvojové spolupráce

- ▶ Pro pochopení širších sociálně-ekologických souvislostí rozvojových projektů je vhodné využívat přístupů tzv. **sociálně-ekologického mapování**.
- ▶ Sociálně-ekologické mapování by v ideálním případě mělo být prováděno s **širokým spektrem aktérů**, kterých se rozvojové projekty dotýkají – od realizátorů projektů, přes zástupce místní samosprávy v cílové zemi až po samotné účastníky rozvojových projektů.
- ▶ Tento přístup umožňuje zachytit **různé perspektivy** na vazby a souvislosti v sociálně-ekologickém systému, což je důležité s ohledem na přípravu rozvojových projektů.
- ▶ Analýza sociálně-ekologického systému zahrnující více perspektiv podporuje reflexi a zohlednění **systémových aspektů a mechanismů**, které jdou nad rámec individuálních projektů, ale mohou představovat významný faktor pro jejich úspěšnost.

Kapitola 3: Případová studie: aplikace metodického rámce na českou rozvojovou spolupráci v kontextu Západní provincie Zambie

- ▶ Metodologický postup aplikovaný v rámci projektu Coop4Wellbeing je založen na **několikastupňovém participativním výzkumu** využívajícím **kvalitativní a kvantitativní metody sběru dat a analýzy**.
- ▶ V první fázi projektu byly **mapovány širší souvislosti české ZRS**, a to za využití hloubkových polostrukturovaných rozhovorů.
- ▶ Základem mapování sociálně-ekologického systému v Západní provincii Zambie byl **participativní workshop s aktéry ZRS**, během kterého byli identifikováni klíčoví aktéři a nejvýznamnější sociálně-ekologické vazby.
- ▶ Během **prvního sociálně-ekologického mapování v Západní provincii Zambie** (rok 2022) byly identifikovány **široké sociálně-ekologické souvislosti**, vč. mechanismů **přenosů znalostí** napříč aktéry.
- ▶ V rámci **druhého sociálně-ekologického mapování v Západní provincii Zambie** (rok 2023) byla pozornost věnována **prohlubování a validaci existujících vazeb** v systému, součástí bylo také zkoumání **aspirací** drobných zemědělců a otázek souvisejících s **přístupem k půdě a její držbou**.
- ▶ Převážně kvalitativní přístupy byly dále doplněny **dvěma koly dotazníkových šetření** týkajících se **subjektivního blahobytu a přijímání inovativních zemědělských postupů**.

Kapitola 4.1: Přístupy a principy v české rozvojové spolupráci

- ▶ Praxe české rozvojové spolupráce je založena na **kombinaci přístupů a principů, zohledňující mezinárodní trendy**.
- ▶ Projekty cílí na **dlouhodobou udržitelnost** ve smyslu širších behaviorálních změn.
- ▶ Tlak na inovace v rozvojových projektech a přílišná lokalizace může způsobovat **přetěžování cílových lokalit**.

Kapitola 4.2: Znalostní systém české rozvojové spolupráce

- ▶ **Znalosti v české rozvojové spolupráci cirkulují v komplexním systému** sestávajícím se z několika úrovní – jsou zastřešeny záměry (nebo také paradigmaty) a strukturami (či designem), jejich jádro je pak utvářeno procesy a materiály.
- ▶ Znalosti v rámci jednotlivých organizací a aktérů ZRS jsou většinou **mixem expertízy, zkušeností a znalostí kontextu**.
- ▶ Součástí znalostního systému ZRS jsou také **znalosti existující mezi aktéry v cílových zemích a regionech**, hlavní tok přenosu znalostí je však **směrem od realizátorů projektů k cílovým komunitám**.
- ▶ Přenos znalostí mezi aktéry naráží na **slepé skvrny ve znalostním systému ZRS**.
- ▶ **Intervence** směřující k zajištění lepšího toku znalostí mezi aktéry ZRS a cílovými komunitami proto musí cílit právě na tyto slepé skvrny.

Kapitola 4.3: Sociálně-ekologický systém Západní provincie Zambie

- ▶ Sociálně-ekologický systém Západní provincie Zambie je charakteristický centrální pozicí **zemědělství** a jeho **vazbami na přírodní zdroje, zajištění obživy, zdraví, finance, kvalitu života**, ale také **procesy učení, inovace a výměny znalostí ve společnosti**.
- ▶ Výsledná mapa sociálně-ekologického systému v Západní provincii Zambie může sloužit jako:
 - ▷ podklad k aktivnímu **porovnávání percepce systémových souvislostí** jednotlivými aktéry,
 - ▷ podklad ke **zvážení širších systémových souvislostí projektů ZRS**.

Kapitola 4.4: Rozdílné interpretace sociálně-ekologického systému v Západní provincii Zambie

- ▶ **Sociálně-ekologické vazby nejsou objektivní** a jejich interpretace závisí na perspektivě konkrétních aktérů.
- ▶ **Rozdílné interpretace vazeb a dynamik** v sociálně-ekologickém systému existují jak na straně zdrojových systémů, tak na straně společenské správy, a to napříč různými aktéry - od cílových komunit projektů přes vládní úředníky v Zambii až po aktéry ZRS a donory.
- ▶ Na straně **zdrojových systémů** existují následující odlišné interpretace:
 - ▷ narativ o setrvání v zemědělství
 - ▷ narativy o odchodu do města jako strategie pro zajištění zdrojů obživy
- ▶ Na straně **společenské správy** existují následující odlišné interpretace:
 - ▷ narativy o roli tradičních vůdců
 - ▷ narativy o důvěře ke státní správě
 - ▷ narativy o nevládních organizacích
 - ▷ narativy o komunitě
- ▶ Identifikace odlišných interpretací vazeb a dynamik v sociálně ekologickém systému umožňují **hlubší reflexi nad souvislostmi rozvojových projektů**.

Kapitola 4.5: Aspirace drobných zemědělců v Západní provincii Zambie

- ▶ Aspirace ukazují, **co je pro lidi v životě důležité a co ovlivňuje jejich strategie žití nad rámec ekonomických faktorů**, jako jsou hodnoty, emoce, postoje, sociální kapitál, společenské normy a očekávání.
- ▶ Aspirace účastníků rozvojových projektů **nemusí být nutně v souladu** s aspiracemi realizátorů projektů.
- ▶ **Aspirace jsou komplexní** a automaticky neodráží preference buď pro „odchod do města“ či pro „setrvání v zemědělství“.
- ▶ Aspirace účastníků rozhovorů se **liší od aspirací pro jejich děti** (lze rozlišit krátkodobé a dlouhodobé aspirace).
- ▶ Nenaplněné aspirace mohou mít **negativní dopady na lidský blahobyt (well-being)**.
- ▶ Projekty ZRS, které dostatečně nereflektují aspirace jejich účastníků mohou být **méně efektivní a mít omezené dopady** či vyústit v neočekávané konsekvence.

Kapitola 4.6: Duální systém společenské správy v Západní provincii Zambie

- ▶ V Západní provincii existuje tzv. **duální společenská správa** sestávající se ze **státního systému** společenské správy a z **tradičního systému** společenské správy
- ▶ V rámci obou typů společenské správy existuje **několik úrovní**, což vytváří velmi **komplexní a do jisté míry nepřehledný systém**.
- ▶ Tato nepřehlednost je dále komplikována **nedostupností jasných údajů o administrativních hranicích v podobě digitalizovaných mapových podkladů**, čímž se pro všechny aktéry snižuje přehlednost a potenciálně ztěžuje fungování projektů ZRS.
- ▶ Tato komplexita může mít **potenciální vliv na implementaci a dlouhodobé výstupy rozvojových projektů**.
- ▶ Duální systém společenské správy má dopad především na **přidělování a přerozdělování půdy**, kvůli nepřehlednosti může také docházet k překryvům či neshodám například v otázce hranic pozemků.
- ▶ Lidé **více důvěřují reprezentantům státní správy a tradičním vůdcům**, které znají, tedy typicky těm, kteří jsou v hierarchii níže postavení.
- ▶ Velká většina lidí přesvědčena, že **chudí lidé mají menší šanci získat asistenci od reprezentantů státní správy i tradičních vůdců**, než bohatí lidé.

Kapitola 4.7: Přístup k půdě a její držba v Západní provincii Zambie

- ▶ Půda v Západní provincii Zambie je **základním zdrojem obživy**, přičemž většina je spravována v tradičním systému společenské správy
- ▶ Základním mechanismem pro přístup k půdě je **přerozdělování v rámci rodin**
- ▶ Pokud farmáři chtějí rozšířit rozlohu půdy, kterou obhospodařují, mají **několik možností**
- ▶ V současnosti existuje **tlak na převedení tradičně spravované půdy do státního systému**, avšak mezi farmáři je zájem o tyto konverze spíše malý
- ▶ V tradičním systému existují **relativně robustní mechanismy pro řešení různých typů konfliktních situací**
- ▶ Farmáři obecně **nepocítují obavu o ztrátu půdy**

Kapitola 4.8: Subjektivní blahobyť v Západní provincii Zambie

- ▶ Míra **subjektivního blahobytu** je ve studované **oblasti obecně velmi nízká**.
- ▶ Klasické tři dimenze lidského rozvoje – **životní úroveň, zdraví, vzdělání** – jsou **klíčovými determinanty** subjektivního blahobytu. Důležitým faktorem je také možnost volby, jak **nakládat se svým životem**.
- ▶ Nerovnost v rámci domácnosti v oblasti vzdělávání není nutně negativní jev – **přítomnost vzdělaného člověka přináší v oblasti subjektivního blahobytu pozitivní spill-over efekt**. Podobně také **deprivace v rozhodování je spojena s vyšší mírou subjektivního blahobytu**, pravděpodobně v souvislosti s nižší mírou odpovědnosti za blaho celé domácnosti. Naopak **nerovnost v přístupu ke zdrojům v domácnosti negativní je**: intervence přispívající k napravení situace v této oblasti tedy mohou potenciálně přispět ke zvýšení subjektivního blahobytu.
- ▶ **Sociální kapitál má nejednoznačné efekty na subjektivní blahobyť**. Například členství ve skupinách vede ke zvýšení subjektivního blahobytu. Naopak přímá známost s osobou vyššího socioekonomického postavení, která může poskytnout cennou pomoc (půjčit auto), subjektivní blahobyť snižuje. Absence přátel a fakt, že respondenta znají představitelé lokální vládní a tradiční moci, na subjektivní blahobyť vliv nemají.
- ▶ Téma subjektivního blahobytu má genderový rozměr: **ženy reportují nižší úroveň spokojenosti se životem** než muži.

Kapitola 4.9: Inovace v zemědělství v Západní provincii Zambie

- ▶ **Míra akceptace** doporučovaných postupů je mezi pěstiteli rýže **relativně nízká**.
- ▶ Pravděpodobnost akceptace těchto postupů ovlivňují **demografické charakteristiky** reprezentantů domácnosti, jejich **osobnostní rysy, sociální kapitál, postoje a znalosti** v oblasti farmaření, a samozřejmě také samotná pole (jak jejich fyzické charakteristiky, tak právní vztah domácnosti k nim).
- ▶ **Akceptace doporučovaných postupů zvyšuje velikost úrody**.
- ▶ Pro některé domácnosti **pravděpodobně existují lepší alternativy, jak dosáhnout vyšších zisků** ze svých produktivních aktivit – ať už v rámci pěstování rýže, šířeji v rámci zemědělství, nebo zcela mimo tento sektor.
- ▶ Je žádoucí analyzovat **jaký pravděpodobný zisk** v daném prostředí jednotlivá inovace přinese. Výsledky těchto analýz by měly být otevřeně **komunikovány farmářům** dříve, než započne jakákoliv intervence ve prospěch šíření těchto inovací.
- ▶ Pro farmáře, kteří mají **více idejí a možností, jak investovat svůj čas a peníze**, může být implementace některých zamýšlených inovací **nezajímavá a vlastně také neracionální**.

Kapitola 5: Validace a diseminace výsledků s aktéry české rozvojové spolupráce

- ▶ Výsledky výzkumu je vhodné **validovat a diseminovat** účastníkům zapojeným do sběru dat.
- ▶ Vhodnou cestou jsou **workshopy**, které umožňují sdílení výsledků a jejich společnou diskusi.
- ▶ V rámci projektu Coop4Wellbeing proběhl **v každém roce jeden validační a diseminační workshop**.
- ▶ Během validačního a diseminačního workshopu v roce 2022 byla identifikována návazná **témata pro další výzkum**, vznikla také **první verze doporučení** pro donory.
- ▶ V rámci validačního a diseminačního workshopu v roce 2023 byly diskutovány výsledky výzkumu s ohledem na **implikace pro vlastní rozvojovou praxi** zapojených aktérů, první verze **doporučení pro donory** byla doplněna o další body

Kapitola 6: Implikace výzkumu v projektu Coop4Wellbeing pro praxi realizátorů

ZRS

- ▶ Výsledky projektu identifikované jako klíčové během validačních a diseminačních workshopů s aktéry ZRS byly následující:
 - ▷ faktory ovlivňující **subjektivní blahobyť** obyvatel Západní provincie Zambie,
 - ▷ **aspirace a preference** cílových skupin ohledně volby zaměstnání,
 - ▷ **celospolečenský a strukturální kontext** a dopady rozvojových projektů.
- ▶ Hlavní implikace pro praxi jsou:
 - ▷ nutnost **reflexe** těchto fenoménů během přípravy a implementace rozvojových projektů,
 - ▷ vyšší **zapojování sociálně-ekologického výzkumu** do praxe ZRS,
 - ▷ rozšířené **využívání nástrojů monitoringu a evaluace**, vč. méně formalizovaných přístupů, což umožní zahrnutí a zohlednění různých typů znalostí,
 - ▷ rozšíření **možností diskuse a kolektivní reflexe** mezi realizátory, donory a dalšími aktéry ZRS.

Kapitola 7: Doporučení pro donory české rozvojové spolupráce

- ▶ V rámci projektu Coop4Wellbeing byla během **rozsáhlého konzultačního procesu**, který zahrnoval široké spektrum aktérů, formulována **sada doporučení pro donory ZRS**.
- ▶ Tato doporučení jsou rozdělena do dvou celků
 - ▷ posílení společenskovedního výzkumu v praxi ZRS a z toho vyplývající nutnost podpory komplexnosti a dlouhodobosti projektů ZRS
 - ▷ usnadnění sdílení informací a zkušeností mezi aktéry ZRS jako předpokladu pro efektivní formulaci projektů ZRS a naplňování cílů ZRS
- ▶ Každý celek obsahuje konkrétní návrhy doporučení, která jsou rozdělená na krátkodobá a dlouhodobá.

Úvod

Česká zahraniční rozvojová spolupráce (dále jen ZRS) se dle své koncepce na roky 2018-2030 zavazuje k implementaci projektů zaměřených na udržitelnost zdrojů obživy (včetně zemědělství, potravinové bezpečnosti a ochrany území) a blahobytu (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2019). Tyto projekty jsou zasazeny v komplexní sociálně-ekologické realitě a jsou proto ovlivňovány vzájemnou interakcí mezi společnostmi a přírodou.

Současný výzkum na poli rozvojových a environmentálních studií rozeznává řadu faktorů, které mají v rozvojových zemích zásadní dopad na lidský blahobyt, který přímo souvisí s potravinovou bezpečností a resiliencí sociálně-ekologického systému. Mezi tyto faktory patří (1) vliv rozložení síly ve společnosti na přístup k půdě a držení půdy (McCallin, 2018); (2) přístup k inovativním typům zemědělských investic (GRP, 2019); a (3) vliv společenské nerovnosti, vč. majetkové a genderové na přístup k sociálním a ekologickému kapitálu (Leach et al., 2018). Výzkum souvislostí mezi těmito faktory je proto významný pro zvyšování efektivity rozvojové spolupráce, přičemž jako vhodný přístup pro implementaci těchto poznatků se jeví dlouhodobý participativní výzkum (Dyer et al., 2014). Zároveň však platí, že praktické využití těchto znalostí při implementaci udržitelných řešení je limitováno řadou bariér, mezi které patří např. institucionální uspořádáním, systémem společenské správy a rozložení nerovnosti a síly ve společnosti (Jiren et al., 2018).

V českém prostředí je odpovědí na výše zmíněné projekt Coop4Wellbeing, jehož záměrem je větší provázanost vědy a aplikovaného výzkumu s praxí ZRS. Hlavním cílem projektu je převedení výzkumných poznatků týkajících se vazeb a interakcí mezi společnostmi a přírodou do praxe ZRS. Projekt tak propojuje potřeby aktérů ZRS při realizaci projektů v cílových zemích s výsledky terénního výzkumu sociálně-ekologických dynamik v případové studii v Západní provincii Zambie (oblast Mongu), a to prostřednictvím několikastupňového participativního procesu. Výstupy prezentované v této souhrnné výzkumné zprávě jsou proto výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi členy výzkumného týmu a aktéry ZRS, jejíž podstatou bylo spoludefinování výzkumných témat a oblastí zájmu, diskuse dosažených výsledků a společné vytváření některých výstupů, které se přímo týkají praxe ZRS.

Tato souhrnná výzkumná zpráva má proto za cíl: (1) představit metodologický rámec sociálně-ekologického výzkumu aplikovaného v rámci projektu Coop4Wellbeing v Západní provincii Zambie pro jeho další využitelnost aktéry ZRS; (2) shrnout hlavní výsledky projektu Coop4Wellbeing společně a jejich implikace pro praxi ZRS; (3) přinést doporučení pro realizátory a donory ZRS, která byla poluvytvořena během projektu.

1 Sociálně-ekologický systém a jeho význam pro praxi rozvojové spolupráce

Shrnutí kapitoly

- ▶ Projekty ZRS se odehrávají v **komplexním sociálně-ekologickém systému**, jsou tudíž ovlivňovány širším společenským, ekonomickým, politickým a přírodním kontextem.
- ▶ Pro dosažení dlouhodobé změny by projekty měly cílit na hlubší vazby, příčiny a souvislosti v sociálně-ekologickém systému.
 - ▷ K jejich identifikaci mohou pomoci tzv. **body působení** (z angl. *leverage points*), které umožňují identifikovat klíčové oblasti ve fungování sociálně-ekologických systémů a jejichž ovlivnění má potenciál výrazně formovat funkci celého systému.
- ▶ Konceptní rámec sociálně-ekologického systému představuje **užitečný nástroj** k popisu a analýze vazeb v rámci sociálně-ekologických systémů, ve kterých se odehrávají projekty ZRS.

Projekty ZRS se odehrávají v **komplexním sociálně-ekologickém systému** (obrázek 1), který představuje vzájemné propojení společnosti a přírody. V tomto pojetí je společnost integrální součástí přírody (Berkes a Folke, 1998), a proto je nutné chápat jakékoliv lidské jednání jako něco, co je ovlivněno a zároveň ovlivňuje dění v ekosystémech. Typickým příkladem těchto propojení mezi společností a přírodou mohou být například projekty zaměřené na klimaticky odolné zemědělství, které přináší do venkovských komunit nové zemědělské praktiky. Zatímco adopce a využívání těchto praktik je z větší části otázkou společenského nastavení a změny vzorců chování, efekt využívání nových postupů je ve velké míře závislý na biofyzikálních faktorech, které se mohou lišit komunitu od komunity. To vše je navíc podmíněno i širším sociálním, ekonomickým a politickým kontextem, který má vliv například na dostupnost nutných zemědělských vstupů či možnost obchodovat se sklizenou úrodou. Zjednodušeně řečeno – zkvalitnění úrody nezávisí jen na tom, zda lidé začnou využívat nové zemědělské techniky a postupy, ale je odvislé např. od kvality půdy či dostupností trhů a nebo celkové politické stability v oblasti. Rozkrývání sociálně-ekologických vazeb a dynamik je tedy zcela zásadní pro projekty orientující se na udržitelnost zdrojů obživy (tzv. *sustainable livelihood*) v cílových zemích ZRS.

Pro popis a analýzu sociálně-ekologických systémů je často využíván obecný konceptní rámec sociálně-ekologického systému (McGinnis a Ostrom, 2014; obrázek 1), který shrnuje jednotlivé systémové prvky a vazby do klíčových kategorií. Tyto základní kategorie, původně definované podle Ostrom (2007), zahrnují:

- ▶ **Sociální, ekonomický a politický kontext** (širší sociálně-ekonomické zasazení zkoumaného sociálně-ekologického systému)
- ▶ **Environmentální kontext** (širší environmentální zasazení zkoumaného sociálně-ekologického systému)
- ▶ **Zdrojové systémy** (systémy přírodních zdrojů a infrastruktury umožňující produkci)
- ▶ **Produkcí zdrojů** (produkce zdrojů pro přímou i nepřímou spotřebu)
- ▶ **Systém společenské správy** (systém formálních i neformálních institucí, vládních a nevládních organizací, norem apod., stanovujících pravidla pro využívání zdrojových systémů)

- ▶ **Aktéry**
- ▶ **Fokální akční situace:**
 - ▷ **Interakce** (všechny formy interakcí mezi aktéry ve studovaném sociálně-ekologickém systému)
 - ▷ **Výstupy** (výsledky interakcí)

Obrázek 1: Analytický rámec sociálně-ekologického systému s vyznačenými systémovými propojeními (podle McGinnis a Ostrom, 2014).

Uvažování o sociálně-ekologických vazbách má své kořeny v tzv. **systémové myšlení**, které se aplikuje všude tam, kde je potřeba uplatňovat komplexní přístupy. Systémové myšlení má řadu přínosů, využitelných v praxi zahraniční rozvojové spolupráce. V první řadě pomáhá strukturovat analýzu složitých procesů a efektivně zvážit všechny (i na povrchu skryté) souvislosti. Dále zdůrazňuje faktory lidského i přírodního původu a umožňuje transparentní a strukturovanou spolupráci napříč sektory a disciplínami, které se těmito faktory zabývají (např. spolupráce ministerstva sociálních věcí s ministerstvem zemědělství při řešení otázky nutričně hodnotné výživy, a nebo výzkum zaměřený na využívání divokých plodin kombinující přístupy a poznatky z antropologie a botaniky). V neposlední řadě systémové myšlení umožňuje zvážit vstupy od různých aktérů a usnadňuje vzájemnou komunikaci, což přináší lepší porozumění, management

a rozhodování (Meadows, 2008).

Některé vazby v sociálně-ekologických systémech, jako je například vztah mezi změnou klimatu, suchem, produkcí potravin a kvalitou života, jsou na první pohled velmi patrné. Jiné vazby mezi společnostmi a přírodou jsou však často i přes svou důležitost mnohem méně zřetelné. V tomto ohledu jsou k dispozici koncepční rámce (např. Folke et al., 2003), upozorňující na **často přehlížené aspekty sociálně-ekologických systémů**, jako např.:

1. Rovnováha mezi **narušováním** (neboli disturbancí) a **rozmanitostí** (neboli diverzitou) v systému (např. rozsah ekonomických krizí a klimatické krize a jejich souvislosti s různorodostí a odolností různých druhů obživy v rybářské vesnici)
2. Dostupnost různých druhů **společenské a ekologické paměti** jako stavebních kamenů dalšího vývoje (např. předchozí zkušenosti s překonáváním epizod sucha v minulosti sdílené napříč komunitou)
3. Kombinace **různých typů znalostí** (např. přítomnost společenských mechanismů umožňujících kombinování různých typů znalostí – vědeckých, praktických i občanských – při formulaci strategií a managementových plánů)
4. **Sebeorganizace** (např. možnost místní správy pružně měnit svoje uspořádání v reakci na měnící se okolní svět).

Aktuální výzkum v oblasti sociálně-ekologických systémů zdůrazňuje roli **budování vzájemného porozumění a sdílení znalostí** jako nedílné součásti studia fungování sociálně-ekologických systémů. Spolupráce na sdílení znalostí je důležitá zejména tehdy, pokud má studium sociálně-ekologických systémů vést k praktickým důsledkům, jako je zlepšení kolektivní správy společenského fungování a přírodních zdrojů (Norström et al., 2020). Za tímto účelem se stále výrazněji prosazují techniky budování partnerství zúčastněných aktérů a jejich vzájemného hledání společného porozumění sociálně-ekologickým vazbám, které jsou klíčové pro řešení daných problémů (Enfors-Kautsky et al., 2021).

Samotné řešení sociálně-ekologických problémů (např. problémů společenské a environmentální udržitelnosti, problémů s udržitelným využíváním přírodních zdrojů či problémů udržitelných zdrojů obživy) by se podle teorie sociálně-ekologických systémů mělo orientovat na jejich **hlubší příčiny a systémové souvislosti** (Meadows, 2008). V tomto ohledu je k dispozici řada koncepčních rámců pomáhajících identifikovat, na kterou úroveň příčin a souvislostí se zaměřit. Pro účely projektu Coop4Wellbeing jsou nejrelevantnějšími rámci **body působení** (z angl. leverage points; Leventon et al., 2021; Fischer and Riechers, 2019; Abson et al., 2017) a **hodnoty-pravidla- znalosti** (z angl. *values, rules & knowledge* - VRK; Colloff et al., 2017a; Colloff et al., 2017b; Topp et al. 2021).

Body působení jsou klíčové oblasti ve fungování sociálně-ekologických systémů, jejichž ovlivnění má potenciál funkci celého systému výrazně formovat. Existuje řada formulací a kategorizací bodů působení, nicméně v principu se jedná o body uvedené v tabulce 1. Body působení lze rozdělit na „hluboké“, jejichž ovlivnění je obtížné a dlouhodobé, ale přináší zásadnější výsledky (Záměr/smysl systému, Design/struktura systému), a „mělké“, jichž lze dosáhnout snáze a relativně rychle, ale jejich efekt je povrchnější (Parametry systému, Zpětné vazby).

Rámec **hodnoty-pravidla- znalosti** zdůrazňuje, že dění v sociálně-ekologických systémech, které je

v současnosti výrazně determinováno lidským působením (tzv. epocha Antropocénu), zásadně závisí na lidských hodnotách a znalostech, které motivují rozhodování a jednání. Rámec zároveň zdůrazňuje, že hodnoty a znalosti lidí jsou navzájem úzce provázány, jejich vznik a využívání je formováno existujícími pravidly společenského fungování a vývoj těchto pravidel dále ovlivňuje. Rámec tak zdůrazňuje význam vazeb mezi individuální, společenskou a systémovou úrovní pro lidské rozhodování v kontextu sociálně-ekologických systémů (Topp et al., 2021).

Z hlediska sociálně-ekologických systémů je zásadní uvažovat o vazbách napříč **prostorovými, časovými a rozhodovacími měřítky** (Cash et al., 2006), stejně tak jako nepřehlížet vazby na delší prostorové a časové vzdálenosti (tzv. *telecoupling*; Liu et al. 2013; Liu et al., 2015; Downing et al., 2021). Příkladem systémové analýzy napříč měřítky je snaha zachytit, jakým způsobem se navzájem ovlivňují rozhodování o volbě typů zdroje obživy na úrovni jednotlivců, domácností, komunit, lokální až národní společenské správy i v rámci mezinárodního měřítka. Při zvažování vzdálených vazeb může být příkladem analýza způsobů kterými přenos znalostí mezi českými aktéry zahraniční rozvojové spolupráce ovlivňuje hmatatelné výstupy v cílových oblastech, jako např. udržitelnost zdrojů obživy nebo využívání přírodních zdrojů.

Tabulka 1: Body působení v sociálně-ekologických systémech (podle Fischer and Riechers, 2019).

Oblast působení	Bod působení	Příklad
Parametry systému	Konstanty, parametry, čísla	Průměrná spotřeba paliva letadla
	Velikost bufferů (vyrovnávacích zón), vzhledem k velikosti toků v systému	Celková zásoba dřeva ve stojících stromech vzhledem k produkci lesa
	Struktura zásob a toků materiálů	Dynamika odtoku živin ze zemědělské půdy do sousedících vodních ploch
Zpětné vazby	Délka zpoždění efektů, relativně k rychlosti změn v systému	Doba, kterou zabere zacelení ozónové díry po skončení vypouštění škodlivých emisí
	Síla negativních zpětnovazebních smyček	Míra, do které jezera dokážou absorbovat živiny, a tím pádem udržet čistotu vody
	Míra dopadu působení pozitivních zpětnovazebních smyček	Míra, do které chudoba vede k růstu populace, který v důsledku může vést k dalšímu zhoršování chudoby.
Design systému	Struktura toků informací	Znalosti spotřebitelů ohledně místa původu produktů
	Pravidla systému (pobídky, omezení)	Politiky spravující přírodní zdroje, včetně daní, regulací apod.
	Moc změnit strukturu systému nebo (ne)umožnit jeho sebeorganizaci	Možnosti farmářů zorganizovat udržitelné využívání obecní pastviny
Záměr / smysl systému	Cíle systému	Organizace globálních institucí tak, aby podporovaly volný trh, nebo naopak globální rovnost
	Paradigmata, ze kterých systém vyvstává	Paradigma „zelené revoluce“, ze kterého vyvstávají zemědělské politiky
	Moc přesáhnout/měnit paradigmata	Vědomý posun od růstové ekonomiky (<i>growth-based economy</i>) k ekonomice ustáleného stavu (<i>steady-state economy</i>).

2 Metodologická doporučení pro analýzu sociálně-ekologických systémů v praxi rozvojové spolupráce

Shrnutí kapitoly

- ▶ Pro pochopení širších sociálně-ekologických souvislostí rozvojových projektů je vhodné využívat přístupů tzv. **sociálně-ekologického mapování**.
- ▶ Sociálně-ekologické mapování by v ideálním případě mělo být prováděno s **širokým spektrem aktérů**, kterých se rozvojové projekty dotýkají – od realizátorů projektů, přes zástupce místní samosprávy v cílové zemi až po samotné účastníky rozvojových projektů.
- ▶ Tento přístup umožňuje zachytit **různé perspektivy** na vazby a souvislosti v sociálně-ekologickém systému, což je důležité s ohledem na přípravu rozvojových projektů.
- ▶ Analýza sociálně-ekologického systému zahrnující více perspektiv podporuje reflexi a zohlednění **systémových aspektů a mechanismů**, které jdou nad rámec individuálních projektů, ale mohou představovat významný faktor pro jejich úspěšnost.

Výzkum v rámci projektu Coop4Wellbeing byl postaven na kombinaci kvalitativního a kvantitativního přístupu ke sběru a analýze dat. Metodologický rámec využitý v projektu je založen na sběru dat jak v České republice primárně mezi realizátory projektů ZRS, tak v cílových zemích rozvojových projektů a skládá se z řady na sebe navazujících kroků. I přes jeho komplexnost je využitelný v rámci organizací realizátorů ZRS a to zejména tehdy, pokud chtějí porozumět na první pohled skrytým souvislostem, které mohou ovlivnit přípravu a implementaci rozvojového projektu. Na obrázku 2 shrnujeme jeho zjednodušenou formu upravenou tak, aby odpovídala potřebám a možnostem realizátorů projektů ZRS. Souhrn jednotlivých kroků je uveden v přehledné tabulce v příloze 1.

Systémové mapování prohlubuje porozumění sociálně-ekologickému systému v cílové lokalitě projektu ze strany realizátorů. Participativní diskuse nad sociálně-ekologickým systémem umožňuje odkrýt na první pohled skryté souvislosti, dynamiky a předpoklady ohledně fungování systému. Získání perspektivy klíčových aktérů v místě realizace projektu na sociálně-ekologický systém je zásadní pro identifikaci případných rozporů v porozumění sociálně-ekologických vazeb napříč aktéry, a s tím souvisejících strategií rozvoje. Mapování sociálně-ekologického systému nám mimo jiné umožňuje reflexi a zohlednění systémových aspektů a mechanismů, které jdou nad rámec individuálních projektů, ale mohou představovat významný faktor pro jejich úspěšnost, jako jsou, například:

- ▶ zohlednění a podpora různých strategií obživy, v souladu s aspiracemi cílových skupin
- ▶ zohlednění vzorců, které umožňují podporu pro ty, kteří se rozhodnou odcházet z venkova do měst za cílem hledání nových forem zdrojů obživy
- ▶ reflexe rozvojových intervencí na straně aktérů ZRS, ale i místních aktérů z řad ministerstev, zástupců občanské společnosti apod.
- ▶ role tradičních vůdců jako aktivních nositelů změny v rámci přijetí a fungování rozvojových projektů změny
- ▶ zohlednění specifických rolí tradiční a státní struktury vládností, jejich překryvů a odlišností v rozvojových projektech

- ▶ předcházení syndromu závislosti na pomoci přicházející zvenčí (dependency syndrome), a to jak na úrovni regionu jako celku, tak cílových komunit
- ▶ synergie záměrů konkrétních projektů ZRS s již existujícími aktivitami, politikami a strategiemi na národní, regionální a lokální úrovni
 - ▷ prevence překryvů různých iniciativ a přílišného zatížení některých komunit neustálými tréninky a školeními, a to na úkor jiných (méně dostupných apod.) komunit
- ▶ reflexe společenských a mocenských vztahů uvnitř komunit a dalších historicko-společenských faktorů
 - ▷ kritické zhodnocení vyplývajících implikací pro úroveň zaměření projektů (např. v otázce vytváření družstev či výběru modelových farmářů na úrovni komunitních projektů)
- ▶ identifikace nositelů znalostí a různých typů vědění, vč. těch existujících v rámci cílových komunit, a vytváření synergií mezi nimi

PŘÍPRAVA A IMPLEMENTACE ROZVOJOVÉHO PROJEKTU

SKRYTÉ SOUVISLOSTI CELÉHO PROCESU

CHCETE LÉPE POROZUMĚT NA PRVNÍ POHLED SKRYTÝM SOUVISLOSTEM, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘÍPRAVU A IMPLEMENTACI NAŠEHO ROZVOJOVÉHO PROJEKTU?
NÁSLEDUJÍCÍ KROKY VÁS NAVEDOU

KROK 1

CO ?

Mapování sociálně-ekologických souvislostí v cílové oblasti projektu z perspektivy projektového týmu

Mapování aktérů a jejich vzájemných vztahů

VÝSLEDEK ?

Předběžná mapa sociálně-ekologického systému

Předběžná mapa aktérů a jejich vztahů

KDO ?

Tým podílející se na přípravě a implementaci rozvojového projektu

JAK ?

Pořádáním workshopu

KROK 2

CO ?

Participativní sociálně-ekologické mapování s klíčovými aktéry v cílové oblasti realizace projektu zaměřené na hluboké faktory (bariéry, příležitosti) ovlivňující sociálně-ekologický systém

JAK ?

Realizací hlubkových polostrukturovaných rozhovorů nebo pořádáním workshopů

KDO ?

Klíčové aktéři v místě realizace rozvojového projektu, včetně přímo zapojených komunit

VÝSLEDEK ?

Základní mapa sociálně-ekologického systému sloužící jako podklad pro plánování a realizaci projektů

KROK 3

CO ?

Domapování dodatečných klíčových aktérů a jejich vzájemných vztahů, identifikovaných z pohledu účastníků v cílové oblasti projektu

KDO ?

Tým podílející se na přípravě a implementaci projektu a identifikovaní aktéři plus gatekeepery

JAK ?

Součástí hlubkových polostrukturovaných rozhovorů a konzultací s gatekeepery

VÝSLEDEK ?

Konečná mapa aktérů a jejich vztahů

KROK 4

CO ?

Získání reprezentativních dat o vybraných fenoménech sociálně-ekologického systému v cílové oblasti projektu

KDO ?

Tým podílející se na přípravě a implementaci rozvojového projektu, asistenti a respondenti

JAK ?

Dotazníkové šetření

VÝSLEDEK ?

Reprezentativní kvantitativní data umožňující statistickou analýzu

KROK 5

CO ?

Participativní reflexe získaných poznatků a zkušeností

JAK ?

Zhodnocení u kulatého stolu

KDO ?

Tým podílející se na přípravě a implementaci projektu

VÝSLEDEK ?

Formulovaná doporučení pro přípravu a implementaci daného rozvojového projektu

ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBĚ UDRŽITELNÝ ROZVOJOVÝ PROJEKT

Obrázek 2: Metodologický rámec projektu Coop4Wellbeing a jeho adaptace pro využití v praxi rozvojových projektů

2.1 Postupy využitelné pro mapování sociálně-ekologického systému a aktérů

Mapování sociálně-ekologického systému

Na mapování sociálně-ekologického systému je klíčová jeho participativnost, tedy provedení ve spolupráci s relevantními aktéry. Mapování lze provést například pomocí **skupinové facilitované diskuse či workshopu**. Osvědčeným způsobem mapování je zanášení jednotlivých prvků systému na flipchart pomocí post-its a následné zakreslování jejich vzájemných vazeb. Příkladem může být následující postup:

Individuální fáze:

- ▶ Rozmyšlení jednotlivých témat a sektorů klíčových pro projekty ZRS ve vybrané zemi realizace (např. zemědělství, zdraví populace, adaptace na změnu klimatu).

Fáze skupinové práce

- ▶ Krok 1: zanesení nejvýznamnějších témat a sektorů identifikovaných jednotlivými účastníky na flipchart.
- ▶ Krok 2: postupné zanášení všech důležitých faktorů (společenských ekonomických, politických, technologických, environmentálních atd.), ovlivňující jednotlivá centrální témata. V tomto kroku je důležité
 - a. zohlednit faktory, které ovlivňují centrální témata a sektory jak pozitivně, tak negativně,
 - b. zohlednit kvantifikovatelné i kvalitativní faktory.
- ▶ Krok 3: konsolidace a průběžná diskuse jednotlivých faktorů.
- ▶ Krok 4: propojení faktorů s jednotlivými centrálními tématy.
- ▶ Krok 5: kolektivní kontrola jednotlivých propojení v mapovaném systému. V tomto kroku účastníci identifikují ty prvky systému, které mají:
 - a. výrazně nízký či výrazně vysoký počet propojení s ostatními prvky,
 - b. vysoký počet faktorů, které daný prvek ovlivňují pozitivně, a naopak nízký počet faktorů, které jej ovlivňují negativně,
 - c. duplicitní propojení.
- ▶ Krok 6: reflexe systémové mapy se zvláštním přihlédnutím k následujícím aspektům:
 - a. konkrétní systémové prvky a propojení, které jsou z pohledu účastníků nedostatečně zkoumané, nebo k nim není dostupný dostatek znalostí,
 - b. vysoce vlivné prvky a propojení,
 - c. strategicky významné prvky a propojení (např. taková, na která je vhodné směřovat politická rozhodnutí a další intervence,
 - d. synergie a rozpory mezi jednotlivými propojeními,

- e. prvky a propojení v systému, která jsou snadno kontrolovatelná či naopak nepředvídatelná a zranitelná.

Mapování sociálně-ekologického systému však může probíhat i prostřednictvím **hloubkových polostrukturovaných rozhovorů** (příklad scénáře rozhovoru lze nalézt v kapitole 3.3.2.1 v infoboxu 2), což může být vhodnější například tehdy, kdy máme omezené časové zdroje a nebo je těžké zorganizovat skupinovou diskusi z logistických a dalších důvodů. Tento přístup pro mapování sociálně-ekologického systému lze proto využít přímo v zemích / cílových lokalitách realizace rozvojových projektů. Ačkoliv využití hloubkových polostrukturovaných rozhovorů umožňuje vyšší flexibilitu a klade menší logistické požadavky, jejich následná analýza a zpracování může být časově náročnější. Mezi témata hloubkových polostrukturovaných rozhovorů lze zařadit:

1. hluboké příčiny výzev a příležitostí v daném regionu / lokalitě,
2. identifikace klíčových sektorů, kterých se rozvojové projekty dotýkají,
3. aspirace a přání pro budoucí rozvoj daného regionu / lokality.

Mapování aktérů

Mapování klíčových aktérů je dalším důležitým krokem, doplňujícím mapování sociálně-ekologického systému. Obdobně jako sociálně-ekologické mapování, i mapování a identifikace aktérů může probíhat v rámci workshopu či skupinové diskuse. Během facilitované diskuse lze využít následujícího postupu:

- ▶ Krok 1: individuální brainstorming pěti nejvýznamnějších aktérů, kteří z pohledu účastníků diskuse ovlivňují přípravu a realizaci projektů ZRS v cílových lokalitách a jejich zaznamenání na post-its.
- ▶ Krok 2: sdílení individuálně identifikovaných aktérů a jejich společná diskuse ve skupině.
- ▶ Krok 3: kolektivní brainstorming chybějících aktérů a jejich zaznamenání na post-its.
- ▶ Krok 4: kolektivní zanesení aktérů do mentální mapy:
 - a. rozložení identifikovaných aktérů zapsaných na post-its na flipchart,
 - b. diskuse vazeb mezi aktéry: Jaký je jejich vzájemný vztah? Jakým způsobem se ovlivňují?
 - c. zakreslování a anotace vazeb mezi aktéry do mentální mapy.
- ▶ Krok 5: závěrečná diskuse nad výslednou mapou, úprava některých vazeb dle potřeby.

Identifikace aktérů může být také součástí hloubkových polostrukturovaných rozhovorů zaměřených na mapování sociálně-ekologických vazeb (viz výše), a to prostřednictvím otázek týkajících se například:

1. identifikace aktérů, kterých se přímo či nepřímo dotýkají rozvojové projekty,
2. identifikace aktérů, kteří musí být zapojeni pro inkluzivní průběh rozvojového projektu,
3. identifikace aktérů, kteří bývají obvykle „neviditelní“/na okraji zájmu a pozornosti ostatních a přesto jsou součástí zkoumaných procesů.

3 Případová studie: aplikace metodického rámce na českou rozvojovou spolupráci v kontextu Západní provincie Zambie

Shrnutí kapitoly

- ▶ Metodologický postup aplikovaný v rámci projektu Coop4Wellbeing je založen na **několikastupňovém participativním výzkumu** využívajícím **kvalitativní a kvantitativní metody sběru dat a analýzy**.
- ▶ V první fázi projektu byly **mapovány širší souvislosti české ZRS**, a to za využití hloubkových polostrukturovaných rozhovorů.
- ▶ Základem mapování sociálně-ekologického systému v Západní provincii Zambie byl **participativní workshop s aktéry ZRS**, během kterého byli identifikováni klíčoví aktéři a nejvýznamnější sociálně-ekologické vazby.
- ▶ Během **prvního sociálně-ekologického mapování v Západní provincii Zambie** (rok 2022) byly identifikovány **široké sociálně-ekologické souvislosti**, vč. mechanismů **přenosů znalostí** napříč aktéry.
- ▶ V rámci **druhého sociálně-ekologického mapování v Západní provincii Zambie** (rok 2023) byla pozornost věnována **prohlubování a validaci existujících vazeb** v systému, součástí bylo také zkoumání **aspirací** drobných zemědělců a otázek souvisejících s **přístupem k půdě a její držbou**.
- ▶ Převážně kvalitativní přístupy byly dále doplněny **dvěma koly dotazníkových šetření** týkajících se **subjektivního blahobytu a přijímání inovativních zemědělských postupů**.

Metodologická doporučení prezentovaná v kapitole 2 vznikla na základě realizace třífázového participativního výzkumného procesu, který je schematizován na obrázku 3. Celý výzkumný proces je založen na přístupu smíšených metod, tedy na využívání kvalitativních a kvantitativních přístupů ke sběru dat a k jejich analýze. Tato kapitola proto přináší popis jednotlivých metod využitých během tohoto procesu tak, jak byly aplikovány na případovou studii ZRS v Západní provincii Zambie.

Obrázek 3: Schematizace výzkumného procesu aplikovaného v projektu Coop4Wellbeing.

3.1 Kontext případové studie

3.1.1 Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR je součástí zahraniční politiky České republiky, je koordinována Ministerstvem zahraničních věcí a implementována prostřednictvím různých státních a nevládních organizací, univerzit a soukromým sektorem. Česká republika je jedním z nejmenších, avšak plnohodnotných členů OECD/DAC (OECD, 2022). Klíčovým dokumentem ZRS je Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018–2030, která vytyčuje hlavní sektory, oblasti a principy realizace rozvojových a humanitárních projektů, a to v souladu s Agendou 2030 a Udržitelnými cíli globálního rozvoje (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2017).

Základním zaměřením ZRS je zlepšování lidského blahobytu prostřednictvím podpory udržitelného rozvoje a zdrojů obživy, snižování chudoby a podporu demokratických principů v rozvojových zemích (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2019). Jedním ze stavebních procesů projektů ZRS jsou transfery technologií a znalostí, které jsou doprovázeny školeními a workshopy zaměřenými na změnu chování a osvojení nových postupů, technik a technologií (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2017).

3.1.2 Západní provincie Zambie

Zambie je jednou z prioritních zemí ZRS, přičemž Západní provincie představuje jednu z cílových provincií. Západní provincie se nachází na západě Zambie u hranic s Angolou a Namibií (obrázek 4). Pro Západní provincii jsou charakteristické písčité půdy a její krajinu výrazně formuje záplavová oblast řeky Zambezi, která představuje významný zdroj obživy. V Západní provincii žije zhruba 1 363 520 obyvatel, přičemž 80,6 % z nich žije ve venkovských oblastech. Vzhledem k relativně velké rozloze (126 386 km²) je Západní provincie charakteristická nízkou hustotou osídlení (10,8 obyvatel /km²). Dominantním etnikem provincie je kmen Lozi (Zambia Statistical Agency, 2022). Ve srovnání s ostatními regiony Zambie vykazuje Západní provincie jedny z nejhorších indikátorů: 82 % obyvatel žije v chudobě, je zde druhá nejvyšší míra nezaměstnanosti (téměř 20 %) a za nejpálčivější problémy úzce spjatými s chudobou jsou označovány špatná infrastruktura a nedostatečná dostupnost škol a zdravotnických zařízení (Ministry of National Development Planning of Zambia, 2019).

Převažujícím zdrojem obživy ve venkovských oblastech je zemědělství, které je do velké míry ovlivňováno sezónními záplavami na řece Zambezi. Ty udávají i určitý polo-kočovný způsob života řady obyvatel. Pro ten je charakteristické přesouvání zemědělských aktivit a pastevectví skotu mezi záplavovou oblastí a přilehlou náhorní plošinou se závislostí na období sucha a období dešťů. Během období dešťů, kdy se záplavové oblasti začíná dostávat potřebná vlaha, se lidé stěhují z přilehlé vrchoviny do nížiny a pěstují především plodiny závislé na závlahách (např. rýže). S koncem období dešťů dochází k zaplavování celé oblasti a lidé se stěhují zpět na vrchovinu, kde pěstují plodiny méně závislé na závlahách (např. kasava, kešu). Mimo rostlinné zemědělství a chov dobytka je pro Západní provincii typický také rybolov (Rajaratnam et al., 2015).

Dalším charakteristickým rysem Západní provincie, který výrazně ovlivňuje život lidí, je duální struktura společenské správy (*governance*). Na území Západní provincie se totiž rozkládá dosud zachované a funkční království – Barotseland (*Barotse Royal Establishment*). Jeho vývoj i současné

Obrázek 4: Lokalizace Západní provincie v rámci Zambie

postavení je ovlivněno historií. Příchod evropských zájemců o koncese do Barotselandu na konci 19. století se časově shodoval s obdobím relativní vnitřní nestability. Král se z obavy z nepřátel na domácí půdě i z hrozcích vnějších zásahů jiných kmenů rozhodl požádat o britskou ochranu. Získáním této ochrany (nejdříve ze strany Britské Jihoafrické společnosti pověřené správou daného území, následně pak přímo ze strany Britské koruny) se tehdejšímu králi podařilo zajistit specifické postavení v regionu (Caplan, 1968). Na specifické postavení související se zachovanou tradiční strukturou vládnutí se Barotseland odvolává dodnes.

V rámci pozdějšího procesu formování samostatného státu Zambie byla v roce 1964 na základě dohody mezi králem Lewanikou, Kennethem Kaundou (v té době premiérem Severní Rhodesie a později prvním prezidentem samostatné Zambie) a zástupcem Britské koruny přiznána Západní provincii možnost vlastní samosprávy. Výsledkem této dohody bylo zachování tradičních vládních struktur Barotselandu. Král měl mít pravomoc vydávat administrativní nařízení v oblasti managementu půdy, přírodních zdrojů a výběru daní na území Západní provincie. Na oplátku měli tradiční představitelé Barotselandu slíbit, že setrvají jako integrální součást nově vznikající Zambijské republiky a uznají centrální vládu v Lusace. Řada z těchto privilegií byla ale v roce 1969 ze strany zambijské vlády zrušena nebo zásadním způsobem omezena prostřednictvím ústavního zákona. Některé skupiny z řad místních obyvatel (etnických Lozi) lobovaly za obnovení dohody z roku 1964, jiné skupiny začaly dokonce požadovat odtržení Barotselandu, resp. Západní provincie od Zambie (Bull, 2014). Pro současnou duální společenskou správu v Západní provincii je charakteristická koexistence státní správy, zastoupené jednotlivými sektorovými ministerstvy na místní úrovni, a relativně funkční tradiční strukturou Barotselandu.

3.2 Mapování širších souvislostí české rozvojové spolupráce

3.2.1 Sběr dat

V první fázi projektu byla pozornost věnována mapování kontextu ZRS. Polostrukturované rozhovory s aktéry ZRS byly zrealizovány rozmezí od června do července 2021. Cílem rozhovorů bylo získat komplexní pohled na současnou praxi ZRS. Výstupy těchto rozhovorů dále sloužily jako podklad pro další výzkumné fáze. Struktura rozhovorů (viz infobox 1) se týkala následujících témat:

1. příprava a realizace projektů
2. aktéři podílející se na projektech
3. znalosti vstupující do projektů
4. dopady projektů
5. žádoucí změny v praxi přípravy a realizace rozvojových projektů
6. potřeby v oblasti znalostí vstupujících do projektů

Výběr respondentů probíhal na základě rešerše subjektů aktivních v oblasti ZRS, přičemž byly vydefinovány dvě základní skupiny respondentů (realizátoři ZRS a vládní sektor podílející se na formulaci agendy ZRS, tedy zástupci České rozvojové agentury, Ministerstva zahraničních věcí a českých velvyslanectví ve vybraných zemích). Pro zahrnutí do výzkumného vzorku ve skupině „realizátoři ZRS“ byla nastavena následující kritéria:

1. český subjekt vykonávající činnost v ČR a v cílových zemích ZRS;
2. realizace projektů Zambii, dalších zemích sub-saharské Afriky, na Balkáně a v Gruzii;
3. sektorové zaměření realizátorů na dobré vládnutí (*good governance*), zemědělství, potravinovou bezpečnost a management přírodních zdrojů a krajiny.

Na základě těchto kritérií bylo identifikováno celkem 51 vhodných respondentů, kteří byli dále prioritizováni podle typu vykonávané pozice (např. vedoucí programů byl upřednostněn nad projektovým managerem). K účasti na rozhovoru bylo osloveno 24 aktérů z řad zástupců neziskového sektoru, univerzit/výzkumných institutů, soukromého sektoru, agentur a úřadů zřizovaných ministerstvy ČR a vládního sektoru. S ohledem na saturaci dat bylo dohromady realizováno 17 polostrukturovaných rozhovorů.

3.2.2 Analýza dat

Rozhovory byly dle preference respondentů vedeny online nebo osobně. Na základě informovaného souhlasu byly všechny rozhovory nahrávány a následně doslovně přepsány. Přepisy rozhovorů byly podrobeny tematické analýze. Získaná data byla roztržena za pomoci induktivního a deduktivního kódování za využití [softwaru MAXQDA](#). Hlavní pozornost byla směřována k tématům týkajících se klíčových aspektů ZRS a znalostí vstupujících do příprav a realizace projektů. Mimo to se analýza zaměřovala na mechanismy přenosu těchto znalostí, a to především uvnitř organizací aktérů ZRS, ale také mimo ně. Výsledky tematické analýzy byly pro lepší uchopitelnost a komunikaci schematizovány do diagramů.

ÚVODNÍ OTÁZKY

1. Můžete se krátce představit?
 - a. Jak dlouho působíte v rozvojové spolupráci?
 - b. Jaká je vaše pozice?

SOUČASNÝ STAV A PRAXE ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

2. Jak postupujete při přípravě projektů?
 - a. Jakým způsobem je vybíráno sektorové zaměření projektu?
 - b. Jak se vybírá cílová země realizace projektu?
 - c. Jak se vybírá region/oblast realizace projektu?
3. Jakou roli při přípravě projektů hrají donoři na úrovni České republiky, ale třeba i Evropské unie a další?

AKTÉŘI

4. S kým spolupracujete při přípravě a realizaci projektu?
 - a. v České republice
 - b. v zemi realizace
5. Jakou roli při přípravě projektů hrají donoři na úrovni České republiky, ale třeba i Evropské unie a další?
6. Kdo další by podle Vás měl být součástí projektů české rozvojové spolupráce?
 - a. v České republice
 - b. v zemi realizace

ZNALOSTI

7. Z čeho vycházíte při přípravě a realizaci projektů?
8. Jaké zdroje využíváte při přípravě a realizaci projektů?

DOPADY PROJEKTŮ

9. Jaký je dopad vašich projektů?
10. Jak byste charakterizovali úspěšný projekt?

MAPOVÁNÍ POTŘEB

11. Jak by podle vás měla vypadat příprava a realizace rozvojového projektu?
12. Jaké jsou silné stránky současné praxe přípravy a realizace rozvojových projektů?
13. Existují v nedávné praxi přípravy a realizace rozvojových projektů nějaké slabé stránky?
 - a. Pokud ano, můžete je popsat?
14. Co by vám pomohlo při přípravě a realizaci projektů?
15. Existují nějaké specifické informace (znalosti), které by vám pomohly při přípravě a realizaci projektu?

ZÁVĚREČNÉ OTÁZKY

16. Je ještě něco, co by mělo být v našem rozhovoru zmíněno?
17. Doporučili byste někoho, kdo by se měl tohoto rozhovoru zúčastnit?

! V případě rozhovorů se zástupci vládního sektoru byly otázky směřované na přípravu a implementaci rozvojových projektů nahrazeny otázkami, které se týkaly formulace agendy ZRS.

Infobox 1: Příklad scénáře rozhovoru s aktéry ZRS

3.3 Mapování sociálně-ekologického systému v Západní provincii Zambie

Mapování sociálně-ekologického systému v cílové oblasti Západní provincie Zambie probíhalo v několika na sebe navazujících krocích. Nejprve byl sociálně-ekologický systém zmapován z pohledu realizátorů rozvojových projektů v Západní provincii Zambie, a to během prvního projektového workshopu v ČR v prosinci 2021. Následně bylo mapování provedeno přímo v Západní provincii Zambie ve dvou na sebe navazujících fázích v letech 2022 a 2023. V roce 2022 byla pozornost věnována především vytvoření mapy sociálně-ekologického systému z perspektivy zambijských aktérů, a to vč. procesu přenosu znalostí mezi jednotlivými aktéry. Na základě diskuse těchto výsledků s aktéry ZRS během druhého participativního workshopu byla identifikována témata, která vyžadovala z jejich pohledu hlubší porozumění. Výzkumné aktivity v roce 2023 se tak odvíjely právě od těchto témat. V některých případech bylo sociálně-ekologické mapování podpořeno dvěma dotazníkovými šetřeními (viz kapitola 3.4).

3.3.1 Vstupní mapování sociálně-ekologického systému v Západní provincii Zambie z pohledu českých aktérů

3.3.1.1 Sběr dat

První fází mapování sociálně-ekologického systému v Západní provincii byl workshop s aktéry ZRS, který se uskutečnil 3.12.2021 prezenčně v Praze (s jedním online účastníkem) a 13.12.2021 online. Online workshopu se účastnili aktéři, kteří toho času pobývali v Zambii a nemohli se zúčastnit prvního workshopu. Na rozdíl od rozhovorů popsanych v kapitole 3.2, kde bylo portfolio respondentů relativně široké, účastníci workshopu byli pouze aktéři realizující své projekty v Zambii, případně v jiné zemi sub-saharské Afriky s podobnými charakteristikami. Prezenčního a online workshopu se dohromady zúčastnilo 6 účastníků (z celkem ze 14 oslovených osob). Cílem workshopu s aktéry ZRS bylo především identifikovat témata pro terénní sběr dat v Zambii. Aktivity workshopu proto byly zaměřeny na:

- ▶ mapování klíčových aktérů ve studované lokalitě Západní provincie v Zambii pro design a realizaci projektů ZRS,
- ▶ mapování sociálně-ekologického systému ve studované lokalitě Západní provincie v Zambii z pohledu aktérů ZRS,
- ▶ diskuse nad výzkumnými tématy pro terénní sběr dat v Zambii.

První část workshopu byla věnována **analýze klíčových aktérů** ve studované lokalitě Západní provincie v Zambii, kteří vstupují do příprav a realizace projektů ZRS. Cílem této části bylo rozkrýt místní reality založené na společenských vztazích tak, jak ji vnímají aktéři ZRS. Během aktivity byl využit přístup participativního „mapování stakeholderů“ (angl. *stakeholder mapping*), který pomáhá odhalit škálu aktérů – jednotlivců, formálních a neformálních skupin, či organizací a institucí zapojených do studovaných procesů. Přístup aplikovaný během workshopu byl inspirován a adaptován ze standardních metod určených pro mapování konfliktních aktérů využívaných v procesech transformace konfliktů (např. Fisher et al., 2000) tak, aby zohledňoval následující aspekty analýzy stakeholderů: (1) strukturální dimenze konfliktních vztahů (Galtung, 1969); (2) budování vztahů a rozvoj kulturně vhodných přístupů k transformaci konfliktů (Lederach, 1995); a (3) mapování vědomých a nevědomých aspektů dynamiky vztahů a případných konfliktů mezi

aktéry. Obdobné nástroje jsou využívány řadou národních rozvojových agentur (např. The Canadian International Development Agency – CIDA, či Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIS) anebo agenturami OSN (př. United Nations Development Programme – UNDP).

V druhé části workshopu byla pozornost zaměřena na **participativní mapování sociálně-ekologických vazeb**. Zde je nutné brát v úvahu, že vazby mezi přírodou a člověkem nejsou objektivní a univerzálně platné, ale jejich konkrétní podoba závisí na tom, kdo je popisuje, a na jeho/jejím chápání funkce daného sociálně-ekologického systému. Proto je nezbytné (a) zmapovat daný sociálně-ekologický systém z perspektivy více zúčastněných stran a (b) brát v úvahu, jakými mechanismy jednotlivé zúčastněné strany navzájem svá porozumění danému sociálně-ekologickému komunikují a sdílejí (Preiser et al. 2018). Během workshopu byl proto zachycen pohled českých aktérů ZRS působících a v Zambii, který byl nadále rozšiřován v dalších fázích projektu.

Během workshopu bylo využito technik participativního mapování sociálně-ekologického systému (*participatory systems mapping*) (Videira et al., 2017). Při participativním systémovém mapování je důraz kladen na holistickou perspektivu a na vysledování vazeb mezi jednotlivými prvky, speciálně takových, které mají tendenci být běžně přehlíženy (Lopes a Videira, 2015; Sedlacko et al., 2014). Participativní mapování systémů umožňuje explicitní pojmenování často implicitně chápaných vlastností a významů sociálně-ekologických systémů. Kromě výzkumného vhledu do fungování daného sociálně-ekologického systému přispívá k vytvoření společného porozumění a významové základny mezi účastníky (Galafassi et al., 2018). Tyto techniky jsou tudíž určeny ke kolektivní diskusi a zakreslování jednotlivých složek sociálně-ekologického systému:

- ▶ environmentální složky (prvky a atributy krajiny, ekosystémů, biodiverzity, přírodních zdrojů, klimatu atd.)
- ▶ společenské složky (prvky a atributy společnosti, komunit, demografie, ekonomiky, technologií, politického zřízení, formální i neformální společenské správy, společenských a kulturních fenoménů atd.)
- ▶ ideové složky (individuální i společenské hodnoty, postoje, preference, veřejné mínění atd.)

Při naší aplikaci participativního systémového mapování byly kromě důrazu na všechny složky mapovaných prvků a vazeb zohledňovány také prvky a vazby související s centrálními tématy projektu, tzn. přenosem znalostí souvisejících s implementací mezinárodní rozvojové spolupráce, s fungováním společenské správy, charakteristikami přístupu k půdě a roli ekonomických incentív.

V poslední části workshopu byla pozornost věnována **aspektům sociálně-ekologického systému, která z pohledu účastníků představují výzvu pro design a realizaci projektů ZRS** v cílových zemích (resp. v Zambii), přičemž pozornost byla věnována především následujícím:

- ▶ **blahobyt:** co ho ovlivňuje a jak ho rozumí samotní příjemci ZRS
- ▶ **přístup k půdě a držba půdy:** přístup k půdě vs vlastnictví půdy, jakým způsobem se vypořádat s nejasnými vlastnickými vztahy v projektech, přístup a vlastnictví půdy napříč různými typy zemědělského využití
- ▶ **zemědělství:** jaká je dlouhodobá perspektiva samozásobitelského zemědělství, co je

aktérů je především zvyšování kvality života v Západní provincii. Proto byly rozhovory zaměřeny především na hluboké příčiny výzev a příležitostí Západní provincie, a to včetně duálního systému společenské správy. Protože integrální součástí práce některých respondentů je také vzdělávání a osvěta v řadě oblastí (př. lidská práva, zemědělské techniky, výživa, zdraví), část otázek v rozhovoru byla věnována také mechanismům skrz které se informace a znalosti o konkrétních tématech dostávají do cílových komunit. Příklad scénáře rozhovoru je v infoboxu 2.

Obrázek 7: Ukázka systémového diagramu vzniklého během jednoho z rozhovorů

Celkem bylo zrealizováno patnáct polostrukturovaných rozhovorů se zástupci následujících aktérů v Západní provincii:

- ▶ Kuta (kolektivní instituce, kde zasedají tradiční vůdci),
- ▶ zambijští zaměstnanci českých nevládních organizací operujících v Západní provincii,
- ▶ lokální nevládní organizace,
- ▶ asociace pěstitelů kešu ořechů,
- ▶ ministerstva na úrovni provincie a distriktu Mongu: zemědělství, živočišná produkce a rybolov, sociální záležitosti.

Na rozdíl od ostatních zambijských provincií je pro Západní provincii charakteristický dochovaný a relativně funkční duální systém společenské správy. Protože společenská správa je přímo

ÚVODNÍ OTÁZKY

1. Můžete krátce představit svou práci?
2. Jak se zde z vašeho pohledu žije lidem?
 - a. Co je důležité pro zajištění zdrojů obživy?
3. Jsou nějaké věci, které v místní společnosti a přírodě fungují dobře?
4. Existují zde nějaké problémy ve společnosti a přírodě?

SOCIÁLNĚ-ÉKOLOGICKÉ MAPOVÁNÍ

5. Můžete nám popsat, jaké jsou podle vašich zkušeností klíčové výzvy pro místní společnost?
 - a. S ohledem na životy lidí?
 - b. S ohledem na zajištění zdrojů obživy?
 - c. S ohledem na životní prostředí a přírodní zdroje?
6. Co jsou podle vás hluboké příčiny těchto výzev?
 - a. Jak jsou spolu spojené?
7. Kdo a jak by mohl situaci zlepšit?
8. Zaznamenali jste nějaké změny v těchto oblastech:
 - a. v místní přírodě?
 - b. v životech místních lidí?
 - c. ve zdrojích obživy místních lidí a jejich zajišťování?
 - d. v tom, jak je společnost řízena?

PŘÍSTUP K PŮDĚ

9. Jaký je podle vás význam půdy pro lidi, se kterými pracujete?
10. Dochází k nějaké změně vnímání významu půdy mezi mladými a staršími lidmi?
11. Jak se lidé dostávají k půdě (k jejímu vlastnictví)?
12. Když lidé pracují na půdě, s jakými problémy se potýkají?
13. Jak souvisí životní rozhodnutí lidí s půdou?

SPOLEČENSKÁ SPRÁVA

14. Ve světle našeho rozhovoru, jakým způsobem lidé přichází do styku se společenskou správou?
 - a. Jak je to v případě tradiční společenské správy?
 - b. Jak je to v případě státní společenské správy?
15. Jak tradiční a společenská správa funguje dohromady?
 - a. Můžete jmenovat nějaké pozitivní příklady?
 - b. Můžete jmenovat nějaké negativní příklady, pokud existují?
16. Jak existence těchto dvou paralelních struktur ovlivňuje životy místních lidí?

ASPIRACE PRO REGION

17. Jak si přejete, aby vypadal život dalších generací v Západní provincii?

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI ORGANIZACEMI

18. Jak vnímáte roli zahraničních organizací?
19. Jak o tématech, která jsme diskutovali, hovoříte během spolupráce se zahraničními organizacemi?

ZÁVĚREČNÉ OTÁZKY

20. Je ještě něco, co by mělo být v našem rozhovoru zmíněno?
21. Doporučili byste někoho, kdo by se měl tohoto rozhovoru zúčastnit?

Infobox 2: Scénář rozhovoru využívaný v rámci prvního sociálně-ekologického mapování v západní provincii zambie

propojena s výzvami a příležitostmi Západní provincie, byly vedeny tři expertní rozhovory zaměřené na hlubší pochopení koexistence tradičních a státních struktur. Mezi respondenty tak byli také:

- ▶ Ministerstvo tradičních záležitostí pro Západní provincii
- ▶ Ministerstvo pro správu půdy pro Západní provincii
- ▶ Národní institut veřejné správy (NIPA) sídlící v Lusace

Pro komplexní pochopení sociálně-ekologického systému Západní provincie bylo potřeba polostrukturované rozhovory s aktéry doplnit o perspektivu lidí žijících v rurálních oblastech v okolí města Mongu – tedy cílových skupin, na které je zaměřena práce výše zmiňovaných aktérů. Za tímto účelem bylo vedeno šest fokusních skupin, které byly podobně jako polostrukturované rozhovory zaměřeny na výzvy a příležitosti, kterým komunity čelí a s tím spojené fenomény. Dalším tématem fokusních skupin byl také přístup k půdě mezi farmáři. Mezi respondenty fokusních skupin byli:

- ▶ farmáři (fokusní skupiny byly vedeny samostatně se ženami a s muži),
- ▶ komunitní dobrovolníci,
- ▶ ženské družstvo farmářek.

Poslední metodou sběru dat bylo tzv. nezúčastněné pozorování, jehož součástí byla řada neformálních rozhovorů či tzv. *transect walk* (metoda spojující vycházku po okolí s polostrukturovaným rozhovorem) s terénními pracovníky ministerstev (tzv. extension officers). Nezúčastněné pozorování je zcela zásadní pro hlubší pochopení kontextuálních souvislostí, a to zejména pokud výzkumný tým vstupuje do lokálního prostředí zvnějšku. Jeho funkce je významná především v analytické a interpretační fázi výzkumu.

Obrázek 8: Využití metody transect walk během návštěvy vesnice Mabumbu

3.3.2.2 Analýza dat

Většina rozhovorů a všechny fokusní skupiny byly po informovaném souhlasu respondentů nahrávány. Pořízené zvukové záznamy byly následně doslovně přepsány a podrobeny tematické analýze, která umožňuje interpretaci a evaluaci získaných dat. Získaná data byla roztržena za pomoci induktivního a deduktivního kódování za využití [softwaru MAXQDA](#). Dílčí kódy pak byly rozděleny do jednotlivých kategorií, které odrážely jednotlivé komponenty analytického rámce pro diagnózu sociálně-ekologického systému (McGinnis a Ostrom, 2014), včetně získání poznatků o systému společenské správy a přenosu znalostí mezi aktéry ZRS a komunitami v Západní provincii Zambie. Součástí analýzy fokusních skupin s farmáři a s dobrovolníky byly také kategorie kódů zaměřující se na přístup k půdě a s tím spojenými fenomény.

Systémové diagramy získané v průběhu rozhovorů a fokusních skupin byly překresleny do digitální podoby v [softwaru draw.io](#). Jednotlivé prvky diagramů byly kategorizovány vždy do právě jedné z následujících kategorií tak, jak byly popsány respondenty v průběhu rozhovorů a fokusních skupin:

1. **Základní prvky systému** (*basic system elements*): prvky tvořící základní strukturu systému.
2. **Přínosné prvky systému** (*assets*): prvky vnímané jako hmatatelné nebo nehmatatelné přínosy jednotlivými respondenty (např. infrastruktura, síť spolupráce, know-how).
3. **Výzvy** (*challenges*): prvky charakterizované respondenty jako problematické z environmentálního nebo společenského hlediska.
4. **Řešení** (*solutions*): prvky charakterizované respondenty jako možná řešení identifikovaných výzev.
5. **Potřebné aktivity** (*actions needed*): prvky popisující potřebné kroky a aktivity, které by ze strany různých aktérů zlepšily situaci respondentů.
6. **Budoucí aspirace** (*aspirations*): prvky obsahující přání, aspirace a ambice respondentů do budoucna.
7. **Znalosti** (*knowledge*): prvky vztažené k tvorbě, využívání a přenášení znalostí v rámci daného systému.

Systémové diagramy z jednotlivých rozhovorů a fokusních skupin byly dále zpracovány dvěma způsoby. Za prvé byly diagramy na základě společných prvků a překryvů spojeny (agregovány) do komplexního celkového diagramu, shrnujícího veškeré identifikované vazby v sociálně-ekologickém systému. Pro tyto účely byl využit [software Vensim](#), který umožňuje vytváření modelů systémové dynamiky (system dynamics modelling) a diagramů kauzálních smyček (causal loop diagrams). Výsledná mapa prvků a vazeb mezi přírodou a společností v cílové oblasti poskytla komplexní obrázek zkoumaného sociálně-ekologického systému. Pro systematizaci a syntézu získaných poznatků byl využit obecný koncepční rámec sociálně-ekologických systémů (McGinnis a Ostrom, 2014; obrázek 1), který umožnil shrnout identifikované prvky a vazby do klíčových kategorií (viz Kapitola 1): sociální, ekonomický a politický kontext, environmentální kontext, zdrojové systémy, produkce zdrojů, systém společenské správy, aktéři a lokální akční situace.

Za druhé byly identifikovány oblasti systémových diagramů, které se týkají podobného fenoménu,

ale zdůrazňují v jeho souvislosti odlišné vazby (např. v situaci, kdy účastníci popisují bariéry udržitelného zemědělství, ale liší se v popisu jejich příčin a následků). Výstupy obou kroků jsou popsány v sekci 4 Výsledky aplikace metodického rámce v rozvojovém kontextu Západní provincie Zambie a byly dále využity pro interpretaci navazujících analýz (např. pro zasazení analýzy systému společenské správy).

Obrázek 9: Ilustrace procesu přenesení diagramů do digitální formy a jejich zpracování

3.3.3 Druhé sociálně-ekologické mapování v Západní provincii Zambie (rok 2023)

3.3.3.1 Sběr dat

Participativní sociálně-ekologický výzkum tematicky navazoval na sběr dat z roku 2022, resp. sloužil k prohloubení získaných poznatků. Za tímto účelem byly zrealizovány dva participativní workshopy s farmáři a bylo vedeno 20 hloubkových polostrukturovaných rozhovorů. Workshopy se zaměřovaly na otázky spojené s přístupem a držbou půdy, rozhovory se týkaly především otázky aspirací drobných zemědělců ve venkovských oblastech. Součástí druhé fáze sociálně-ekologického mapování byla také validace mapy sociálně-ekologických interakcí, která proběhla během dvou workshopů se zástupci klíčových aktérů, a to jak z řad státní správy a nevládních neziskových organizací, tak z řad tradiční společenské správy. Účastníci workshopů a respondenti hloubkových polostrukturovaných rozhovorů byli vybíráni ve spolupráci s aplikačním garantem

projektu, organizací Člověk v tísni. Participativní workshopy a polostrukturované rozhovory probíhaly za účasti překladatelů z Lozi do Angličtiny.

Participativní workshopy s farmáři

Pro účely mapování témat týkajících se držby půdy a řešení různých situací spojených s přístupem k půdě ve venkovských oblastech byla výzkumným týmem vytvořena nová participativní metoda sběru dat založená na principu tzv. vážných her (*serious games*, např. Rodela et al., 2019; Ahmed a Sutton, 2017). Metoda workshopů umožnila hlubší porozumění kontextu, a také vytvořila prostředí pro hlubší reflexi témat na straně samotných účastníků výzkumu, vzájemné sdílení zkušeností napříč věkovými skupinami a různými lokalitami apod. a jejich diskusi v kontextu, kde témata půdy a souvisejících mocenských vztahů mohou být vnímány jako choulostivé.

Workshopy (realizované odděleně pro ženy a muže) využívající prvky vážných her obohatily metodu klasických fokusních skupin o jednoduchou deskovou hru vyvinutou speciálně za tímto účelem. Pro deskovou hru byly klíčové dva prvky: (1) hrací plán, po kterém se pohybovali účastníci workshopu (obrázek 11); a (2) karty navázané na jednotlivá políčka hracího plánu (obrázek 12), na kterých byly popsány typické situace vyskytující se ve vztahu k půdě ve zkoumané oblasti (např. chci použít svůj pozemek jako zástavu pro bankovní půjčku/úvěr; mám velkou rodinu a potřebuji více půdy; před časem jsem se přestěhoval/a do města, ale nyní se chci vrátit do své rodné vesnice a začít znovu hospodařit) — jejich obsah byl vytvořen na základě dat získaných během prvního sociálně-ekologického mapování v Západní provincii Zambie (viz výše). Účastníci workshopu byli rozděleni do menších skupinek (herních týmů). Jednotlivé týmy se pohybovaly po hracím plánu na základě hodů kostkou. Úkolem jednotlivých týmů bylo přečíst kartu navázanou na dané hrací pole s popisem situace a diskutovat společně s dalšími hráči svoje související zkušenosti, sdílet své využívané strategie, popřípadě problémy, které jsou s takovou situací spojené.

Využití hracího pole a diskusních karet sloužilo primárně jako facilitační nástroj, který umožnil vnést do procesu sběru dat prvek aktivní dynamiky (chiméra soutěživosti) a vyšší motivace pro reflexi

Obrázek 10: Záběry z participativních workshopů

Obrázek 11: Hrací pole a jeho využití během workshopu

a diskusi zkušeností nejprve v menších skupinkách (herní týmy) a následně umožnila doplnění zkušeností a jejich porovnání napříč dalšími herními skupinkami. Tento přístup zajistil živou diskusi mezi účastníky, umožnil odkrývat a sdílet nové perspektivy a do velké míry napomohl překlenout tzv. „silencing effect“ spojený s tím, kdo a jak může (nebo se cítí, že je vhodné) v běžné skupinové diskusi přispívat vzhledem ke kulturním a společenským normám (věk, status a role v komunitě, apod.). Také výzkumníci byli v tomto ohledu v celém procesu méně viditelní, pouze se doptávali a tímto poskytli větší roli účastníkům výzkumu.

Workshopy byly odděleny podle genderového klíče, ale v ostatních ohledech bylo cílem zachovat relativní heterogenitu (věk, zkušenosti, vzdálenost komunit, role v komunitě, zapojení více ohrožených skupin, rozsah zemědělské činnosti) s cílem umožnit generování hlubokých dat s dostatečnou variabilitou. Do obou workshopů bylo zapojeno celkem 19 účastníků (9 mužů, 10 žen).

Hlubkové polostrukturované rozhovory

Hlubkové polostrukturované rozhovory byly vedeny s účastníky výzkumu, drobnými farmáři z komunit v rurálních oblastech v okolí města Mongu. Rozhovory byly dominantně zaměřené na mapování jejich minulých aspirací, přání a aspirací do budoucna a aspirací pro jejich děti, i faktorů ovlivňujících aspirace a jejich (ne)dosažení. Dále rozhovory zahrnovaly také otázky týkající se přístupu k půdě a její držby, aby tak doplnily poznatky získané z participativních workshopů. Scénář rozhovoru je uveden v Infoboxu 3.

Celkem bylo zrealizováno 20 rozhovorů s 11 ženami a 9 muži. Z důvodu zachycení diversity možných zkušeností a perspektiv byla při výběru vzorku zohledněna kromě faktoru genderu také další kritéria: různá vzdálenost jednotlivých komunit (odkud účastníci výzkumu pocházeli) od hlavní

Obrázek 12: Příklady karet popisujících situace ve vztahu k půdě

silnice, různá vzdálenost od záplavové nížiny, věk, status v komunitě, různý rozsah a zaměření zemědělské činnosti, různá úroveň kvality života.

Validace mapy sociálně-ekologického systému

Validace mapy sociálně-ekologického systému proběhla během dvou participativních workshopů se zástupci státní správy a neziskových organizací a se zástupci tradičních vůdců. V rámci workshopů byla prezentována a diskutována první verze mapy sociálně-ekologického systému, jejíž tvorba byla popsána v předchozích sekcích. Prezentace probíhala postupným odkrýváním jednotlivých částí mapy, a byla kombinována s průběžnou diskusí s participanty workshopů. Participanti postupně potvrzovali, negovali nebo dále rozvíjeli jednotlivé prvky a vazby systému. Validací cvičení bylo ukončeno ve chvíli, kdy byla prodiskutována celá mapa a byla posbírána zpětná vazba na všechny její části.

ÚVOD, IDENTIFIKACE ASPIRAČNÍHO OKNA

- Můžete se krátce představit?
 - Čím se živíte?
 - Co dělají ostatní členové vaší rodiny?
 - Máte nějaké příbuzné, kteří žijí mimo tuto vesnici?
 - Pokud ano, kde?
 - Udržujete s nimi stále kontakt?
 - Co si myslíte o jejich volbě „ať už dělají cokoli“?
- Co dělají ostatní ve vesnici?
 - Je to podobné jako u vás?
 - Liší se to od toho, co dělají vaši blízcí přátelé?
 - Co je nejneobvyklejší věc, kterou dělají lidé ve vašem okolí?
- Co vám v životě dělá radost?

ASPIRAČNÍ MEZERA

- Co je pro vás v životě nejdůležitější?
 - Proč je to pro vás důležité?
- Jakých nejdůležitějších věcí chcete ve svém životě ještě dosáhnout?
 - Proč je to pro vás důležité?
- Jsou nějaké důležité věci, kterých jste chtěli dosáhnout, ale nepodařilo se vám to?
 - Co se stalo?
- Existuje nějaké povolání, o kterém víte, že existuje, ale nechcete ho dělat?
 - Proč?
- Na základě našeho rozhovoru, čeho chcete, aby dosáhly vaše děti?

PŘENOS INFORMACÍ A SPECIFICKÉ PLÁNY

- Myslíte si, že můžete dosáhnout svého snu, který jste zmiňoval/a?
- Máte nějaký plán, jak dosáhnout svého snu?
- Pokud ano:
 - Jaký je váš plán pro dosažení vašeho snu?
 - Jak jste daleko?
 - Udělali jste nějaké konkrétní kroky k jeho dosažení?
 - Co vám pomáhá dosáhnout vašeho snu?
 - Kdo vám může pomoci s dosažením vašeho snu? Jaké jsou překážky, které by vám mohly bránit v dosažení vašeho snu?
- Pokud ne:
 - Proč si myslíte, že to není možné?
 - Jaké jsou důvody?
 - Jaké jsou překážky?

Infobox 3: Scénář rozhovoru využívaný pro mapování aspirací drobných zemědělců

BARIÉRY PRO DOSAŽENÍ ASPIRACÍ

- Jaké je podle vás řešení překážek, uvedených v předchozí části rozhovoru?
- Dokážete překážky vyřešit bez cizí pomoci?
 - Jak byste to udělali?
- Existuje někdo, kdo vám může pomoci?
 - Jak by tato pomoc měla vypadat?
 - Jak byste se na osobu/instituci/orgán, která vám může pomoci, obrátil/a?

SVĚPOMOCNÉ SKUPINY

- Jste členem nějaké svépomocné skupiny (spořicí skupiny, vesnické banky...)?
- Pokud ano:
 - Jak a proč jste se stal/a členy?
 - Změnilo to nějak váš způsob obživy?
 - Pomáhá vám to při plnění vašich snů?
- Pokud ne:
 - Myslíte si, že by vám nějaká svépomocná skupina (spořicí skupiny, vesnické banky, ...) pomohla dosáhnout vašeho snu?
 - Jaká by byla vaše očekávání od členství?
 - Co byste potřebovali k tomu, abyste se stali členy/založili takovou skupinu?

HODNOTY A PRAVIDLA

- Pokud jde o sny zmiňované v našem rozhovoru, je to něco, co od vás ostatní očekávají?
- Pokud ano:
 - Co by bylo zdrojem obživy, kterou by od vás ostatní neočekávali/neschvalovali?
- Pokud ne:
 - Neschvalovali by to někteří lidé?
 - Kdo by to byl?
 - Co by ostatní raději viděli, že děláte?
- Pokud jde o váš zdroj obživy, co by od vás ostatní očekávali?
- Když potřebujete učinit důležité rozhodnutí týkající se zajištění zdrojů obživy, na koho názoru záleží vaše rozhodnutí?
 - Šli byste proti jejich názoru v případě, že je to pro vás velmi důležité?

ZÁVĚREČNÉ OTÁZKY

- Co znamená respekt ve vaší rodině/vesnici?
 - A pro vás?
- Co ve vaší rodině/vesnici znamená "úspěch"?
 - A pro vás?
- Je ještě něco, co by mělo být v našem rozhovoru zmíněno?

Infobox 3: Scénář rozhovoru využívaný pro mapování aspirací drobných zemědělců (pokračování)

3.3.3.2 Analýza dat

Většina rozhovorů a všechny workshopy s farmáři byly po informovaném souhlasu účastníků nahrávány. Pořízené zvukové záznamy byly následně doslovně přepsány a podrobeny tematické analýze, která umožňuje interpretaci a evaluaci získaných dat. Získaná data byla roztržena pomocí induktivního a deduktivního kódování za využití [softwaru MAXQDA](#). Dílčí kódy pak byly rozděleny do jednotlivých kategorií týkajících se klíčových fenoménů.

Analýza dat z participativních workshopů týkajících se otázek spojených s půdou se zaměřila na komplexní mezilidské vztahy, které podmiňují a přímo ovlivňují jak přístup půdě jako takové, tak řešení různých typů sporů či přerozdělování půdy (Barry, 2015). Tyto vztahy vycházejí z velmi odlišných sociokulturních rámců, které jsou založeny převážně na ústních dohodách, jsou vysoce fluidní (tzn. nejsou pevně stanoveny) a existuje v nich velký vyjednávací prostor (Sikor and Lund, 2009). Přesto však na tyto vztahy a z nich plynoucí závazky máme tendenci pohlížet naší vlastní optikou, ovlivněnou zkušeností s relativně silným právním státem, poskytujícím záruky v oblasti soukromého vlastnictví a ochrany práv jednotlivců. Z našeho pohledu tedy lokálně nastavené vztahy ukotvené v systému tradiční správy představují vysokou míru nejistoty, zejména s ohledem na možnosti právní vymahatelnosti. I proto řada rozvojových programů a projektů prosazuje tzv. formalizaci držby půdy, tedy její právní ošetření v podobě přidělování tzv. *title deeds* a zanášení údajů o vlastnictví a pronájmech půdy do katastrů (Lawry et al., 2017). To je ale často velmi problematické, protože tyto snahy nezohledňují místní podmínky týkající se držby půdy v tradičním systému společenské správy a související mezilidské vztahy (Bromley, 2008) či existující alternativní mechanismy, kterými si farmáři zajišťují přístup k půdě (Suchá a Dušková, 2022). V tomto ohledu byla tematická analýza zaměřena především na témata, která vykreslují šíři mezilidských vztahů v souvislosti s přístupem k půdě, držbou půdy a vnímanou bezpečností držby půdy (tedy to, zda se farmáři bojí či nebojí o ztrátu půdy, na které hospodaří):

- ▶ tlak na půdu,
- ▶ konverze půdy z tradičního systému společenské správy do státního systému,
- ▶ řešení sporů týkajících se půdy,
- ▶ přístup žen k půdě,
- ▶ expanze půdy,
- ▶ přístup k půdě v případech, že lidé půdou nedisponují.

Analýza dat, resp. **hloubkových polostrukturovaných rozhovorů zaměřených na aspirace** (plánů a přání) i strategie pro jejich dosažení, byla koncipována tak, aby získané poznatky byly co nejvíce využitelné pro design a implementaci projektů rozvojové spolupráce. Za tímto účelem byl vytvořen analytický rámec vycházející z konceptualizace Doward (2009) a Dorward et al. (2009), který vymezuje tři kategorie strategií životy: (1) „*hanging in*” – směřování k udržení stejné aktivity; (2) „*stepping up*” – posun o krok výš/dál, resp. intenzifikace stávajících aktivit nebo diverzifikace v rámci zemědělství (např. pěstování jiných plodin, doplňkový chov dobytka); a (3) „*stepping out*” – diverzifikace zdrojů obživy mimo zemědělství (např. prodej oděvů a spotřebního zboží či potravin, neformální zaměstnání např. ve stavebnictví, řemesla či formální zaměstnání). Tyto strategie jsou utvářeny na základě aspirační mezery (rozdílem mezi současným stavem a aspiracemi), která ovlivňuje spokojenost se životem (Ray, 2006).

V rámci rozvojových intervencí je užitečné uvažovat také o tom, jak jsou aspirace (a navazující strategie) utvářeny a adaptovány daným kontextem sociálně-ekologického systému, ale i socio-psychologickými mechanismy. Tento kontext vytváří „aspirační okno” účastníků rozvojových intervencí, tedy aspirace, které jsou lidmi chtěné a vnímané jako dosažitelné. Pokud je aspirační mezera příliš velká, může dojít k nedosažení aspirací (failed aspirations) a následné rezignaci, nebo k jejich adaptaci (Ray, 2006). Za tímto účelem byl analytický rámec rozšířen o kategorizaci tří typů adaptace aspirací dle Flechtner (2017): (1) objektivní adaptace na limity osobního charakteru či daného sociálně-ekologického systému (environmentální podmínky, charakter místního trhu, lidský, finanční kapitál); (2) subjektivní adaptace osobních preferencí (vnímaná pozitiva a negativa, hodnoty); a (3) nevědomá adaptace (vnímané schopnosti a možnosti okolního SES).

Prvním krokem analýzy hloubkových polostrukturovaných rozhovorů byla převážně deduktivní deskriptivní tematická analýza, která se soustředila na základní identifikaci typu aspirací dle několika kritérií:

- ▶ minulé aspirace (dosažené a nedosažené),
- ▶ přání a aspirace do budoucna,
- ▶ aspirace pro děti,
- ▶ kvalitativní povaha aspirací (zaměření na vzdělání, živobytí aj.).

Další část kódování byla kombinací deduktivní a induktivní analýzy. Kódy vycházely z teoretických konceptů zabývajících se faktory, které ovlivňují tvorbu aspirací:

- ▶ aspirační mezera (vliv nedosažených aspirací na tvorbu budoucích aspirací a s tím spojené strategie k jejich dosažení),
- ▶ aspirační okno
 - ▷ vliv sociálního kapitálu na tvorbu aspirací.
 - ▷ vliv společenských norem a jiných faktorů v rámci daného sociálně-ekologického systému na povahu aspirací.
- ▶ překážky a příležitosti k tvorbě a dosažení aspirací (induktivní).

Datové výstupy z **participativních workshopů validujících mapu sociálně-ekologického systému** posloužily k rozšíření původních map o nové trendy a fenomény.

3.4 Dotazníková šetření

3.4.1 Sběr dat

V rámci projektu proběhla dvě dotazníková šetření, jedno v roce 2022 a druhé v roce 2023. Obě dotazníková šetření proběhla v oblasti města Muoyo a vesnice Mukukutu jižně od Mongu (viz obrázek 13). Muoyo bylo vybráno jako zástupce „typického” regionálního městečka, které leží v blízkosti strategické silnice M10, kolem níž je nakumulováno větší množství sídel, jež jsou si vzájemně socio-ekonomicky i demograficky podobná. Mukukutu reprezentuje vesnickou zástavbu s vysokým podílem drobných zemědělců, s hůře dostupnou dopravní obsluhou a špatnou úrovní infrastruktury. Mukukutu se nachází na okraji záplavové oblasti Zambezi, která je hojně využívána

pro pěstování závlahově intenzivních plodin, jako je rýže.

V rámci regionu Muoyo-Mukukutu, jenž je definován výše uvedenými obcemi, byl v případě obou šetření proveden stratifikovaný výběr, kdy byla každá z obou obcí rozdělena do čtyř geograficky definovaných oblastí. Dále byly pro účely sběru dat určeny kvóty pro podíly zastoupení věkových kategorií, pohlaví, a hlav domácností (versus běžní členové domácnosti), tak aby struktura výsledného vzorku přibližně odpovídala dostupným datům či odhadům ohledně skutečné socio-demografické struktury regionu. Sběrači dat byli instruováni, aby výběr respondentů probíhal tak, aby se v maximální dosažitelné míře blížil náhodnému výběru. V případě druhého šetření mohli být v rámci domácnosti vybráni jen ti lidé, kteří deklarovali, že se aktivně podílejí na pěstování rýže.

Obrázek 13: Lokalizace sběru dat v rámci dvou dotazníkových šetření

Po pilotáži dotazníku následoval intenzivní trénink pěti sběračů dat a následně samotný sběr dotazníků, který proběhl ve dnech 18. a 28. 7. 2022 v prvním případě, a v období 17. až 28. 8. 2023 ve druhém případě.

První dotazník pokrýval řadu témat, především subjektivní blahobyt a jeho různé dimenze, sociální kapitál, nerovnost, a samozřejmě také demografické charakteristiky domácností, ze kterých respondenti pocházeli (jednotkou následné analýzy byl jednotlivec, nikoliv domácnost). Hlavním cílem dotazníku bylo vysvětlit faktory, které ovlivňují subjektivní blahobyt. Dotazník také obsahoval otázky, které doplňují informace získané v rámci kvalitativního výzkumu (viz data prezentovaná v kapitolách 4.5 a 4.6). Výsledkem tohoto kola sběru dat je vzorek o velikosti 411 respondentů.

Druhé dotazníkové šetření mělo dva hlavní cíle: (1) získat dodatečné informace týkající se rozhodování uvnitř domácností, které jsou využitelné i pro naplnění cílů participativního sociálně-

ekologického výzkumu (tato data jsou prezentována i v kapitolách 4.5, 4.6, a 4.7 a doplňují výsledky kvalitativního sociálně-ekologického mapování); a (2) získat data využitelná ke kvantitativní analýze inovativnosti místních farmářů, přičemž otázky v dotazníku byly zaměřeny na faktory ovlivňující míru inovativnosti a na souvislosti mezi zemědělskou produkcí a socioekonomickými faktory. V tomto kole dotazníkového šetření se podařilo zkompletovat vzorek o velikosti 421 respondentů

3.4.2 Analýza dat - subjektivní blahobyt

Cílem prvního dotazníkového šetření bylo identifikovat faktory, které ovlivňují subjektivní blahobyt respondentů. Ten byl měřen pomocí otázky, v rámci které respondenti hodnotili spokojenost se svým životem na škále 1 (nejhorší možný život) až 10 (nejlepší možný život).

K analýze faktorů, které ovlivňují subjektivní blahobyt, používáme regresní analýzu. Regresní modely slouží k odhadování efektu různých faktorů na vysvětlovanou veličinu, pokud je efekt ostatních faktorů v regresi kontrolován (ostatní proměnné v regresi jsou drženy na stejné úrovni). Informaci o efektu vysvětlujících proměnných na vysvětlovanou proměnnou uvádí regresní koeficient.

Subjektivní blahobyt je měřen na celočíselné škále od 1 (nejnižší možná subjektivní spokojenost respondenta se svým životem) do 10 (nejvyšší možná subjektivní spokojenost respondenta se svým životem). Rozdělení četností proměnné je ilustrováno v tabulce 2. Vzhledem k celočíselnému charakteru vysvětlované proměnné byl pro vysvětlení efektu vysvětlujících proměnných na subjektivní blahobyt použit Poissonův regresní model.

Tabulka 3 uvádí seznam a popis všech vysvětlujících proměnných, které byly zahrnuty do finálního regresního modelu.

Tabulka 2: Rozdělení četností pro subjektivní blahobyt

Hodnota subjektivní blahobytu	Absolutní četnosti	Relativní četnosti (%)	Kumulativní relativní četnosti (%)
1	47	11,44	11,44
2	128	31,14	42,58
3	95	23,11	65,69
4	72	17,52	83,21
5	50	12,17	95,38
6	11	2,68	98,05
7	4	0,97	99,03
8	2	0,49	99,51
9	1	0,24	99,76
10	1	0,24	100,00

Tabulka 3: Proměnné použité v modelu vysvětlujícím subjektivní pohodu respondentů

Proměnná	Charakteristika proměnné	Očekávaný vztah k subj.blahobytu (SB)
sex	Dvě kategorie: muž (1) a žena (0).	Kontrolní proměnná
age	Věk respondentů v den jejich posledních narozenin.	Kontrolní proměnná
living_standard	Kompozitní ukazatel životní úrovně, který nabývá hodnot od 0 do 100 (0 - nejnižší životní úroveň, 100 - nejvyšší životní úroveň).	Kontrolní proměnná
health	Reakce respondentů na tvrzení „Mé zdraví je vynikající“ na stupnici 1-5 (1 - silný nesouhlas, 5 - silný souhlas)	Kontrolní proměnná
education	Nejvyšší úroveň vzdělání, kterým respondent prošel (bez vzdělání - 1, základní škola - 2, nižší střední škola - 3, vyšší střední škola - 4, univerzita - 5)	Kontrolní proměnná
freedom	Otázka: „... jste spokojeni ... s vaší svobodou volby, co dělat se svým životem?“ 1 - ano, 0 - ne	Kontrolní proměnná
depriv_educ	Dvě kategorie: 1 - někdo v domácnosti má vyšší vzdělání než respondent. 0 - nikdo v domácnosti nemá vyšší vzdělání než respondent.	Pozitivní/negativní
depriv_living	Dvě kategorie: 1 - respondent tvrdí, že jiný člen domácnosti jí lépe nebo vlastní telefon, zatímco respondent ne. 0 - všechny ostatní případy.	Negativní
depriv_power	Proměnná pracuje s hypotetickým scénářem „spor o úrodu“. Nejvlivnější osoba v domácnosti chce začít pěstovat novou plodinu, ale respondent nesouhlasí. Respondent mohl vybrat z pěti možností: určitě ji budeme pěstovat (2), budeme ji pěstovat (1), nejsem si jistý (0), nebudeme ji pěstovat (-1), určitě ji nebudeme pěstovat (-2).	Pozitivní/negativní
group_member	Tři kategorie: 2 - respondent je ve vedoucí pozici v minimálně jedné formální nebo neformálně organizované skupině (např. spořicí skupina, zemědělská skupina, ženská skupina, atd.). 1 - respondent je standardním členem minimálně jedné skupiny. 0 - žádné členství.	Pozitivní
no_friends	Dvě kategorie: 1 - respondent tvrdí, že nemá "blízkého přítele". 0 - má alespoň jednoho.	Negativní
friend_car	Respondent byl dotázán, zda má mimo rodinu nebo domácnost přítele, který by mu mohl půjčit auto na půl dne (pokud by bylo potřeba). Pro ty, kteří odpověděli, že pravděpodobně nebo rozhodně ano, má tato proměnná hodnotu 1. U ostatních případů má proměnná hodnotu 0.	Pozitivní/negativní
villhead_knows	Dvě kategorie: 1 - hlava vesnice (village headman) osobně zná respondenta. 0 - platí opak.	Pozitivní
ego_knows	Dvě kategorie: 1 - vládní úředník (extension government officer) osobně zná respondenta. 0 - platí opak.	Pozitivní

3.4.3 Analýza dat - inovace v zemědělství

Primárním záměrem druhého dotazníkového šetření bylo získat data pro analýzu faktorů zemědělské inovativnosti místních farmářů. K samotné inovativnosti farmářů lze přistupovat více způsoby – v dotazníku je k ní přistoupeno mimo jiné v těchto dvou alternativách:

1. Normativní „objektivní“ přístup hodnotí, zda farmáři postupují podle procedur, které by podle terénních pracovníků ministerstva zemědělství (*extension officers*) měli používat (sází v řádcích, sklízí podle doporučených postupů, atd.).
2. Subjektivní přístup hodnotí, zda farmáři sami sebe vnímají v různých ohledech jako lepší farmáře (než dříve).

V rámci zpracování dat v této zprávě bylo přistoupeno k analýze inovativnosti pouze pomocí prvního přístupu. Zároveň byl analyzován vztah mezi inovacemi a úrodou rýže v přepočtu na jednu limu (v místě hojně využívaná měrná jednotka, která odpovídá přibližně 0,4 akru). Právě zvýšení úrody v přepočtu na jednotku plochy je jedním z hlavních důvodů, proč jsou farmáři místními terénními pracovníky ministerstva zemědělství a programy financovanými neziskovými organizacemi motivováni k tomu, aby inovace zaváděli.

K vysvětlení faktorů zemědělské inovativnosti farmářů byla využita regresní analýza, jež slouží k odhadování vlivu různých (vysvětlujících) proměnných na vysvětlovanou proměnnou, pokud jsou ostatní proměnné (zahrnuté do této regrese) drženy konstantní. Vztah každé vysvětlující proměnné k vysvětlované proměnné popisuje tzv. regresní koeficient (a jeho statistická významnost). Seznam a popis všech vysvětlujících proměnných, které byly do regresních modelů zahrnuty, je v tabulce 4.

Celkem byly sestaveny tři regresní modely: hlavní model 1, ve kterém vysvětlujeme míru inovativnosti, a dále modely 2a a 2b, které vysvětlují velikost úrody přepočtu na jednu limu. Výsledky těchto modelů jsou popsány v kapitole 4.9.1.

Tabulka 4: Proměnné použité v regresních modelech

Název proměnné	Charakteristika proměnné	Komentář
sex	Tři kategorie: muž (1) x muž i žena (0,5) x žena (0). Pohlaví je domácnosti přiděleno podle toho, kdo rozhoduje o tom, jakým způsobem se pěstuje rýže. V případě, že takových osob bylo v domácnosti více, mohla být udělena i střední hodnota „muž i žena“, tj. 0,5.	
age	Věk v den posledních narozenin - kalkulováno podle obdobného klíče, jako byla kalkulována proměnná sex. V případě, že mělo rozhodující pravomoc ohledně pěstování rýže více lidí, byla spočítána střední hodnota (průměr) věku těchto lidí.	Základní socio-demografické charakteristiky domácnosti, respektive lidí, kteří rozhodují o pěstování rýže.
education	Úroveň vzdělávacího systému, kterou respondent navštěvoval. Kódováno na škále od 0 (bez vzdělání) do 4 (univerzitní úroveň). Opět vztaženo vůči osobě, která rozhoduje o pěstování rýže. V případě, že osob bylo více, bylo skóre průměrováno.	
living_standard	Jedná se o multidimenzionální ukazatel životní úrovně, pohybující se na škále 0-18,85, kdy 0 odpovídá nejnižší životní úrovni (žádná z položek seznamu níže není naplněna), zatímco 18,85 odpovídá nejvyšší životní úrovni, kdy jsou naplněny všechny položky seznamu.*	
investment_potential	Respondenti dostali hypotetický příklad, kdy si mohli vybrat mezi tím, že dostanou 5000 ZMW (Zambijská kwacha, místní měna) teď, nebo 6000 ZMW za rok. První volba byla kódována jako 1, druhá jako 0.	Osobnost respondenta
willingness_to_risk	Respondenti dostali hypotetický příklad mezi plodinou s nízkým, ale jistým výnosem, a plodinou s vysokým, ale nejistým výnosem. Druhá možnost byla kódována jako 1, první jako 0.	
group_membership	Pokud je respondent členem alespoň jedné formálně či neformálně organizované skupiny (například spořicí, zemědělské, sdružující ženy, apod.), nabývá proměnná hodnoty 1. Pokud je zároveň členem managementu takové skupiny, nabývá hodnoty 2. Pokud není členem žádné skupiny, nabývá proměnná hodnotu 0.	Proměnná aproximující sociální kapitál respondenta
farm_focus	Pokud není rostlinné zemědělství hlavní produktivní činností domácnosti, nabývá proměnná hodnoty 0. Pokud rostlinné zemědělství je hlavní, ale ne jedinou činností, nabývá proměnná hodnoty 1. V případě, že je rostlinné zemědělství jedinou produktivní činností domácnosti, nabývá proměnná hodnoty 2.	Charakteristiky respondenta/ domácnosti související se zemědělstvím
trust_AO	Proměnná měří souhlas respondenta s výrokem „Důvěřuji zemědělskému úředníkovi“, a to na škále od 0 (silně nesouhlasím) po 3 (silně souhlasím)	
attended_trainings	Nabývá hodnoty 1, pokud alespoň jedna osoba z domácnosti v posledních 12 měsících navštívila alespoň jeden zemědělský trénink. V opačném případě je rovna 0.	

Tabulka 4: Proměnné použité v regresních modelech (pokračování)

Název proměnné	Charakteristika proměnné	Komentář
treating_skills	Nabývá hodnot 0-3, podle toho, kolik ze tří nemocí rýže je respondent schopný podle svých slov dobře léčit.	Charakteristiky respondenta/ domácnosti související se zemědělstvím
experience	Respondentova odpověď na otázku, kolik let se věnuje pěstování rýže.	
land_tenure	Nabývá celočíselných hodnot od -1 do 1. Hodnota -1 znamená, že domácnost si největší část pole, na kterém pěstuje rýži, pronajímá. Hodnota 0 znamená, že je toto pole ve vlastnictví domácnosti, ovšem bez patřičné dokumentace. Hodnota 1 znamená vlastnictví včetně vlastnického certifikátu.**	Proměnné operacionalizující vlastnosti polí, na kterých se rýže pěstuje
rice_field_area	Velikost polí osazená domácností v roce 2022 rýží, vyjádřená v limách.	
soil_quality	Respondent hodnotí pole z pohledu kvality půdy, a to na škále od 0 (nejnižší kvalita půdy) do 3 (nejvyšší kvalita půdy).	
water_quality	Respondent hodnotí kvalitu pole z pohledu přísunu vody, a to na základě výroku „Byl jsem spokojený s přísunem vody prostřednictvím zavlažování“. Škála je od 0 do 3, kdy hodnota 0 indikuje silnou nespokojenost, hodnota 3 silnou spokojenost.	
innovation	Respondent indikuje, zda domácnost v roce 2022 na rýžovém poli použila tyto doporučované postupy: <ul style="list-style-type: none"> • Provedení testu klíčivosti semen • Sazení rýže v pravidelných řádcích • Použití jedné odrůdy rýže na jednom poli (tj. ne mixování různých semen) • Použití organického či umělého hnojiva • Použití mechanizace při „mlácení“ rýže • Zpracování rýže předtím, než ji farmář/ka prodá Za každý použitý doporučený postup byl domácnosti přidělen 1 bod. Proměnná je tak měřena na škále od 0 (žádná inovace) do 6 (všechny inovace).	Vysvětlované proměnné
harvest_per_lima	Počet sklizených pytlů rýže v přepočtu na 1 limu.	

*K nárůstu skóre došlo, pokud domácnost měla 1. plechovou střechu, 2. jinou než hliněnou podlahu, 3. vlastní záchod, 4. ve zvyku vařit na uhlí či elektřině, 5. elektřinu, 6. rádio, 7. smartphone, 8. jízdní kolo.
**Jedná se o půdu vlastněnou v rámci tradičního systému veřejné správy.

3.5 Specializovaná mapa administrativních překryvů Západní provincie Zambie

Specializovaná mapa vychází z potřeb realizátorů ZRS. Digitální mapové podklady nejsou v případě Západní provincie dosažitelné centralizovaně. Momentálně vzniká centrální mapový online portál, [National Spatial Data Infrastructure \(NSDI\)](#), který by měl být dostupný široké veřejnosti - jeho vývoj je zatím v počátcích a je poměrně zdoluhavý. V současnosti je tedy pro získání různých mapových podkladů (v papírové i digitální podobě) nutné v první řadě identifikovat, který státní orgán či nevládní organizace by mohli být jejich držiteli. Tato identifikace vyžaduje iterativní osobní schůzky s jednotlivými aktéry a následnou komunikaci a spolupráci s jednotlivými držiteli datových podkladů. Pro získání digitálních mapových podkladů nejsou k dispozici standardizované formalizované postupy, ale je nutné jejich získání vyjednat s jednotlivými držiteli zvlášť.

V rámci projektu Coop4Wellbeing se podařilo díky dlouhodobé spolupráci a vybudování důvěry s jednotlivými aktéry získat unikátní datové podklady, týkající se vymezení jednotlivých administrativních jednotek ve studované oblasti. Tato data ilustrují, že systém administrativních jednotek je v oblasti výrazně složitý, kombinující státní i tradiční územní jednotky. Tato komplexnost znesnadňuje působení aktérů ZRS, protože není vždy jasné, do jakých administrativních jednotek projekty spadají a s jakými administrativními aktéry je proto potřeba spolupracovat. Za tímto účelem v rámci výzkumu vznikla specializovaná mapa zobrazující různé úrovně administrativního členění a jejich překryvy, která tyto unikátní a obtížně dostupné datové podklady využívá a srozumitelně předává aktérům ZRS.

Na základě mapových podkladů zahrnující jednotky tradiční i státní administrativy v rámci Západní provincie byla vytvořena tzv. Heat mapa. Pro všechny polygony byly spočítány centroidy (těžiště) a z těchto bodů byla poté vytvořena mapa shluků. Dále byla vytvořena mapa zobrazující překryvy hranic v rámci jednotek tradiční a moderní administrativy. Z jednotlivých map, Heat mapy a mapy překryvů byla vytvořena specializovaná mapa v online programu ArcGIS StoryMap. Implikace vyplývající z mapy pro projekty ZRS jsou popsány v rámci Story Mapy (webová aplikace) a dále níže v kapitole 4.6.1.2.

Součástí schůzek, které byly zapotřebí pro získání mapových podkladů, byly také neformální rozhovory se zástupci jednotlivých orgánů. Předmětem těchto rozhovorů byl sběr informací o administrativním členění v rámci systému tradiční a státní společenské správy. Na jejich základě vzniklo schéma prezentované v kapitole 4.6.1.1.

4 Výsledky aplikace metodického rámce v rozvojovém kontextu Západní provincie Zambie

4.1 Přístupy a principy v české rozvojové spolupráci

Shrnutí kapitoly

- ▶ Praxe české rozvojové spolupráce je založena na **kombinaci přístupů a principů, zohledňující mezinárodní trendy.**
- ▶ Projekty cílí na **dlouhodobou udržitelnost** ve smyslu širších behaviorálních změn.
- ▶ Tlak na inovace v rozvojových projektech a přílišná lokalizace může způsobovat **přetěžování cílových lokalit.**

4.1.1 Výsledky kvalitativního výzkumu

Rozvojové projekty, praxe ale i poznání v rámci rozvojových studií a vědě o udržitelnosti se neustále vyvíjí. Postupem času se odhalují funkční a méně funkční přístupy k designu a řešení projektů, mění se pozice a role cílových komunit v rámci projektů, a rozšiřující se vědecké poznání umožňuje lépe pochopit kontext a procesy probíhající uvnitř a vně rozvojové spolupráce jako takové. Teto mix se pak propisuje do principů a přístupů (obrázek 14), které aktéři ZRS vnímají jako důležité a které se odrážejí v jejich projektech.

Spolupráce mezi různými typy aktérů (např. neziskové organizace, univerzity, firmy) a napříč sektory (např. zemědělství, vzdělávání, governance) během příprav a realizace projektů

Rovnocenný přístup, vzájemný respekt a partnerství mezi relizátory projektů a cílovými komunitami a aktéry (vč. místních expertů) v zemi realizace

Regionalita (navazování na dlouhodobou tradici rozvoje a zkušenosti v daném regionu) a **viditelnost** (projekty přinášejí viditelné výsledky a uznání v komunitách/cílových zemích) rozvoje

Východiska projektu založena na **potřebách místních komunit** a lokálním kontextu (place-based). Tato východiska jsou **podpořena sběrem dat** v terénu (evidence-based)

Rizika spojená s přílišným zatěžováním komunit nebo projekty zaměřené na behaviorální změny, které nereflektují místní kontext

Využívání inovativních přístupů, které posouvají současnou rozvojovou praxi

Přílišný tlak na inovace, který ne vždy respektuje jejich opravdovou potřebu, „inovace za každou cenu“

Obrázek 14: Přístupy a principy ZRS z pohledu jejich aktérů

Tyto principy nejsou oddělené – právě naopak: do značné míry se prolínají a vzájemně se ovlivňují. Souvisejí také s tím, co aktéři rozvojovky chápou jako úspěšný projekt.

Aktéři *úspěšnost* projektů chápou na několika úrovních. Ta se skládá ze tří částečně provázaných dimenzí, které z pohledu aktérů ZRS existují v hierarchickém uspořádání. Za základní měřítko úspěšnosti projektu je považováno naplnění indikátorů. To ale nutně neříká nic o dalších důležitých aspektech, např. udržitelnosti projektu, tedy zda budou projektové aktivity probíhat i po jeho ukončení (Budou farmáři umět opravit traktor? A co se stane, když se rozbije solární panel?). Poslední, a tou nejvíce kýženou úrovní, je pak dlouhodobá změna v komunitách, která vede k dalšímu zvyšování blahobytu, odolnosti komunit vůči externím šokům a k celkově udržitelnému životu (*sustainable livelihoods*).

Souvislosti mezi klíčovými principy tak, jak je vnímají aktéři, jsou shrnuty na obrázku 15. Schéma neukazuje, jak by ZRS měla vypadat, ale spíše odráží to, jaké přístupy se v ní objevují, v jaké míře se prolínají a co je pro české aktéry důležité při realizaci projektů.

Obrázek 15: Souvislosti mezi klíčovými principy ZRS a koncepcí rozvojového projektu

4.2 Znalostní systém české rozvojové spolupráce

Shrnutí kapitoly

- ▶ **Znalosti v české rozvojové spolupráci cirkulují v komplexním systému** sestávajícím se z několika úrovní – jsou zastřešeny záměry (nebo také paradigmaty) a strukturami (či designem), jejich jádro je pak utvářeno procesy a materiály.
- ▶ Znalosti v rámci jednotlivých organizací a aktérů ZRS jsou většinou **mixem expertízy, zkušeností a znalostí kontextu**.
- ▶ Součástí znalostního systému ZRS jsou také **znalosti existující mezi aktéry v cílových zemích a regionech**, hlavní tok přenosu znalostí je však **směrem od realizátorů projektů k cílovým komunitám**.
- ▶ Přenos znalostí mezi aktéry naráží na **slepé skvrny ve znalostním systému ZRS**.
- ▶ **Intervence** směřující k zajištění lepšího toku znalostí mezi aktéry ZRS a cílovými komunitami proto musí cílit právě na tyto slepé skvrny.

4.2 1 Výsledky kvalitativního výzkumu

Nedílnou součástí projektů ZRS je přenos znalostí, resp. vzdělávání cílových komunit, za účelem ovlivňování zažitých vzorců chování a docílení požadovaných změn směřujících ke zvyšování blahobytu. Zjednodušeným a hypotetickým příkladem může být například projekt zaměřený na zvyšování produktivity v zemědělství prostřednictvím mechanizace. I přesto, že stěžejní součástí projektu je dotace na nákup traktoru a jeho následné pořízení, bez školení zaměřených na to, jak traktor účelně využít v rámci vhodných zemědělských postupů, bude schopnost zemědělců zefektivnit produkci s využitím mechanizace omezená. Význam školení a osvětových kampaní je tudíž v rozvojových projektech naprosto zásadní. Aktéři ZRS však bohužel často narážejí na situace, kdy cílové komunity nové znalosti akceptují pouze v menší míře, což přímo ovlivňuje samotné výstupy projektů.

Znalostní systém ZRS lze chápat podle obrázku 16. Celý systém je podmiňován jeho *záměry* (nebo někdy také paradigmaty), tedy tím, jak je rozvojová spolupráce obecně nastavena a jak je utvářena její agenda na globální úrovni. Tyto záměry potom spoluutvářejí *struktury* (či design) systému, tedy jaké koncepty a přístupy se pro rozvojovou spolupráci využívají a jakým způsobem. Jak *záměry*, tak *struktury* potom mají přímý vliv na *materiály a procesy* – tedy znalosti jednotlivých aktérů a jejich vzájemné interakce. Analýza komplexního znalostního systému tak umožňuje zmapovat, jakým způsobem dochází k přenosu znalostí mezi jednotlivými aktéry, kteří jsou přímo či nepřímo zapojeni do rozvojových projektů. Zároveň také pomáhá identifikovat problematická místa, respektive slepé skvrny v rámci tohoto systému, která mohou přenos znalostí komplikovat a nebo mu bránit. Jsou to právě tato specifická místa ve znalostním systému, na která je nutné cílit, pokud chceme dosahovat dlouhodobé udržitelnosti rozvojových projektů.

Česká rozvojová spolupráce je zarámovaná globální rozvojovou agendou reprezentovanou Cíli udržitelného rozvoje OSN (SDGs). Ve znalostním systému ZRS se SDGs odrážejí v uchopení toho, co je považováno za úspěšný projekt (tedy v tom, jak aktéři vnímají a chápou žádoucí výsledky rozvojového projektu, viz kapitola 4.1), což se zároveň přetavuje v hlavní **záměr** rozvojové

Obrázek 16: Schematizace znalostního systému ZRS

spolupráce jako takové. Z pohledu aktérů ZRS úspěšný rozvojový projekt v rámci ZRS znamená zajištění dlouhodobě udržitelných zdrojů obživy, které vychází z dlouhodobé změny v cílových komunitách a z ní vyplývající odolnosti. Toto však vyžaduje průběžnou výměnu znalostí a vzájemné porozumění všech nositelů znalostí, a to jak na straně aktérů ZRS, tak na straně místních komunit. Pro zajištění udržitelnosti je totiž zásadní, aby komunita a další místní aktéři po skončení projektu pokračovali v projektových aktivitách, a proto je důležité klást důraz na intenzivnější a aktivnější zapojení cílových komunit už v jejich průběhu. Toho lze docílit např. prostřednictvím větší praktičnosti přístupů představovaných v průběhu školení a tréninků tak, aby se s nimi mohli snadněji ztotožnit. Další možností je také aktivnější zapojení cílových komunit vytvořením prostoru pro sdílení a začlenění jejich lokálních znalostí v přípravné fázi projektů a také posílení kapacit terénních pracovníků ministerstev (tzv. *extension officers*) a dalších zástupců státní správy. Problematickým aspektem může být tzv. rozvojový pragmatismus, tedy snaha implementujících organizací primárně plnit indikátory stanovené v přípravné fázi projektu (např. počet účastníků školení). Takový přístup ze své podstaty aktivnější práci s cílovými komunitami projektů nevyžaduje a může tak být založen čistě na jednosměrném přesunu znalostí od aktérů ZRS směrem k účastníkům.

Struktury znalostního systému potom umožňují naplňovat záměr ZRS (tedy zajišťování dlouhodobě udržitelných zdrojů obživy). Jsou demonstrovány principy ZRS popsanými v kapitole 4.1, které zároveň přímo odrážejí jak přístupy agentur OSN, tak i dalších donorů (např. GIZ, SIDA, USAID) či velkých nevládních rozvojových organizací (např. Oxfam, CARE). Z pohledu aktérů ZRS se ukazuje jako zásadní, aby byly rozvojové projekty postaveny na rovném přístupu, vzájemném respektu a partnerství a také na spolupráci různých typů aktérů napříč sektory. Klíčovými principy jsou například vzájemné učení, budování kapacit na institucionální a komunitní úrovni a úzká spolupráce s vládními orgány v zemi realizace na národní i regionální úrovni. V tomto ohledu se design znalostního systému ZRS jeví jako ideální základna pro vzájemné obohacování znalostí. Jak je však vysvětleno níže a podrobněji ukázáno na obrázku 17, tyto přístupy a principy odrážejí skutečnou praxi aktérů ZRS jen částečně. Znalosti účastníků rozvojových projektů jsou aktéry ZRS v souvislosti s plánováním a realizací rozvojových projektů zmiňovány jen velmi zřídka, a jsou tedy spíše na okraji znalostního systému ZRS.

Nejviditelnější částí znalostního systému ZRS jsou potom samotné znalosti jednotlivých aktérů a mechanismy jejich přenosu, tedy **procesy a materiály**. Základním stavebním materiálem jsou znalosti jednotlivých aktérů (od realizátorů projektů, přes místní vládu, až po cílové komunity projektů), které jsou ovlivňovány během přenosu znalostí v rámci realizace projektů (např. prostřednictvím různých workshopů, školení nebo zřizování demonstračních políček). Definice jednotlivých znalostních aktérů jsou v tabulce 5, přenos znalostí mezi nimi je schematizován na obrázku 17.

Tabulka 5: Definice jednotlivých znalostních aktérů ze schématu na obrázku 17.

Různé typy znalostí rozlišené podle typu nositele znalostí	Typy znalostí	Klíčový formativní proces	Využíváno pro
Znalost aktérů ZRS	<ul style="list-style-type: none"> expertíza na individuální úrovni a na úrovni organizace znalost kontextu 	<ul style="list-style-type: none"> výměna znalostí v organizaci 	<ul style="list-style-type: none"> příprava a implementace projektů
Znalosti účastníků projektů ZRS	<ul style="list-style-type: none"> znalosti modelových farmářů / dobrovolníků znalosti v zambijských komunitách 	<ul style="list-style-type: none"> zkušenosti a dlouhodobá angažovanost ve specifických sektorech/zemích 	<ul style="list-style-type: none"> kontextualizace různých typů znalostí, kterými disponují různé typy aktérů
Znalosti tradičních vůdců	<ul style="list-style-type: none"> mezigenerační tradiční moudrost (jak otevřeně nevyřčená, tak explicitně verbalizovaná) 	<ul style="list-style-type: none"> kariérní postup jednotlivců přispívající k rozvoji znalostí - mohou být ztraceny, jakmile osoba opustí organizaci 	<ul style="list-style-type: none"> zachování a rozvíjení identity tradičních vůdců.
Znalosti mezinárodních rozvojových aktérů	<ul style="list-style-type: none"> znalostní základna velkých rozvojových aktérů (donorů, velkých nevládních organizací) volně dostupné zprávy globálního významu 	<ul style="list-style-type: none"> syntéza znalostí původních obyvatel, pozorovaných postupů a účinků jejich využívání 	<ul style="list-style-type: none"> řešení pozemkových otázek a rodinných sporů

Tabulka 5: Definice jednotlivých znalostních aktérů ze schématu na obrázku 17. (pokračování)

Různé typy znalostí rozlišené podle typu nositele znalostí	Typy znalostí	Klíčový formativní proces	Využíváno pro
Znalosti mezinárodních agentur a organizací	<ul style="list-style-type: none"> znalostní základna globálních agentur a organizací (např. FAO, WHO, UNICEF) volně dostupné reporty a statistiky 	<ul style="list-style-type: none"> integrace se znalostmi, které přinesly rozvojové intervence a terénní pracovníci ministerstev 	<ul style="list-style-type: none"> zachování minulých a současných strategií obživy a dlouhodobě sledovaných neformálních společenských norem a změn v životním prostředí
Znalosti univerzit a výzkumných ústavů	<ul style="list-style-type: none"> vědecké znalosti publikované v odborných recenzovaných žurnálech 	<ul style="list-style-type: none"> formální předávání znalostí prostřednictvím tradičních struktur 	<ul style="list-style-type: none"> informování o současných rozvojové praxi prostřednictvím zpráv o inovativních přístupech k rozvoji
Znalosti dalších aktérů ZRS	<ul style="list-style-type: none"> znalosti aktérů ZRS mimo danou organizaci/instituci 	<ul style="list-style-type: none"> neformální předávání znalostí prostřednictvím každodenních mezigeneračních interakcí 	<ul style="list-style-type: none"> podklady pro plánování rozvojových projektů
Znalost terénních pracovníků ministerstev	<ul style="list-style-type: none"> vědecké a odborné znalosti specifické pro daný sektor 	<ul style="list-style-type: none"> aktivní ochrana tradiční moudrosti a znalostí ze strany tradičních vůdců 	<ul style="list-style-type: none"> přispívání k formování globální rozvojové agendy tím, že přináší zásadní informace o různých aspektech rozvojové spolupráce
Znalosti nevládních organizací se sídlem v Západní provincii Zambie	<ul style="list-style-type: none"> expertní znalost znalost místního kontextu, která existuje v rámci Zambie 	<ul style="list-style-type: none"> vytváření a opětovné vytváření v rámci realizace rozvojových projektů a souvisejících aktivit. 	<ul style="list-style-type: none"> příprava a realizace rozvojových projektů
Znalosti zambijských vládních orgánů	<ul style="list-style-type: none"> znalosti založeny na důkazech (tzv. evidence-based; např. statistiky) 	<ul style="list-style-type: none"> vznik na základě souvisejících výzkumných činností 	<ul style="list-style-type: none"> přenos inovací a nových postupů do komunit
Znalost zambijských univerzit a výzkumných ústavů	<ul style="list-style-type: none"> vědecká znalost 	<ul style="list-style-type: none"> vytváření, sdílení a propagace na celosvětové úrovni 	<ul style="list-style-type: none"> příprava a realizace rozvojových projektů

Horní část obrázku 17 vysvětluje, čím jsou utvářeny a jak vznikají znalosti samotných aktérů ZRS. Jejich znalosti jsou utvářeny neustálou interakcí mezi znalostmi kontextu v místě realizace rozvojového projektu, expertními znalostmi a zkušenostmi postupně získanými v rámci konkrétní české rozvojové organizace. Do znalostí aktérů ZRS pronikají také znalosti utvářené mezinárodními rozvojovými organizacemi, znalosti vznikající jako výsledky výzkumů na univerzitách a ve výzkumných centrech, i znalosti globálních agentur, jako je OSN apod. Tyto znalosti slouží aktérům ZRS především jako podklady pro rozhodování o tom, jaké typy přístupů a metod jsou vhodné pro konkrétní rozvojové projekty, ale také pro získávání konkrétních dat využitelných pro přípravu projektů. Do procesu vstupují také znalosti ostatních aktérů ZRS, které se přenášejí mezi

jednotlivými organizacemi, a to většinou prostřednictvím neformálního networkingu a sdílením zkušeností získaných při realizaci rozvojových projektů. Znalosti aktérů ZRS jsou navíc v komplexní interakci se znalostmi některých aktérů v místě realizace, tedy v Zambii. Mezi nejvýznamnější patří znalosti terénních pracovníků ministerstev a znalosti místních nevládních organizací se sídlem v Západní provincii. Naopak zambijští aktéři jsou ovlivňováni novými přístupy a inovacemi, které přinášejí rozvojové intervence ze strany aktérů ZRS.

Znalosti terénních pracovníků ministerstev a znalosti nevládních organizací se sídlem v Západní provincii Zambie jsou ovlivněny znalostmi vládních úřadů (např. ministerstva zemědělství) a naopak. Důležitou roli hrají také znalosti zambijských univerzit a výzkumných ústavů, které přímo i nepřímo ovlivňují znalosti ostatních aktérů v Zambii. Jednak vytváří znalostní základnu pro vládní úřady a zároveň se řídí jejich poptávkou. Znalost zambijských výzkumníků je ve vzájemné interakci se znalostmi terénních pracovníků ministerstev (zejm. skrze školení a další vzdělávání) a se znalostmi nevládních organizací se sídlem v Západní provincii, a to prostřednictvím poskytování různých typů dat. V některých specifických případech jsou znalosti místních akademiků využívány v rámci české ZRS.

Spodní část obrázku 17 popisuje znalosti účastníků projektů ZRS, resp. znalosti modelových farmářů (*lead farmers*) / dobrovolníků a znalosti existující v cílových komunitách. Z pohledu aktérů ZRS jsou modeloví farmáři / dobrovolníci v úzké interakci s komunitami a dochází tudíž mezi nimi k přenosu znalostí. Tento předpokládaný vztah je však negativně ovlivněn různými problémy vyplývajícími ze specifického postavení modelových farmářů / dobrovolníků v jejich vlastních komunitách, kde jsou často vnímáni jako osoby se „zvláštním zacházením“ a tedy jako někdo, komu je těžké důvěřovat, neboť se běžným členům komunity vzdalují. Preference směrem k modelovým farmářům / dobrovolníkům ze strany aktérů ZRS a jejich úzká interakce proto může vést k vytváření nových mocenských vztahů v rámci komunit a tím bránit očekávanému přenosu znalostí v širším smyslu. Znalosti účastníků projektů ZRS se také opírají o znalosti tradičních vůdců, kteří konzervují a chrání tradiční znalosti dlouhodobě přetrvávající v komunitách. Z pohledu aktérů ZRS jsou však tyto znalosti často vnímány jako zpátečnické, a tudíž chápány jako potenciální ohrožení inovací, které jsou do komunit v rámci rozvojových projektů přinášeny.

Přestože interakce mezi znalostmi aktérů ZRS a znalostmi účastníků rozvojových projektů je převážně jednosměrná, můžeme pozorovat také toky znalostí, které jdou opačným směrem – tedy od cílových komunit směrem k aktérům ZRS. Zaprvé, znalosti aktérů ZRS se spoluutváří na základě různých průzkumů (*assessments*) prováděných v cílových komunitách, které jsou zásadní zejména pokud jde o znalosti místního kontextu. Zadruhé, procesy spojené s monitoringem a evaluací mohou představovat strukturovaný způsob získávání zpětné vazby od cílových komunit a poskytování poznatků o funkčnosti rozvojových projektů. Tyto procesy však mají často technokratický charakter a přinášejí pouze omezenou zpětnou vazbu od cílových komunit. Mimo tyto formalizované postupy funguje také proces každodenního pozorování a průběžného učení se. Tyto procesy v omezené míře probíhají mezi účastníky projektů ZRS, aktéry ZRS, ale také terénními pracovníky ministerstev a nevládních organizací ze Západní provincie Zambie. Obecně se ale ukazuje, že ačkoli ve svém záměru rozvojové projekty deklarují důležitost využívání znalostí jejich účastníků, ve skutečnosti nejsou znalosti účastníků projektů ZRS zohledňovány při plánování rozvojových projektů tak, jak by zohledňovány být mohly.

Obrázek 17: Interakce mezi znalostmi jednotlivých aktérů ve znalostním systému ZRS

4.2.1.1 Slepé skvrny znalostního systému ZRS a možné intervence pro jejich překonání

Slepé skvrny (tedy na první pohled skryté problémy) znalostního systému ZRS **na nejhlubší úrovni záměru** se projevují prostřednictvím hodnot, pravidel a norem, které formují chování jednotlivců i celých cílových komunit rozvojových projektů. Příkladem může být **narativ komunity**, tedy nostalgie nad životem v komunitě navzdory postupné individualizaci společnosti, která se promítá do mezigeneračního napětí či do tenze mezi tradičním a moderním. Problematická také může být pozice modelových farmářů / dobrovolníků v komunitě, jejichž role z pohledu realizátorů rozvojových projektů spočívá v šíření nových znalostí. Z pohledu cílových komunit jsou však modeloví farmáři / dobrovolníci často vnímáni jako chráněnci realizátorů různých projektů, čímž dochází ke **změnám v rozložení a v dynamice mocenských vztahů**. V důsledku pak může docházet k situacím, kdy nově nabyté schopnosti a pravomoci modelových farmářů / dobrovolníků paradoxně zabraňují přenosu znalostí do cílových komunit. Významnou bariérou pro přenos znalostí jsou potom také různé **historické zátěže** přetrvávající z koloniální a postkoloniální éry a s nimi spojená **nedůvěra vůči lidem zvenčí komunity a změnám, které s sebou přinášejí**. Další omezení přináší také existence různých **tabu**, která vedou k vysoké míře **konformismu** ovlivňujícího ochotu lidí přijímat nové postupy do svého každodenního života. Všechny tyto slepé skvrny jsou základním předpokladem pro to, jaké znalosti jsou v konečném důsledku v rámci rozvojových intervencí přenášeny do cílových komunit a kdo jsou aktéři, kteří přenos informací umožňují nebo mu naopak do určité míry brání. Tyto faktory jsou však klíčové také z hlediska toho, jaké znalosti lidé v komunitách sdílejí s aktéry ZRS, protože některá tabu mohou jednoduše bránit tomu, aby se o určitých tématech vůbec mluvilo.

Jednou z možných **intervencí přispívajících k překonání těchto slepých skvrn na úrovni záměrů**, které identifikovali účastníci výzkumu jak z řad aktérů ZRS, tak klíčových aktérů v Západní provincii Zambie, je nutnost **aktivního zapojení tradičních vůdců**. Každý rozvojový projekt v Západní provincii Zambie vyžaduje formální souhlas příslušného tradičního vůdce. Kromě tohoto jsou však tradiční vůdci důležitými společenskými hráči, kteří mají moc zajistit legitimitu jakéhokoliv projektu, což je důležité zejména pokud jde o zprostředkování znalostí směrem ke komunitám spadajícím pod jejich správu. Proto je nutné jejich aktivní zapojení v průběhu celého rozvojového projektu, které napomáhá prolomení nedůvěry, tabu a konformismu. Druhou identifikovanou intervencí je sdílení **příběhů o úspěchu a příkladů dobré praxe**, tedy svědectví o pozitivních účincích rozvojových projektů, které přímo umožnily významné životní změny u jejich účastníků. Sdílení těchto příběhů může povzbuzovat další členy komunity k přijetí a zavádění nových postupů. Aby však bylo možné čelit tabu a nedůvěře, musí být tyto příběhy dostatečně ukotvené v kontextu.

Další intervence na úrovni záměrů pak lze hledat i v aktuálním výzkumu na poli rozvojových studií a vědy o udržitelnosti. V tomto ohledu se jako zásadní jeví hlubší **porozumění sociálně-ekologickému procesům v cílových komunitách** rozvojových projektů. Mapování sociálně-ekologického systému (viz kapitoly 4.3 a 4.4) by mělo probíhat napříč aktéry, kterých se rozvojové projekty přímo či nepřímo dotýkají – tedy od cílových komunit, zástupců místních samospráv či neziskových organizací, až po samotné realizátory rozvojových projektů. Tento přístup umožňuje identifikaci slepých skvrn znalostního systému ZRS (jako jsou například tabu, konformismus či mocenské vztahy) a tudíž otevírá příležitosti ke **společné tvorbě intervencí zaměřených na jejich překonávání**. Tento participativní přístup založený na vzájemném dialogu totiž umožňuje plně porozumět tomu, jak jsou tyto fenomény formovány, reprodukovány a utužovány.

Slepé skvrny znalostního systému ZRS však existují i na dalších místech, zejména potom **na úrovni struktur** (tedy nastavení ZRS jako takové). Takové slepé skvrny přímo ovlivňují procesy výměny znalostí mezi jednotlivými aktéry a lze je chápat jako výzvy související s koncepcemi a s přístupy, na kterých aktéři ZRS staví rozvojové projekty. Například **limity monitoringu a evaluace** (z hlediska kvantity a kvality) omezují příležitosti pro to, aby se komunity mohly formálně podělit o své zkušenosti se znalostmi získanými v rámci rozvojových projektů. To je důležité zejména proto, aby se účastníci projektů mohli kriticky vyjádřit k výsledkům konkrétních intervencí a poskytnout poznatky o tom, jak inovace souvisí se stávajícími způsoby obživy a znalostmi přítomnými mezi účastníky projektů ZRS. Další slepou skvrnou, která se týká především systému společenské správy Západní provincie Zambie, jsou **omezené zdroje na terénní práci a nedostatek terénních pracovníků ministerstev**. To omezuje prostupnost některých nových přístupů a inovací z rozvojových projektů přímo do komunit a zároveň dochází k narušování toku znalostí od komunit a účastníků rozvojových projektů směrem k rozvojovým organizacím a vládním orgánům. Problémy působí také **nedostatečné zdroje** (lidské, finanční i časové) na poskytování školení a tréninků pro cílové komunity, což se často odráží v redukcí seminářů na **prvky pasivního učení** a z toho vyplývající **nemožnosti aktivního zapojování** účastníků. Příkladem jsou situace při školeních zaměřených na posílení praxe vaření nutričně hodnotných pokrmů, pro které školitelé nemohou zajistit suroviny pro účastníky. Tím může docházet k tomu, že se řada z účastníků není schopná do školení aktivně zapojit a osvojit si propagované návyky. To může být limitující i pro možnosti více praktického směřování učení, které se jeví jako zásadní pro přijetí nových postupů a inovací. Všechny dříve uvedené slepé skvrny jsou navíc hmatatelnější, pokud jsou cílovou skupinou rozvojových projektů **komunity v odlehlých a špatně dostupných oblastech**. Současně existuje nebezpečí tzv. „**rozvojové zátěže**“ (*development burden*), tedy situace, kdy jsou některé komunity opakovaně vystavovány rozvojovým projektům, což často vede k opakovanému přinášení nových a nových znalostí a postupů pro zajišťování zdrojů obživy. Ty si navíc mohou vzájemně odporovat, čímž může docházet k frustraci účastníků projektů. Často se tak navíc děje bez náležitého vysvětlení a respektování znalostí, které již v komunitách existují, což vede k možným protichůdným výsledkům.

I na úrovni struktur znalostního systému ZRS identifikovali účastníci výzkumu řadu **intervencí**, které mohou napomoci řešení výše zmíněných slepých skvrn. Například **senzitivizaci** (tedy důkladné vysvětlení účelu a možností, které skýtají potenciální výsledky nově zaváděných postupů) spolu s **empowermentem** lze chápat jako zásadní impulsy pro přijetí nových postupů v cílových komunitách. Účastníci výzkumu naznačují, že tyto dvě intervence posilují motivaci lidí a umožňují jim činit informovaná rozhodnutí o přijetí nových postupů a jejich uplatnění v každodenních činnostech. Senzitivizace a empowerment mohou navíc členy cílových komunit povzbudit k tomu, aby vyjádřili své vlastní znalosti, zkušenosti, obavy a potřeby s ohledem na konkrétní rozvojový projekt.

Slepé skvrny znalostního systému ZRS, které souvisejí s omezenými toky a výměnou znalostí mezi účastníky rozvojových projektů a aktéry ZRS lze navíc řešit posílením tzv. **cyklu akce-reflexe-reakce**, tedy strukturované reflexivní praxe aktérů ZRS. Tento cyklus je založen na neustálém přehodnocování a opětovném zkoumání kontextu rozvojového projektu a jde nad rámec široce používaného monitoringu a evaluace, neboť je založen na průběžné zpětné vazbě od cílových komunit, otevřených diskusích a na principu vzájemného učení. Cyklus akce-reflexe-reakce posiluje

ÚROVEŇ SYSTÉMU	SLEPÁ SKVRNA SYSTÉMU	INTERVENCE						
		Aktivní zapojování tradičních vůdců	Příběhy úspěchu	Hluboké porozumění sociálně-ekologickým procesům v cílových komunitách	Kolaborativní mapování záměrů ovlivňujících znalostní systém			
ZÁMĚR	Tabu	■	■	■	■	■	■	
	Nedůvěra	■	■	■	■	■	■	
	Konformismus	■	■	■	■	■	■	
	Narativ o komunitě	■	■	■	■	■	■	
	Historická zátěž	■	■	■	■	■	■	
	Vnitřní mocenské vztahy	■	■	■	■	■	■	
STRUKTURA		Senzitizace	Empowerment	Cyklus akce-reakce-reflexe	Terénní pracovníci ministerstev v komunitách	Spoluvytváření příznivého prostředí pro seberealizaci účastníků projektů	Harmonizace přístupů k rozvoji skrz interakci mezi různými aktéry	Přehodnocování způsobu využívání zdrojů
	Pasivní učení	■	■	■	■	■	■	■
	Nemožnost aktivní účasti	■	■	■	■	■	■	■
	Nedostatečné zdroje pro školení	■	■	■	■	■	■	■
	Rozvojová zátěž	■	■	■	■	■	■	■
	Limity monitoringu a evaluace	■	■	■	■	■	■	■
	Nedostatek zdrojů pro terénní práci	■	■	■	■	■	■	■
	Nedostatek terénních pracovníků	■	■	■	■	■	■	■
Nezapojování odlehlých komunit	■	■	■	■	■	■	■	

Efekt:
 ■ vysoký
 ■ žádný/nízký

Obrázek 18: Přehled slepých skvrn znalostního systému a navrhovaných intervencí; tučně jsou zvýrazněny intervence navrhované účastníky výzkumu

rovnocenné postavení účastníků rozvojových projektů, protože umožňuje přizpůsobovat řešení rozvojových projektů podle aktuálních potřeb jejich účastníků. Takovou intervenci lze posílit prostřednictvím **stálé přítomnosti terénních pracovníků ministerstev** v cílových komunitách. Ti mohou být skvělými prostředníky mezi komunitami a aktéry ZRS, a zároveň mohou poskytovat lepší prostor pro sdílení zkušeností a znalostí účastníků rozvojových projektů s orgány státní správy. Všechny tyto intervence jsou nezbytné pro prevenci rozvojové zátěže v cílových komunitách.

V případě intervencí na úrovni struktur znalostního systému ZRS lze taktéž hledat inspiraci v aktuálních výzkumech. Jako klíčové se jeví například **spoluvytváření příznivého prostředí pro seberealizaci účastníků projektů**. Je to totiž schopnost seberealizace, která je zásadním předpokladem pro převedení znalostí do praxe. Takového prostředí lze dosáhnout vyhýbáním se extraktivním praktikám – tedy situacím, kdy se snažíme z komunit pouze těžit informace a znalosti (například během fokusních skupin) bez jakékoliv zpětné investice. Místo toho by měl být kladen důraz na vyjasnění si vzájemných očekávání a rolí a budování důvěry mezi zúčastněnými aktéry. Další intervencí je potom **harmonizace přístupů k rozvoji prostřednictvím interakce mezi různými aktéry**. Rozvojové projekty neexistují odděleně a nejsou založeny na jedné konkrétní intervenci a jednom specifickém rozvojovém přístupu. Místo toho jsou v přímé interakci s dalšími intervencemi prováděnými jinými aktéry, kteří působí v dané oblasti – ty však často přinášejí odlišné přístupy a inovace, které si mohou i vzájemně odporovat. Proto je zásadní tvorba společného plánu, kterým se ujasní, jaké intervence a kde jsou realizovány a jaké mohou být důsledky koexistence více intervencí v jedné komunitě. To může být provedeno revidováním potenciálu komplementarity mezi aktéry a koherence strategií, aby se předešlo rozporům mezi nimi a zabránilo se tak zmatení a/nebo přetížení komunit neustálým přinášením nových poznatků a přístupů. Jako poslední intervence se nabízí **přehodnocení způsobu využívání zdrojů**. Ujasnění si rolí a odpovědností spolu s novými způsoby spoluvytváření znalostí mezi aktéry ZRS vytváří vstupní bod pro vyhodnocení toho, jak jsou dostupné zdroje využívány a zda existují možnosti, jak při jejich využívání více spolupracovat. Příkladem může být situace, kdy více aktérů připravuje školení o nových zemědělských postupech. Namísto toho, aby tak činili nezávisle, mohou své úsilí spojit a realizovat školení společně, čímž dojde ke snížení náročnosti na všechny zdroje, tedy čas, lidi a peníze.

Obrázek 18 shrnuje klíčové intervence týkající se záměrů a struktury znalostního systému ZRS. **Intervence na úrovni záměru plní základní a podpůrnou funkci pro intervence na úrovni struktur, které by jinak měly spíše slabší účinky**. Intervence také **nelze posuzovat samostatně**; je nepravděpodobné, že by jediná intervence prováděná jedním konkrétním aktérem (např. aktérem ZRS) vyústila ve všechny požadované změny. Je to právě **kombinace více intervencí prováděných ve spolupráci různých aktérů**, která umožní lépe se vyrovnat se slepými skvrnami znalostního systému ZRS.

4.3 Sociálně-ekologický systém Západní provincie Zambie

Shrnutí kapitoly

- ▶ Sociálně-ekologický systém Západní provincie Zambie je charakteristický centrální pozicí **zemědělství** a jeho **vazbami na přírodní zdroje, zajištění obživy, zdraví, finance, kvalitu života**, ale také **procesy učení, inovace a výměny znalostí ve společnosti**.
- ▶ Výsledná mapa sociálně-ekologického systému v Západní provincii Zambie může sloužit jako:
 - ▷ podklad k aktivnímu **porovnávání percepce systémových souvislostí** jednotlivými aktéry,
 - ▷ podklad ke **zvážení širších systémových souvislostí projektů ZRS**.

4.3.1 Výsledky kvalitativního výzkumu

Agregace systémových diagramů od jednotlivých respondentů z České republiky a ze Zambie ukázala značnou komplexitu mapovaného sociálně-ekologického systému a jeho vazeb mezi environmentálními a společenskými elementy. Agregovaný systémový diagram byl proto zjednodušen ke zdůraznění hlavních prvků a vazeb sociálně-ekologického systému identifikovaných respondenty, tzn. těch, které se shodovaly napříč výpověďmi více aktérů nebo byly v rozhovorech označeny jako klíčové. Výsledná mapa sociálně-ekologického systému byla vytvořena jako kompilace jednotlivých předběžných map vytvořených ve spolupráci s českými a zambijskými aktéry. V mapě jsou obsaženy pouze ty prvky a vazby, na nichž se shodly všechny typy aktérů, a které byly potvrzeny ve fázi participativní validace s aktéry v Západní provincii Zambie a s aktéry ZRS (obrázek 19).

Z perspektivy teoretického rámce sociálně-ekologických systémů (obrázek 1 v kapitole 1) je sociálně-ekologický systém Západní provincie Zambie charakterizován pěti centrálními fokálními akčními situacemi, tedy různými formami interakcí mezi jednotlivými aktéry. Těmito úzce provázanými typy interakcí jsou (1) **zemědělská aktivita** (*agricultural activity*), (2) **přerozdělování půdy** (*land allocation*), (3) **produkce dřevěného uhlí** (*charcoal production*), (4) **učení a získávání znalostí o dostupných možnostech** (*learning/knowledge about options*), a (5) **budování kapacit** (*capacity building*).

Sociálně-ekologický systém Západní provincie Zambie je charakterizován centrálním tématem **zemědělství** a jeho návazností na přírodní zdroje, zajištění obživy, zdraví, finance, kvalitu života, ale také procesy učení, inovace a výměny znalostí ve společnosti (obrázek 19a). **Zemědělská aktivita** (obrázek 19a) závisí na **přístupu k půdě** (*land access*) a na **jejím přerozdělování** (*land allocation*), který je podmíněný fungováním tradiční a státní společenské správy (*customary and statutory governance*) a společenským kapitálem farmářů. Kromě přístupu k půdě je zemědělská aktivita závislá na vybavení (*equipment*) a zemědělských praktikách (*practices*) dosažitelných pro farmáře, což jsou kategorie spadající mezi vlastnosti a možnosti aktérů. Zemědělská aktivita je dále závislá na dostupné dopravní a další infrastruktuře (*infrastructure*) a přístupu k trhům (*market access*), což jsou podle koncepčního rámce sociálně-ekologických systémů vlastnosti zdrojových systémů, které umožňují produkci zdrojů obživy. Zemědělské praktiky a vybavení jsou závislé na řadě

charakteristik systému společenské správy, mezi jinými na schopnosti společenství spolupracovat na řešení problémů (*collaboration for problem-solving*) a možnostech jednotlivých aktérů měnit chování (*behavioral change*). Tato možnost je formována celkovou ochotou aktérů přijímat změnu (*willingness to accept change*) a pozitivním/negativním/chybějícím vnímáním změn jednotlivými aktéry (*perception of change*).

Volba zemědělských praktik v neposlední řadě závisí na fokální akční situaci **učení a získávání znalostí o dostupných možnostech** a v důsledku také **budování kapacit** – tyto činnosti typicky spadají do sféry **působení nevládních a neziskových organizací (NGO operation)**. Tyto interakce jsou podmíněné řadou dalších faktorů (tato úroveň detailu není v obrázku 19 zachycena), mj. dostupností místních znalostí a jejich sdílení (*local knowledge leveraging*) a mírou zapojení místních občanů (*level of engagement*), stejně jako tradiční a státní společenskou správou. V posledních dvou případech je klíčová role ochoty alokovat zdroje (např. finance, práci státních zaměstnanců a projektových pracovníků) na budování kapacit (*paradigm to allocate resources*).

Mapa sociálně-ekologického systému také podtrhuje význam **alternativních zdrojů obživy (výroba dřevěného uhlí, těžba dřeva, formální zaměstnání)**, stejně jako životních alternativ jako je např. migrace do jiných oblastí. V neposlední řadě jsou klíčové aspekty sociálně-ekologického systému související s nemateriálními faktory jako jsou **respekt** (*respect*) v komunitě a otázky kulturní **identity** (*identity*).

Všechny tyto fokální akční situace a jejich příčiny vedou k celé řadě environmentálních a společenských výsledků, včetně rozporů mezi nimi. Jedná se o schopnost obživy (*ability to make a living*), finanční příjem (*money, income*), způsob stravování a výživy (*nutrition*), zdraví (*health*), zachování či vyčerpání přírodních zdrojů (*natural resource degradation*) a výsledné kvality života (*well-being*) (poslední dvě položky nad rámec detailu obrázku 19).

Finální mapa sociálně-ekologického systému ukazuje hlubokou provázanost společenských a environmentálních prvků a dynamik. Klíčovou částí mapy jsou (a) souvislosti **zemědělské aktivity** s přístupem ke **znalostem a inovacím**, umožňujícím rozvoj zemědělství, a (b) souvislosti **zemědělské aktivity** s přítomností a dosažitelností **infrastruktury** nutné k obchodování zemědělské produkce.

Tyto aspekty ilustrují, že projekty ZRS se odehrávají v prostředí **komplexních vazeb**, které jsou navíc **vnímány odlišně** napříč spektrem jednotlivých českých a zahraničních aktérů ZRS i dalších aktérů v cílových oblastech (viz kapitola 4.4). K zajištění efektivity a udržitelnosti projektů ZRS je potřeba s tímto odlišným vnímáním aktivně pracovat. Mapy sociálně-ekologických systémů představují v tomto ohledu klíčový podklad.

A

B

Obrázek 19: Hlavní skupiny prvků systémového diagramu a jejich vazby. Panel A: ilustrace komplexity celkové agregované verze systémového diagramu. Panel B: klíčové elementy sociálně-ekologického systému validované všemi skupinami zúčastněných aktérů.

4.4 Rozdílné interpretace sociálně-ekologického systému v Západní provincii Zambie

Shrnutí kapitoly

- ▶ **Sociálně-ekologické vazby nejsou objektivní** a jejich interpretace závisí na perspektivě konkrétních aktérů.
- ▶ **Rozdílné interpretace vazeb a dynamik** v sociálně-ekologickém systému existují jak na straně zdrojových systémů, tak na straně společenské správy, a to napříč různými aktéry - od cílových komunit projektů přes vládní úředníky v Zambii až po aktéry ZRS a donory.
- ▶ Na straně **zdrojových systémů** existují následující odlišné interpretace:
 - ▷ narativ o setrvání v zemědělství
 - ▷ narativy o odchodu do města jako strategie pro zajištění zdrojů obživy
- ▶ Na straně **společenské správy** existují následující odlišné interpretace:
 - ▷ narativy o roli tradičních vůdců
 - ▷ narativy o důvěře ke státní správě
 - ▷ narativy o nevládních organizacích
 - ▷ narativy o komunitě
- ▶ Identifikace odlišných interpretací vazeb a dynamik v sociálně ekologickém systému umožňují **hlubší reflexi nad souvislostmi rozvojových projektů**.

4.4.1 Výsledky kvalitativního výzkumu

Protože sociálně-ekologické vazby nejsou objektivní a univerzálně platné a jejich interpretace závisí na tom, z čí perspektivy jsou popisovány, součástí mapování sociálně-ekologického systému je také porovnání jeho percepce ze strany různých aktérů. Přehled klíčových rozdílných interpretací sociálně-ekologického systému, které odrážejí narativy jednotlivých aktérů, je schematizován na obrázku 20. V šedém poli v levé části schématu je vyobrazeno spektrum aktérů, jichž se tyto rozdílné interpretace týkají. Zelené pole vlevo shrnuje přehled rozdílných interpretací o strategiích pro zajištění obživy (*livelihood strategy*), které se týkají systémů zdrojů obživy a produkovaných zdrojů. Oproti tomu modré pole vpravo popisuje konfliktní interpretace systému společenské správy a aktérů. Rozdílné interpretace a narativy o sociálně-ekologickém systému identifikované v rámci výzkumu jsou shrnuty v tabulce 6 a dále rozpracovány v následujících podkapitolách. Součástí tabulky jsou také specifické otázky týkající se reflexivní roviny pro ZRS.

4.4.1.1 Rozdílné interpretace strategií pro zajištění obživy

Rurální oblasti v okolí Mongu jsou primárně závislé na zemědělské aktivitě a není proto překvapující, že většina strategií pro zajištění obživy s ním alespoň částečně souvisí. Pokud se ale podíváme na to, jak o zemědělství jako zdroji obživy smýšlejí různé skupiny aktérů, získáme často velmi protichůdné pohledy.

Pro farmáře a rurální komunity představuje samozásobitelské zemědělství základní stavební kámen jejich životního stylu. Nejde tedy pouze o zdroj obživy, ale i o určitou filosofii vycházející

Obrázek 20: Schematizace rozdílných interpretací sociálně-ekologického systému

z představy zemědělství jako konstanty zajišťující větší či menší stabilitu a sociální záchytnou síť. Z pohledu farmářů by tak zemědělství mělo být vždy přítomné v životě všech, a to i s ohledem na rozdílné generace či míru dosaženého vzdělání. Farmáři se tak svorně shodují na tom, že i když pro své děti chtějí dobré vzdělání a práci v jiném sektoru ekonomiky, vždy by podle nich měli zůstat v kontaktu se zemědělstvím. Tato hluboká determinace je poháněna představou, že pokud ostatní zdroje obživy selžou, zemědělství vždy dokáže zajistit a uspokojit alespoň základní potřebu.

Ačkoliv tento narativ o setrvání v zemědělství většinou koresponduje s narativy a percepce terénních pracovníků a zaměstnanců ministerstev, ne vždy je v souladu s interpretacemi a vnímáním aktérů ZRS, donorů a dalších mezinárodních hráčů. Současný rozvojový diskurs totiž často poukazuje na nutnost tranzice ze subsistence zemědělství k vyšší komercializaci a nebo přímo k jiným ekonomickým odvětvím, nejčastěji ke zpracovatelskému průmyslu (například zpracování manga či dalších plodin). Je však sporné, jak tato tranzice může uspět, pokud většina obyvatel v rurálních oblastech vnímá samozásobitelské zemědělství jako nepostradatelný element jejich životy. Z pohledu vědy o udržitelnosti a studia sociálně-ekologických systémů je zároveň diskutabilní, jestli je při současné volatilitě trhů a nejistotě globálních dopravních řetězců, stejně jako jejich dopadů na klima a biodiverzitu, dlouhodobě udržitelné snažit se motivovat zemědělce k plnému přechodu ze samozásobitelského na tržní zemědělství.

S tímto rozporem pak přímo souvisí i narativ o odchodu lidí z venkova do městských oblastí. Většina respondentů z řad farmářů preferuje život ve venkovských oblastech a obává se rizik přesunu do měst (nejen osobně, ale např. v případě jejich dětí) z hlediska zvyků, výživy, bezpečnosti a zdraví. Někteří aktéři z řad rozvojových i státních organizací však motivují farmáře k opuštění samozásobitelského zemědělství a vyhledávání jiných zdrojů obživy ve městech nebo alespoň v oblastech s lepší infrastrukturou. V očích některých respondentů je ale tento trend vnímán jako

Tabulka 6: Shrnutí oblastí rozdílné interpretace sociálně-ekologického systému, klíčových narativů a jejich rozporů a reflexivní roviny pro praxi ZRS

Oblast rozdílné interpretace	Klíčové narativy a jejich rozpory	Reflexivní rovina pro praxi ZRS
Strategie pro zajištění obživy	<ul style="list-style-type: none"> • narativ zemědělství jako konstanty životního stylu, reprezentovaný přáním samozásobitelských zemědělců setrvat uvnitř zemědělství; budoucí generace (děti, vnoučata) by z pohledu farmářů měly získat vyšší vzdělání a být zaměstnány v jiných ekonomických sektorech či ve státní správě, avšak zemědělství by mělo zůstat přítomné v jejich životech; hluboká determinace pro zemědělství podmíněna představou, že pokud všechny zdroje obživy selžou, samozásobitelství dokáže vždy zajistit a uspokojit alespoň základní potřebu • narativ tranzice ze subsistenčního zemědělství k vyšší komercializaci anebo přímo k jiným ekonomickým odvětvím jako mainstreamový rozvojový diskurs: je diskutabilní, jak tato tranzice může uspět, pokud většina obyvatel v rurálních oblastech vnímá samozásobitelství jako nepostradatelný element jejich živobytí 	<ul style="list-style-type: none"> • Je s ohledem na současnou volatilitu trhů, nejistotu globálních řetězců, postupující změny klimatu a krizi biodiverzity vhodné motivovat zemědělce k plnému přechodu ze samozásobitelského na tržní zemědělství? • Jak podporovat takové strategie obživy, které jsou v souladu s aspiracemi a přáními cílových skupin? • Jak zajistit podporu pro ty, kteří se rozhodnou odcházet z venkova do měst za cílem hledání nových forem zdrojů obživy? • Jak zajistit dostatečnou reflexi rozvojových intervencí na straně aktérů ZRS, ale i místních aktérů z řad ministerstev, zástupců občanské společnosti, apod.?
Migrace z venkova do měst	<ul style="list-style-type: none"> • narativ farmářů o strachu z odchodu z venkova: spojeno se zvyky, výživou, bezpečností, zdravím; odchod z venkova do města je často vnímán jako selhání či neúspěch v zemědělské činnosti • narativ některých rozvojových aktérů o přechodu na jiné formy obživy: nepřímá iniciace odchodu farmářů z venkova do měst za hledáním nových zdrojů obživy • kritika ze strany terénních pracovníků ministerstev (extension officers): vnímání přesunů do měst jako vysoce rizikové, naopak setrvání ve venkovských oblastech spojené se samozásobitelským zemědělstvím jako zachování základních životních jistot 	<ul style="list-style-type: none"> • Jakým způsobem aktivně pracovat s duálním systémem společenské správy? • Jak motivovat tradiční vůdce, aby se stali nositeli změny? Jak změnit jejich relativně pasivní roli v rozvojových projektech na více aktivní? • Jak v projektech vzájemně propojovat tradiční a státní struktury vládnutí tak, aby byly redukovány potenciální třecí plochy?
Role tradičních vůdců	<ul style="list-style-type: none"> • narativ snižující se autority tradičních struktur a vůdců napříč aktéry, vč. tradičních vůdců samotných: deklarovaná snižující se schopnost tradičních vůdců inovovat své znalosti a omezená schopnost reagovat na změny ve společnosti; „disempowerment“ tradičních vůdců způsobený nedostatkem finančních zdrojů • narativ přetrvávajícího významu tradičních aktérů, zejména na straně státní správy: tradiční vůdci jako gatekeepři v komunitách a s tím spojená nutnost konzultace rozvojových záměrů přicházejících zvenčí • narativ o potřebnosti tradičních struktur k zajištění každodenní obživy, převládající mezi farmáři: role tradičních vůdců spočívá především v alokaci půdy, která je základním předpokladem pro zemědělské aktivity • narativ o robustnosti tradičního systému spojený se zachováním komplexních struktur Barotselandu; pro mnohé respondenty je existence království identitní záležitostí 	<ul style="list-style-type: none"> • Jakým způsobem aktivně pracovat s duálním systémem společenské správy? • Jak motivovat tradiční vůdce, aby se stali nositeli změny? Jak změnit jejich relativně pasivní roli v rozvojových projektech na více aktivní? • Jak v projektech vzájemně propojovat tradiční a státní struktury vládnutí tak, aby byly redukovány potenciální třecí plochy?
Důvěra ke státní správě	<ul style="list-style-type: none"> • problematická důvěra aktérů vůči státní správě: vnímání státní správy jako „příliš vzdálené lidem“ s ohledem na fyzickou dostupnost, dostupnost administrativních úkonů závislá na dostatku času a finančním kapitálu • narativ současných vládních úředníků o přístupnosti státní správy: deklarace ochoty setkávat se s lidmi a diskutovat jejich potřeby; přenesení některých administrativních úkonů z Lusaky do Mongu; aktivizace terénních pracovníků i přes nedostatečný lidský a finanční kapitál 	<ul style="list-style-type: none"> • Jak předcházet syndromu závislosti na pomoci přicházející zvenčí (dependency syndrome), a to jak na úrovni regionu jako celku, tak cílových komunit? • Jak zajistit, aby rozvojové projekty byly synergické s vládními strategiemi? • Jak předcházet překryvům mezi implementovanými projekty, vedoucím k zatěžování komunit neustálými tréninky a školeními?
Nevládní organizace a jejich role	<ul style="list-style-type: none"> • narativ o občanské společnosti (zejm. mezinárodní nevládní organizace) jako nositeli inovací a změny, a to ze strany státní správy a cílových komunit: rozvojové intervence jako nástroj pro zvyšování měkkých dovedností; schopnost vytváření prostoru pro vzájemné učení mezi jednotlivými aktéry; příliv finančních zdrojů do regionu; propojení na „vnější svět“. • narativ problematičnosti působení nevládních organizací, zejm. mezi zástupci státní správy pramenící z nedostatečné koherence některých rozvojových projektů a intervencí s vládními strategiemi a přístupy; zatěžování některých komunit (zpravidla těch lépe dostupných) neustále novými a překrývajícími se přístupy propagovanými nevládními organizacemi 	<ul style="list-style-type: none"> • Jak předcházet syndromu závislosti na pomoci přicházející zvenčí (dependency syndrome), a to jak na úrovni regionu jako celku, tak cílových komunit? • Jak zajistit, aby rozvojové projekty byly synergické s vládními strategiemi? • Jak předcházet překryvům mezi implementovanými projekty, vedoucím k zatěžování komunit neustálými tréninky a školeními?
Narativy o komunitě	<ul style="list-style-type: none"> • narativ o komunitě jako součásti identity obyvatel: komunita jako něco, co charakterizuje život v regionu (př. půda historicky jako commons, konsenzuální rozhodovací procesy v rámci vesnic a každodenního rozhodování, vzájemná výpomoc uvnitř komunit apod.) • narativ „snu o komunitě“ spojený s preferovanými přístupy k rozvoji, které chápou komunitu jako efektivního rozvojového partnera (jednotlivec jako neefektivní cílová skupina); související deklarovaná snaha nevládních aktérů a státní správy o posilování komunitních procesů skrze „tlak“ na implementaci projektů zacílených na propojování členů komunity; podmiňování podpory ze strany státu vznikem družstev • protichůdné procesy a deklarované preference ze strany místních obyvatel zahrnující směřování k individualismu a preferování zájmů jednotlivců či domácností nad zájmy a potřebami širší komunity (např. společná péče o zavlažovací zařízení apod.). 	<ul style="list-style-type: none"> • Jak pracovat s chápáním komunity tak, aby nedocházelo k přílišné romantizaci? • Jak navrhovat projekty tak, aby nevyvíjely nucený nátlak na institucionalizaci komunit (např. v podobě družstev)? • Jak pracovat s mocenskými vztahy uvnitř komunit, které mohou přímo ovlivňovat výstupy rozvojových projektů?

spíše negativní iniciativa. Tento přístup byl zvláště patrný v případě některých terénních pracovníků ministerstev (extension officers), jejichž narativ popisoval přesuny do měst jako vysoce rizikové, a naopak setrvání ve venkovských oblastech spojené se samozásobitelským zemědělstvím jako zachování základních životních jistot. Zároveň je však patrná motivace venkovských obyvatel zajistit svým potomkům vzdělání, které by jim umožnilo zkombinovat samozásobitelské zemědělství s dalšími zdroji obživy.

4.4.1.2 Narativy o systému společenské správy

Do duálního systému společenské správy je zapojená celá řada aktérů – tj. aktéři tradičního systému, aktéři státní správy, aktéři občanské společnosti (místní i zahraniční organizace), více či méně formalizované skupiny (vč. církví a církevních organizací či družstev), komunity a jednotlivci. Tato rozmanitost aktérů charakterizovaných různou mocí a postavením v systému s sebou přináší i rozdílnost interpretace vzájemných vztahů a rolí ve společnosti. Různé, souběžně existující narativy spojené s odlišnými interpretacemi se mohou v některých případech dostávat do konfliktu, čímž dochází k celé řadě nepřehledných situací, které mají vliv na celý sociálně-ekologický systém, ve kterém se odehrávají.

Narativy o roli tradičních vůdců:

Prvním z nich je **narativ snižující se autority tradičních struktur a vůdců**, který zaznívá jak ze strany širokého spektra aktérů, tak i ze strany tradičních vůdců samotných. Tento narativ se opírá především o deklarovanou snižující se schopnost tradičních vůdců dostatečným způsobem inovovat své znalosti, s čímž souvisí jejich klesající schopnost reagovat na změny ve společnosti a hledat nová řešení pro nově se objevující problémy. Stejný narativ se opírá o vnímaný „disempowerment“ tradičních vůdců, ke kterému došlo v souvislosti s dlouhodobým nedostatkem finančních zdrojů a tedy nemožností aktivně podporovat rozvojové iniciativy v komunitách. Tradiční vůdci mimo jiné odkazují na to, že v souvislosti se vznikem státu Zambie a vytvořením státní správy jim byla odebrána „pokladna“ (**treasury**) a jsou tedy závislí pouze na drobných poplatcích ze strany lidí využívajících poskytované služby, které jsou navíc často pouze v naturáliích.

Zejména na straně zástupců státní správy a organizací občanské společnosti existuje paralelně narativ **přetrvávající důležité role tradičních aktérů**. Protože státní správa a organizace občanské společnosti jsou nositelem znalostí a rozvoje směrem do komunit, považují za velice důležité komunikovat s tradičními vůdci, zvat je na jednání a konzultovat s nimi své rozvojové záměry a tedy získávat od nich souhlas či posvěcení těchto aktivit a využívání jejich vnímané přetrvávající schopnosti mobilizovat lidi v komunitách. Současně se objevuje **narativ o potřebnosti tradičních struktur k zajištění každodenní obživy**. Velké procento lidí v Západní provincii stále závisí na zemědělské produkci vázané na půdu a management půdy a role tradičních struktur je v této oblasti zásadní. Dále se objevuje **narativ důvěry v robustnost tradičního systému** reprezentovaný existencí království Barotseland. Ten vychází především z toho, že tradiční systém vládnutí dokázal přetrvat relativně dlouhou dobu, a to přesto, že jeho aktéři nemají k dispozici dostatek finančních prostředků potřebných jak pro vlastní každodenní fungování, tak i k financování rozsáhlejších rozvojových iniciativ a plnění dalších rolí, které se od nich očekávají. Tato životaschopnost tradičního systému je vnímána jako důkaz jeho důležitosti a funkčnosti. Lidé k němu odkazují svoji identitu odlišnou od identity zbytku Zambie, kde tradiční struktury nejsou tolik silné.

Narativy o důvěře ke státní správě:

Důvěra různých aktérů vůči aktérům státní správy je i v současnosti relativně problematická vzhledem k historickým zkušenostem v Západní provincii. Tyto zkušenosti jsou spojovány s širším břemenem kolonialismu a dlouhotrvajícím zanedbáváním rozvoje regionu a jeho infrastruktury ze strany centra (Lusaky). Odráží se v ní také často skloňovaná žitá zkušenost místních lidí s dostupností administrativních úřadů, kdy státní správa byla pro ně až donedávna „příliš daleko“. Lidé vnímají, že měli formálně snížený přístup k úřadům státní správy v regionu, protože většina důležitých úřadů byla z jejich pohledu v centru, nikoliv v provincii a jakýkoliv administrativní úkon (například registrace družstva) byl nutně spojen s časově a finančně náročnou cestou.

Vedle toho však existuje **narativ současných vládních úředníků v regionu, kteří mluví o tom, že podnikají aktivní kroky k tomu, aby byli lidem více přístupní**. Například aktivně vytvářejí letáky s popisem administrativních procesů tak, aby byly lidem srozumitelné a usnadnily jim komunikaci s úřady. Upozorňují na tzv. „otevřené kanceláře“, kdy je deklarovaná ochota setkávat se s lidmi a diskutovat jejich potřeby, dále upozorňují na relativně nově etablovanou možnost podávat celou řadu žádostí přímo v Mongu a nikoliv až v Lusace. Zástupci státní správy také deklarují, že se snaží vytvářet tlak na aktivizaci terénních pracovníků a to přesto, že se současně potýkají s limity nedostatku financí a lidských zdrojů. **Současně se v rámci narativů různých aktérů** (jednotlivců, komunit, organizací občanské společnosti, tradičních vůdců) relativně silně **projevuje pozitivní očekávání zvýšené efektivity práce zástupců státní správy**. Tato očekávání jsou spojována s nově zvolenou vládou (ve vztahu k větší podpoře rozvoje v provincii).

Narativy o nevládních organizacích:

Zástupci státní správy (kteří sami sebe vnímají jako hlavní regulátory v systému společenské správy ve vztahu k rozvoji), ale i zástupci místních organizací, družstev či jednotlivci **vnímají organizace občanské společnosti** (zejména mezinárodní nevládní organizace) **jako aktéry, kteří přinášejí inovativní znalosti** a měkké dovednosti, které podle nich v Západní provincii chybí. Zároveň z jejich pohledu organizace občanské společnosti spoluvytváří prostor pro vzájemné učení a jsou zdrojem financí, kterých se ve formálním systému nedostává. Jsou tedy obecně vnímány jako komplementární v oblasti řešení současných problémů **a zároveň jako aktéři, kteří umožňují propojení na „vnější svět“**, což je taktéž vnímáno jako důležité ve vztahu k rozvoji regionu. Vedle toho se intenzivně objevuje paralelní **narativ problematičnosti působení nevládních organizací**, protože přicházejí se strategiemi a projekty, které nejsou vždy v souladu s vládními strategiemi a přístupy (někdy mohou být dokonce i v přímém rozporu) a tím komplikují práci státní správy.

Narativy o komunitě:

Na jednu stranu existuje **narativ „snu o komunitě“** sdílený různými aktéry. Toto chápání komunity, jejího fungování a její důležitosti pro rozvoj souvisí s tím, že samotná existence komunity je důležitou součástí identity obyvatel v Západní provincii/Zambii/Africe. Místní obyvatelé hovoří o komunitě jako o něčem co je charakterizuje a s čím jsou jejich životy dlouhodobě úzce spjaty. Toto ilustrují odkazem na fakt, že půda odjakživa patřila a pořád patří komunitě, rozhodovací procesy v rámci zajišťování každodenního živobytí byly a jsou spjaty s komunitou, apod. Paralelně je tento

narativ „snu o komunitě“ inspirovaný preferovanými přístupy k rozvoji, či představami o efektivním rozvojevém partnerovi (kdy jednotlivec je považován za neefektivní cílovou skupinu). V tomto případě se přetavuje v deklarovanou snahu nevládních organizací či zástupců státní správy o posilování komunitních procesů skrze „tlak“ na implementaci projektů zacílených na propojování členů komunity. Jednou z podob snahy o posilování komunitních vazeb a procesů, ale zároveň i zefektivňování pomoci, je mj. podmiňování podpory (materiální, finanční a znalostní) vytvořením družstev. Vedle toho lze pozorovat **současné protichůdné procesy a deklarované preference ze strany místních obyvatel. Tyto zahrnují směřování k individualismu a preferování zájmů jednotlivců či domácností nad zájmy a potřebami širší komunity** (např. společná péče o zavlažovací zařízení apod.).

Následující kapitoly 4.5 Aspirace drobných zemědělců, 4.6 Duální systém společenské správy a 4.7 Přístup k půdě a její držba pak mohou být vnímány jako další, detailnější přiblížení některých těchto narativů.

4.5 Aspirace drobných zemědělců v Západní provincii Zambie

Shrnutí kapitoly

- ▶ Aspirace ukazují, **co je pro lidi v životě důležité a co ovlivňuje jejich strategie žití nad rámec ekonomických faktorů**, jako jsou hodnoty, emoce, postoje, sociální kapitál, společenské normy a očekávání.
- ▶ Aspirace účastníků rozvojevých projektů **nemusí být nutně v souladu** s aspiracemi realizátorů projektů.
- ▶ **Aspirace jsou komplexní** a automaticky neodrážejí preference buď pro „odchod do města“ či pro „setrvání v zemědělství“.
- ▶ Aspirace účastníků rozhovorů se **liší od aspirací pro jejich děti** (lze rozlišit krátkodobé a dlouhodobé aspirace).
- ▶ Nenaplněné aspirace mohou mít **negativní dopady na lidský blahobyt** (*well-being*).
- ▶ Projekty ZRS, které dostatečně nereflektují aspirace jejich účastníků mohou být **méně efektivní a mít omezené dopady** či vyústit v neočekávané konsekvence.

Výzkum aspirací navazuje na rozdílné narativy o životě ze strany různých aktérů v Západní provincii (viz kapitola 4.4). Jedná se především o narativy odchodu z venkova do města v protikladu v setrvání v zemědělství, a také o narativ přechodu od stále přetrvávajícího samozásobitelského farmaření k více komerčnímu zemědělství. Aspiracím a faktorům, které je ovlivňují, je důležité rozumět z hlediska vhodného zaměření a následného fungování rozvojevých intervencí cílících na zajištění udržitelných zdrojů obživy. Pokud by například byl projekt zaměřen převážně na provizi materiálních zdrojů či odstranění objektivních překážek pro život, ale zároveň nebral v potaz aspekty subjektivní a nevědomé adaptace aspirací (a tedy i strategií žití, tzv. livelihood strategies), může to snížit jeho efektivitu. Dalším důvodem, proč se aspiracemi zabývat je fakt, že nenaplněné aspirace mohou negativně ovlivňovat lidský blahobyt. Konceptuální schéma faktorů a mechanismů tvorby aspirací identifikovaných v rozhovorech zobrazuje obrázek 21.

Obrázek 21: Faktory a mechanismy tvorby aspirací

4.5.1 Výsledky kvalitativního výzkumu

Aspirace účastníků rozhovorů jsou vázané k individuální situaci respondentů či jejich dětí. V některých případech se jedná o více konkrétní a dosažitelné plány, v jiných spíše o přání či naděje. V zásadě lze diskutované aspirace rozdělit na více konkrétní krátkodobé aspirace či přání a aspirace dlouhodobějšího charakteru, které se týkají především dětí respondentů.

Aspirace krátkodobé jsou často poměrně jednoduchého charakteru a více materiální, vztažené nejčastěji ke zlepšení životy a dosažení lepší úrody nebo lepší možnosti zajištění v případě neočekávaných problémů. Jedná se tedy především o strategie udržující či směřující „o krok dále“. Jako prostředky či strategie k dosažení těchto aspirací účastníci výzkumu zmiňují často poměrně konkrétní zdroje: lepší zemědělské vybavení, finanční kapitál, či diverzifikace ve smyslu chovu kuřat, prasat; více dobytka. V menší míře se objevují i aspirace zahrnující „stepping out“ - prodej oblečení, smíšeného zboží, ryb. Tyto aspirace zahrnují činnosti, které jsou v oblasti běžné.

Samostatnou kategorií aspirací je vzdělání. Mnoho účastníků výzkumu má nenaplněné aspirace ohledně vlastního vzdělání a následně nemožnosti uplatnit se v jiné oblasti, než je drobné či samozásobitelské zemědělství. Jako nejčastější důvod pro nedokončení vzdělání zmiňovali účastníci výzkumu nedostatek financí (např. také z důvodu úmrtí rodičů), nutnost pečovat o nemocného příbuzného či brzké těhotenství u žen. Vzdělání se do nedosažení dalších aspirací propisuje několika způsoby. Často skloňovaným faktorem je absence papírů (tedy certifikátu o dokončení vzdělání), jak skutečnost pojmenovávali samotní účastníci výzkumu. Tato situace se jeví jako problematická i v případech, že potřebné dovednosti nebyly získány prostřednictvím školství či dalšího formálního vzdělávání (různé kurzy apod.), ale skrz vlastní praxi. V jiných případech naplnění aspirací brání samotný přístup k vědomostem (velká část farmářů měla nedokončené základní vzdělání či neuměla číst/psát). V oblasti vzdělávání a aspirací na vzdělání se také projevuje vliv politik. Nutnost prokázání certifikátu pro možnost vykonávání například pozice asistentky/ta v místní zdravotní klinice omezuje přístup k formálnímu zaměstnání stávajícím dobrovolníkům fungujícím na neformální bázi. Zároveň v době, kdy většina účastníků rozhovorů chodila do školy, byly první dva stupně vzdělání placené, což mělo zákonitě vliv na jejich možnost a schopnost dokončit školní docházku.

Aspirace dlouhodobého charakteru se týkají především aspirací pro děti a často jsou v nich projektovány nenaplněné aspirace účastníků výzkumu, zejména v ohledu na vzdělání. A to i přesto, že účastníci výzkumu zároveň zdůrazňují, že je pro ně důležité, aby děti rozhodovali o své budoucnosti a volbě povolání sami. Jejich vizí je, že dobré vzdělání otevírá možnosti k formálnímu zaměstnání většinou ve státním sektoru, který představuje prestižnější a z jejich pohledu méně náročný zdroj životy – mezi žádanými povoláními jsou např. učitel, doktor, zdravotní sestra. Takoví lidé totiž zastávají v komunitě důležitou pozici (potenciálně rovnou či vyšší než tradiční vůdci), protože disponují znalostmi a dovednostmi, které jsou vnímány jako klíčový prostředek pro dobrý život v současné době. Lidem zastávajícím takový typ zaměstnání je často připisována schopnost orientovat se ve státním systému společenské správy, v oblasti bankovních půjček, zdraví apod. Tyto znalosti a dovednosti jsou pak vnímány jako důležité nejen pro samotné respondenty, ale také pro jejich širší rodinu, případně i pro celou komunitu. Zaměstnání ve státním sektoru je také spojováno s očekáváním pravidelného příjmu a také s tím, že nevyžaduje další

vstupní kapitál (narozdíl od zaměstnání nebo podnikání mimo státní sektor). Klíčovým poznatkem z rozhovorů je skutečnost, že formální zaměstnání je převážně zmiňováno v kombinaci se zemědělstvím a to zřejmě z několika důvodů týkajících se především vnímaných pozitiv a negativ obou životy i společenských norem.

Aspirace účastníků výzkumu je třeba vnímat v kontextu Západní Provincie. Jsou ovlivněné socioekonomickou charakteristikou domácností, povahou místního trhu, environmentálními podmínkami ale i sociálně-kulturní faktory jako je sociální kapitál, společenské a kulturní normy a politiky „rozvoje“. Lidé tedy aspirují na to, co vnímají jako dosažitelné v rámci jejich schopností (a ve srovnání s tím, čeho dosahují ostatní v jejich okolí) a na to, co je vnímáno jako společensky přijatelné a očekávané (tzn. například jaký typ práce je dobrý a špatný). To, co vypluje na povrch ve formě konkrétních materiálních přání je ovlivněno lokálními normami o tom, co představuje dobrý život a potažmo životy. V neposlední řadě aspirace ovlivňují vnímaná negativa a pozitiva (výhody/nevýhody) různých typů životy:

1. Zemědělství je v dané oblasti tradičním zdrojem obživy, kterému se věnuje v menší či větší míře většina obyvatel, rodiny a známých.
2. Zemědělství je vnímané jako poměrně stabilní záložní zdroj obživy, když jiné možnosti selžou, případně jako doplněk formálního zaměstnání, které často dle účastníků výzkumu neposkytuje dostatek financí vzhledem k nákladům na život a jídlo (např. ve městech).
3. Zemědělství představuje také určitou formu pojištění v kontextu absence systematické sociální a důchodové podpory.
4. Zemědělství v menším rozsahu má poměrně malé *vstupní bariéry* ve formě finančního, lidského i přírodního kapitálu, a to zejména v porovnání s podnikáním, řemesly nebo více formálními typy zaměstnání.
5. Zemědělství je součástí identity lidí a má určitou prestiž (farmy mají často i politici, učitelé a další „úspěšní lidé“, dokonce i *Bůh má přece zahrádku*, jak zmiňovali účastníci výzkumu).
6. Zemědělství je podporováno ze strany nevládních organizací a místní vlády (přechod od samozásobitelství k tzv. „emergent“ - středně velkým - pěstitelům).
7. Formálního zaměstnání je nedostatek. V přístupu ke vzdělání a zaměstnání je vnímaná korupce a potřeba *někoho znát*.
8. Neformální zaměstnání je vnímané jako nestabilní až nebezpečné. Být zaměstnán např. na jiné farmě má menší prestiž, než si vypěstovat vlastní úrodu. Schopnost vypěstovat si vlastní potraviny a zajistit domácnost (*být vlastním pánem*) vede k respektu v rámci rodiny a širší komunity. Být zaměstnán u někoho, kdo např. provozuje drobné podnikání, je vnímáno jako problematické, neboť takový člověk je pak narozdíl od práce v zemědělství vnímán jako ten, co ztrácí svobodu a naopak získává závislost na měnících se rozhodnutích, požadavcích či možnostech, popř. libovůli ze strany zaměstnavatele.
9. Kompletní opuštění zemědělství nebo diverzifikace v rámci jiných aktivit může být často spojeno s migrací. S tím se pojí rizika opuštění tradičním systémem děděné *rodinné* půdy nebo vnímaná negativa života jinde, např. ve městě (vyšší náklady na život, závislost na penězích, absence podpory širší rodiny/komunity).

10. Diverzifikace (zdroj živobytí z více typu aktivit) je vždy vnímána jako výhodnější než zaměření na jeden zdroj obživy, a to i v případě formálního zaměstnání.

K zemědělství se ale vázaly i negativní konotace:

1. Někteří respondenti vnímali zemědělství jako živobytí pro nevzdělané.
2. Zemědělství bylo vnímáno jako těžká práce, špinavá.
3. Negativem je i nevyzpytatelnost přírodního prostředí (sucha, záplavy, půda).

Jak bylo řečeno výše, nenaplnění aspirací může mít potenciálně negativní vliv na chudobu skrze psychiku lidí a adoptované strategie živobytí. V tomto směru je ale otázkou, jak dosažitelné jsou aspirace identifikované v rámci rozhovorů. Aspirace pro děti jsou v silném kontrastu se strukturálními překážkami v rámci Západní Provincie a potažmo celé Zambie. Tyto bariéry jsou nejvíce znatelné v oblasti vzdělávání. Ačkoliv došlo ze strany státu k vyšší přístupnosti vzdělávání (základní vzdělání je zdarma od r. 2002, střední škola potom od r. 2021), rodiny jsou nadále nuceny vynakládat prostředky na školní potřeby, uniformy, dopravu, apod., což může být zejména mezi chudšími domácnostmi problematické. Stejně tak nadále zůstává placené studium na vysoké škole. Samotnou otázkou je potom také kapacita škol a kvalita vzdělávání (Phiri, 2022), stejně jako uplatnitelnost na trhu práce, kdy je v současnosti mezi rychle rostoucí mladou populací poměrně vysoká míra nezaměstnanosti.

V případě dosažení krátkodobějších materiálních aspirací je pak otázkou, co bude následovat dále. To, zda lidé přijmou spíše strategii „o krok výš“ nebo diverzifikaci mimo zemědělství má důležité implikace pro rozvojové intervence a rurální rozvoj Západní Provincie. Strategie udržení se v zemědělství (tedy na tradiční půdě) v kombinaci s formálnějším zaměstnáním může například vést v dlouhodobém měřítku k nedostatečným inovacím či přílišnému rozkouskování půdy.

Důležitým závěrem vycházejícím z rozhovorů je, že aspirace účastníků výzkumu (potažmo intervencí) nejsou automaticky v souladu s aspiracemi rozvojových pracovníků (ať už vládních či nevládních). Přesto, že záměrem valné většiny pracovníků je určitým způsobem zlepšit zemědělství (skrze školení či dodání zdrojů), v dlouhodobých aspiracích zemědělství figuruje spíše v menší míře, jako záloha či pojistka. To je v mírném rozporu s tranzicí ke středně velkému až komerčnímu zemědělství. Aspirace v sobě také do velké míry zahrnují mobilitu obyvatel, ale současné rozvojové intervence počítají spíše s imobilní populací.

4.5.2 Výsledky dotazníkového šetření

Výsledky dotazníkového šetření reflektují poznatky z hloubkových polostrukturovaných rozhovorů. Dotazníková data sesbíraná mezi pěstiteli rýže z oblasti Muoyo-Mukukutu (viz kapitola 3.4) ukazují, že pro lidi z oblasti je velmi důležité udržet si kontakt se zemědělstvím. Farmáři se měli vyjádřit k výrokům formulujícím sny o jejich povolání – s výrokem, že jejich snem je pracovat hlavně v zemědělství, se ztotožnilo (zvolilo odpověď „silně souhlasím“, nebo „souhlasím“) přibližně 85 % respondentů. Populární byla i varianta práce „půl na půl“ v zemědělství i mimo něj. S touto variantou bylo ochotných se ztotožnit 71 % respondentů. S variantou o práci mimo zemědělství (která připouštěla zemědělství jako vedlejší aktivitu) se ztotožnilo jen 53 % respondentů.

Při otázce na ideální „kariérní“ scénář pro vlastní děti si však respondenti vybírali odpovědi výrazně

jinak. Ze tří variant (práce hlavně v zemědělství - práce „půl na půl“ - práce hlavně mimo zemědělství) byla nejpoblíbenější možnost „půl na půl“ - tuto variantu zvolilo 76 % respondentů jak pro své dcery, tak pro své syny. Přibližně 20 % respondentů volilo pro své děti práci mimo zemědělství (21 % u dcer, 18 % u synů). Jen zlomek respondentů chtěl, aby jejich děti pracovaly hlavně v zemědělství (ideální volba pro 5 % synů a 2 % dcer). Je pravděpodobné, že do odpovědí, které se týkaly jejich vlastních snů, respondenti silně projektovali své reálné možnosti a dovednosti, zatímco do odpovědí o dětech projektovali skutečné sny a skutečný postoj k zemědělství. Jedním z možných vysvětlení popularity kombinace práce v zemědělství a mimo něj (a velké nepopularity práce hlavně v zemědělství) je vnímání zemědělství jako nepřilíš perspektivního oboru, který je však tradičně spjat s životy lidí v oblasti.

Vztah respondentů dále dokresluje série výroků, ke kterým mohli zaujmout souhlasný či nesouhlasný postoj. Drtivá většina z nich souhlasila s výroky, že „farmaření je dobrý způsob živobytí“ (95 %), a že „kombinování práce v zemědělství a mimo něj je přínosné“ (97 %). Podobně silně rezonoval i výrok o tom, že je docílení kombinování farmářských a nefarmářských příjmů jednoduché (96 %) a s ním logicky související výrok „věřím, že dokážu zbudovat svůj vlastní úspěšný byznys“ (98 %). Na druhou stranu, postoje k dalším výroky naznačují, že práce v zemědělství je sice populární, ale zčásti podřadná volba. 90 % respondentů konstatovalo, že je pro ně jednoduché žít se hlavně zemědělstvím, v kontrastu s tím 83 % respondentů souhlasilo s výrokem, že najít si primárně nezemědělskou práci je pro ně těžké. 65 % respondentů se ztotožnilo s výrokem, že lidé s formálním zaměstnáním na vládních postech či v soukromých firmách jsou respektovanější než lidé, kteří pracují „na sebe“ (pozn. zatímco první varianta je typická pro nezemědělské pozice, druhá varianta je typická pro drobné farmáře). 86 % respondentů se sice ztotožnilo s výrokem, že je „jen na nich“, jak se budou žít, zároveň však mírná většina respondentů nesouhlasila s výrokem, že kdyby se rozhodli pracovat primárně mimo zemědělství, tak by to jim blízcí lidé (příbuzní, přátelé, ostatní vesničané) schvalovali.

S aspiracemi respondentů úzce souvisí také minulé chování a budoucí plány ohledně mobility. Pokud jde o minulost, 19 % respondentů se v posledních letech alespoň jednou vystěhovalo ze své vesnice na dobu 3 měsíce až jeden rok (u velké části z nich jde pravděpodobně o sezónní migraci). 7 % respondentů bylo pryč déle než rok. Pokud jde o budoucí plány, 25 % respondentů zřetelně vyjádřilo touhu se v příštích pěti letech ze své vesnice vystěhovat (nesouhlasili s výrokem, že ve vesnici chtějí v příštích pěti letech zůstat žít, a zároveň souhlasili s výrokem, že se v příštích pěti letech chtějí vystěhovat). Z těchto respondentů však 38 % lidí ani rámcově nevědělo, kam chtějí odejít (zda do jiné vesnice či do města). Z těch, kteří věděli, plánovala většina usazení ve městě (89 %), a jen malý zlomek na venkově (11 %).

4.6 Duální systém společenské správy v Západní provincii Zambie

Shrnutí kapitoly

- ▶ V Západní provincii existuje tzv. **duální společenská správa** sestávající se ze **státního systému** společenské správy a z **tradičního systému** společenské správy
- ▶ V rámci obou typů společenské správy existuje **několik úrovní**, což vytváří velmi **komplexní a do jisté míry nepřehledný systém**.
- ▶ Tato nepřehlednost je dále komplikována **nedostupností jasných údajů o administrativních hranicích v podobě digitalizovaných mapových podkladů**, čímž se pro všechny aktéry snižuje přehlednost a potenciálně ztěžuje fungování projektů ZRS.
- ▶ Tato komplexita může mít **potenciální vliv na implementaci a dlouhodobé výstupy rozvojových projektů**.
- ▶ Duální systém společenské správy má dopad především na **přidělování a přerozdělování půdy**, kvůli nepřehlednosti může také docházet k překryvům či neshodám například v otázce hranic pozemků.
- ▶ Lidé **více důvěřují reprezentantům státní správy a tradičním vůdcům**, které znají, tedy typicky těm, kteří jsou v hierarchii níže postavení.
- ▶ Velká většina lidí přesvědčena, že **chudí lidé mají menší šanci získat asistenci od reprezentantů státní správy i tradičních vůdců**, než bohatí lidé.

4.6.1 Výsledky kvalitativního výzkumu

4.6.1.1 Duální systém společenské správy a administrativní členění

ZRS ve svých cílových zemích operuje v komplexním systému společenské správy (*governance*), který přímo i nepřímo ovlivňuje proces přípravy a implementace rozvojových projektů. Zejména na africkém kontinentu byly systémy společenské správy ovlivněny historickým vývojem spojeným jak s předkoloniálním uspořádáním správy jednotlivých území tak i s kolonialismem a procesy formování moderních států po dekolonizaci. V Zambii a v další řadě zemí v regionu sub-Saharské Afriky dodnes tedy do jisté míry přetrvávají pozůstatky dřívějších právních rámců přetavených do nově vznikajících pravidel státní správy po vzniku samostatného státu, které fungují vedle zachovaných kmenových struktur a jejich tradičních pravidel. Tento mix ústí v tzv. duální společenskou správu, ve které koexistují struktury státní správy (*statutory governance system*) s tradiční strukturou vládnutí (*customary governance system*). Schopnost orientace externích hráčů v tomto často těžko uchopitelném systému společenské správy je zcela klíčová, protože představuje jeden z nejzásadnějších kontextů rozvojových projektů. Smyslem analýzy systému společenské správy níže však není popis jednotlivých struktur jako takových, ale spíše přiblížit možné tenze a synergie, které z koexistence státních a tradičních struktur vládnutí vyplývají. Jsou to totiž právě tyto nuance na pozadí, které často určují, zda budou rozvojové projekty úspěšné nebo ne.

Duální společenská správa v Západní provincii je charakteristická souběžným fungováním státní správy, zastoupené jednotlivými sektorovými ministerstvy na místní úrovni, a relativně funkční tradiční strukturou Barotselandu (viz obrázek 22). Podobně jako systém státní správy, i tradiční systém je několikastupňový. V čele tradičního systému vládnutí stojí král nazývaný Litunga. Na

nižších úrovních tradiční vládní struktury fungují indunové, oblastní náčelníci (*area chiefs*) a místní náčelníci (*village headmen*). Jednotlivé kompetence v oblasti společenské správy jsou rozděleny mezi státní a tradiční struktury, které existují vedle sebe. Vztahy mezi těmito dvěma systémy nejsou statické a jasně definované, naopak se jedná o vztahy měnící se v čase a kontextu. Tato dynamika je dále charakterizována jak spoluprací, tak i soutěží mezi jednotlivými aktéry. Přestože v mnoha oblastech (sektorech) společenské správy je v praxi dělicí linie mezi tradiční a státní strukturou vládnutí nejasná, lze říci, že role tradičního systému je zásadní především v oblasti alokace půdy domácnostem či jednotlivcům, řešení občanských sporů na úrovni komunity, či managementu přírodních zdrojů nacházejících se na tradičně spravované půdě, popřípadě v rámci procesu konverze půdy z tradičního do státního systému.

V současné době území Barotselandu z velké části kopíruje hranice Západní provincie Zambie. V čele tradiční správy Barotselandu stojí Litunga, tedy král. Tradiční systém správy Barotselandu je postavený na pilířích tradičních norem a hodnot kmene Lozi. Litunga má k dispozici hlavního poradce Natamoyo, seniorního člena/členku královské rodiny, který/á reprezentuje zájmy všech dalších princů a princezen v královské rodině. Kromě této poradní funkce plní Natamoyo roli rozhodovatele sporů mezi členy královské rodiny, má na starosti otázky následnictví a ochrany kulturního dědictví Barotselandu. Natamoyo ale v zásadě stojí mimo administrativní strukturu Barotselandu. Litunga však jmenuje (a odvolává) hlavního správce Barotselandu Ngambelu (někdy bývá označován jako premiér). Ngambela funguje jako jakýsi prostředník mezi králem a lidmi v Barotselandu. Ngambela chrání zájmy lidu Barotselandu a zároveň spravuje svěřené území prostřednictvím tradičních vůdců, kteří pracují na různých administrativních úrovních – provincie, distrikt, oblast (*Silalo*) a tzv. „klastř vesnic“ (*Silalanda*). V čele každé administrativní jednotky stojí tzv. indunové. Na každé úrovni mají indunové jiný přívlástek. Na úrovni distriktu je to v případě Limulungy a Lealui Induna Inete (v čele ostatních distriktů stojí seniorní členové královské rodiny), na úrovni oblasti je to Induna wa Silalo, na úrovni klastřů vesnic mají indunové přízvisko Induna wa Silalanda. Nejmenší jednotkou v tradičním systému je vesnice v čele s náčelníkem vesnice (*village headman*), kteří si vytvářejí své poradní orgány z řad vybraných obyvatel vesnice a diskutují s nimi o otázkách fungování vesnice.

Indunové jsou zároveň sdružení v tzv. Kutách, tedy tradičních kolektivních orgánech, které řeší různé otázky spadající do kompetence tradiční správy jako je např. přidělování a správa půdy, řešení sporů v komunitách a implementaci tradičních norem. Systém Kut má několik úrovní kopírující tradiční administrativní členění:

1. Provinční Kuta: předsedá jí Ngambela; slouží také jako odvolací soud.
2. Distriktní Kuty: nacházejí se na nižší administrativní úrovni, jsou tvořeny tradičními vůdci (induny) jmenovanými seniorními členy královské rodiny, a mají různou tématickou specializaci a odpovědnost; jménem seniorních tradičních vůdců spravují oblasti na úrovni distriktů.
3. Silalo Kuty: nižší úroveň Kuty na oblastní úrovni (Silalo), jsou tvořeny induny kteří jsou v běžné řeči také často označováni jako tzv. area chiefs; do jejich pravomoci spadají shluky 300-500 vesnic.
4. Silalanda Kuty: nejnižší úroveň Kuty, je tvořena staršími vůdci reprezentujícími jednotlivé vesnice; spadá do ní shluk 20-25 vesnic.

STÁTNI A TRADIČNÍ ADMINISTRATIVNÍ ÚROVNĚ V ZAMBII

Obrázek 22: Schematizace duální společenské správy v Západní provincii Zambie

Paralelně k tradiční struktuře administrativy funguje formální státní správa na různých úrovních decentralizace (provinční, distriktní a místní – ve formě tzv. wardů). Fungování decentralizované státní správy si můžeme ukázat na příkladu sektoru zemědělství. Celostátní ministerstvo zemědělství je v regionu na provinční úrovni reprezentováno provinčním ministerstvem zemědělství administrovaném stálým tajemníkem. Na řešení jednotlivých úkolů rozvoje sektoru zemědělství se na úrovni provincie podílí provinční zemědělský koordinační úřad (PACO). Pod úrovní PACO funguje síť decentralizovaných distriktních zemědělských koordinačních úřadů (DACO). Nejnižší administrativní jednotkou pro potřeby zemědělství je tzv. camp. Každý camp pod sebe sdružuje okolo 100 domácností. O každý camp se ideálně stará jeden terénní pracovník ministerstva. Vzhledem k finančním omezením však v praxi jeden extension officer zodpovídá za několik campů. PACO je členem provinční rozvojové koordinační komise. Vedoucí DACO zasedají v distriktních rozvojových koordinačních komisích. Tyto komise jsou jakousi platformou, kde se setkávají zástupci různých ministerstev, zástupci lokálních nevládních organizací a zástupci komunit, kteří zprostředkovávají informace o potřebách obyvatel vesnic. V rámci této platformy probíhají diskuse o rozvoji distriktu. Na nejnižší místní úrovni (ward) funguje tzv. místní rozvojová koordinační komise, v případě zemědělství tato komise funguje pro úroveň campu.

4.6.1.2 Specializované mapy duální společenské správy

Digitální mapové podklady v oblasti Západní provincie Zambie většinou neexistují nebo jsou pro aktéry ZRS nedosažitelné. To se ukazuje jako limitující nejen z hlediska map fyzických vlastností krajiny, ale také z hlediska mapových podkladů zachycujících společenské jevy.

Aktéři ZRS musí být během implementace projektů v úzkém kontaktu se zástupci státní a tradiční společenské správy. **Nedostupnost map hranic administrativních jednotek** tak představuje významnou bariéru, protože v případě řady oblastí v Západní provincii není pro aktéry ZRS snadné jednoznačně určit, pod které administrativní jednotky tyto oblasti spadají. To může mít významné dopady na implementaci projektů, speciálně v případě nových aktérů vstupujících do oblasti.

Zatímco k poslední úpravě administrativního rozdělení státní správy došlo v Západní provincii Zambie v roce 2020, hranice chiefdoms (administrativní dělení v tradičním systému společenské správy) jsou platné a víceméně neměnné od roku 1958, tedy ještě z doby před nezávislostí Zambie.

Specializovaná mapa připravená v rámci tohoto projektu se proto zaměřuje na různé typy společenské správy přítomné v Západní provincii, a z toho vyplývající implikace pro kvalitu života a zdroje obživy účastníků rozvojových projektů i fungování projektů ZRS. Jednotlivé mapové podklady v rámci výsledných specializovaných map zobrazují jednotky tradiční i moderní administrativy v Západní provincii. Z mapy srovnávající wardy v roce 1991 a 2020 (obrázek 23) vyplývá, že postupně dochází ke štěpení wardů na menší jednotky.

Obrázek 24 ilustruje komplexitu duálního systému správy na překryvu administrativních jednotek ve státním systému společenské správy (distrikty, wardy) a tradičním systému společenské správy (*chiefdoms*).

V mapě nejsou obsaženy zmiňované nejnižší jednotky pro potřeby zemědělství (campy), které se v digitální podobě pro celou Západní Provincii ukázalo jako nemožné získat. Tyto jednotky bylo možné získat pouze na úrovni Mongu distriktu a jsou součástí [online Story Mapy](#) vytvořené v aplikaci ArcGIS. Lze však předpokládat, že by ke komplexitě ještě přispěly. I tak je možné pozorovat,

Obrázek 23: Mapa vývoje wardů v čase: wardy z roku 1991 a po poslední aktualizaci (2020)

Obrázek 24: Mapa zobrazující překryvy administrativních jednotek tradiční a moderní územní správy (wardy, distrikty, chiefdoms).

že hranice chiefdoms procházejí více distrikty (resp. hranice opět nejsou harmonizované).

Heat mapa dále (obrázek 25) ukazuje oblasti, v nichž dochází k největšímu překryvu různých typů a úrovní administrativních jednotek reprezentovaných tzv. polygony), tedy kde potenciálně dochází k přílišné komplexitě různých typů správy a potenciálním nejasnostem ohledně rozdělení různých typů pravomocí. Čím tmavší/výraznější jsou shluky na mapě, tím více středů polygonů se v dané oblasti objevuje. O aktualizaci hranic tradiční správy je vedena debata, ale zatím se nepodařilo dojít ke shodě. To vede ke sporům o přesnou polohu hranic (ZNBC, 2023), související s nízkou mírou harmonizace hranic napříč jednotlivými úrovněmi a mezi tradiční a státní správou.

Komplexita a harmonizace hranic hraje důležitou roli v otázkách přístupu k půdě. Přesto, že na základě reformy z roku 1995 všechna půda v Zambii náleží státu, pravomoce ohledně správy a přidělování většiny půdy (viz výše) spadají stále tradičním vůdcům – ti rozhodují o přidělení certifikátu o vlastnictví, udělují souhlas pro užívání půdy, vedou záznamy o příslušnosti půdy k daným rodinám a také dohlíží na spory ohledně půdy. Do budoucna lze předpokládat zvýšení poptávky po konverzi půdy z tradičního do státního systému a to v souvislosti se zvyšujícími se tlaky vzhledem k rostoucí populaci (Oyama, 2022), a očekáváním častějších konfliktů o půdu.

Předkládané mapy přinášejí prostorovou informaci podtrhující fakt, že systém správy (*governance*) v Západní provincii Zambie je značně nepřehledný a jeho centra jsou pro řadu obyvatel nedostupná. Předkládané mapové podklady navíc detailně přibližují situaci v konkrétních

Obrázek 25: Heat mapa (mapa shluků)

oblastech a jejich cílem je tak usnadnit fungování zahraniční rozvojové spolupráce v dané lokalitě v praxi, kde může nepřehledná administrativní situace omezovat běh projektů. Hranice chiefdoms je třeba brát v potaz také při plánování projektů a aktivit, a to zejména kvůli přetrvávající důležitosti tradičních vůdců v komunitách a pro předcházení možným sporům. V neposlední řadě vytvořené mapy přispívají k porozumění sociálně-ekologického systému a mohou sloužit jako doplněk dalších tematických map (jako např. půdní, geologická).

4.6.2 Výsledky dotazníkového šetření

S tématem duální správy se pojí otázka důvěry v její představitele. Data sesbíraná v rámci dotazníkového šetření mezi domácnostmi z oblasti Muoyo-Mukukutu (viz kapitola 3.4) ukazují, že pokud jde o důvěru, že jsou vládní představitelé čestní, těší se tradiční vůdci lepším výsledkům než zástupci státní správy. Zároveň platí, že důvěra k vládním představitelům klesá s tím, jak jsou vzdáleni od lidí. Mezi reprezentanty státní správy se tak nejnižší důvěře těší členové parlamentu. Na škále 5 (velmi čestní) až 1 (velmi nečestní) dosáhli průměrného skóre 3,11, kdy podíl extrémních hodnocení (5 vs 1) byl 20 % vs 17 %. O něco lépe jsou na tom soudci (3,18, 19 % vs 7 %) a nejlépe terénní pracovníci ministerstva (3,22, 20 % vs 5 %). U tradičních vůdců mají nejslabší podporu náčelníci oblasti (3,17, 21 % vs 11 %) o kousek lépe jsou na tom indunové (3,27, 25 % vs 11 %) a litunga (3,30, 26 % vs 10 %). Jasně nejlépe na tom jsou náčelníci vesnic (3,39, 30 % vs 11 %).

S hodnocením čestnosti úzce souvisí téma klientelismu. Respondentům byla ke každému vládnímu představiteli (s výjimkou členů parlamentu) položena otázka, jestli souhlasí s tím, že mají stejnou šanci získat pomoc od daného představitele "jako ostatní lidé". Pokud byla odpověď ne, bylo zjišťováno, zda je jejich šance menší či větší. Ve všech případech zvolilo 45 až 55 % respondentů, že je jejich šance stejná. Podíl lidí, kteří věřili, že je jejich šance na získání pomoci větší, se pohyboval v řádech nízkých jednotek procent. Oproti tomu podíl lidí, kteří věřili, že je jejich šance na získání pomoci menší, se pohyboval mezi 44 až 51 %. Rozdíly byly velmi malé, nejvíce lidí ale věřilo v rovné šance u zástupců státní správy. V případě tradičních vůdců klesá podíl lidí věřících v rovné šance s tím, jak narůstá jejich seniorita (nejlépe tedy dopadli náčelníci vesnice, nejhůře dopadl Litunga). Zároveň platí, že v případě osobní známosti s daným vládním představitelem (nebo alespoň s jedním z daných vládních představitelů) obecně klesl podíl lidí, kteří věřili, že mají horší příležitost od představitele získat pomoc, a naopak poměrně silně stoupal podíl lidí, kteří věřili, že tito představitelé s nimi budou jednat stejně jako s ostatními.

Jak v případě reprezentantů státní správy, tak v případě zástupců tradiční správy vyjádřili respondenti většinové přesvědčení, že chudí lidé mají menší šanci na získání jejich pomoci, než bohatí. S takto formulovaným výrokem vyjádřily "silný souhlas" či "souhlas" téměř čtyři pětiny respondentů (79 %, respektive 78 %). Tyto výsledky mají implikace například ohledně potenciálních sporů o půdu. K trendům popisovaných v této části je ale nutné zmínit, že řada výše naměřených rozdílů a vztahů je na hranici statistické chyby, a jsou platné specificky pro oblast Muoyo-Mukukutu. Tyto výsledky tedy není žádoucí přeceňovat a k jejich interpretaci či zevšeobecňování je třeba přistupovat velmi opatrně.

4.7 Přístup k půdě a její držba v Západní provincii Zambie

Shrnutí kapitoly

- ▶ Půda v Západní provincii Zambie je **základním zdrojem obživy**, přičemž většina je spravována v tradičním systému společenské správy
- ▶ Základním mechanismem pro přístup k půdě je **přerozdělování v rámci rodin**
- ▶ Pokud farmáři chtějí rozšířit rozlohu půdy, kterou obhospodařují, mají **několik možností**
- ▶ V současnosti existuje **tlak na převedení tradičně spravované půdy do státního systému**, avšak mezi farmáři je zájem o tyto konverze spíše malý
- ▶ V tradičním systému existují **relativně robustní mechanismy pro řešení různých typů konfliktních situací**
- ▶ Farmáři obecně **nepocítují obavu o ztrátu půdy**

4.7.1 Výsledky kvalitativního výzkumu

Půda je základním zdrojem obživy v Západní provincii a forma jejího vlastnictví/využívání představuje klíčovou funkci v celém sociálně-ekologickém systému. Zároveň je to právě půda, na které se nejvíce projevuje komplexita vztahů mezi státní a tradiční strukturou společenské správy vládnutí (viz kapitola 4.6) a její vliv na sociálně-ekologické vazby. Zhruba 94 % veškeré půdy v Zambii spadá pod tradiční strukturu vlády, a zbývajících 6 % je spravováno státem (Sitko a Chamberlin, 2016; Mwiinga, 2021). To znamená, že soukromé vlastnictví půdy v Zambii tak, jak ho známe z naší perspektivy, neexistuje – v tradičním systému je půda přidělena rodinám a následujícím generacím na dobu podmíněnou jejím aktivním využíváním, oproti tomu státem vlastněná půda je pronajímána na dobu 99 let (jedná se o tzv. *leasehold*).

4.7.1.1 Mechanismy přístupu k půdě v Západní provincii Zambie

V Západní provincii Zambie je půda primárně přerozdělována v rámci jednotlivých rodin (viz výše). Nicméně s pomalým rozvojem zemědělství a s rychlým populačním růstem farmáři často čelí situacím, kdy potřebují pro své činnosti další půdu. V tomto ohledu je nejčastější situace snaha o expanzi zemědělské činnosti a s tím spojená potřeba získat další půdu. V první řadě je nutné podotknout, že rozšiřování půdy je nejvíce limitováno dostupnými zdroji pro její obhospodařování, nedostatkem mechanizace a s tím spojenou náročností obdělávání větších zemědělských ploch. Farmáři obvykle dostatečnými zdroji nedisponují a proto je zájem o rozšiřování půdy spíše nižší. Pokud se i přes to farmáři rozhodnou svou půdu rozšířit, mají několik možností. Tyto mechanismy jsou schematizovány na obrázku 26.

Na obecné úrovni hovoří farmáři o třech postupech pro získání přístupu k nové půdě: na základě přerozdělení půdy v rodině, žádosti o půdu směřované k tradičním vůdcům nebo státu. Jak na tradiční, tak na státní úrovni jsou tyto procesy formalizované a podléhají definovaným pravidlům. Například pokud je půda poptávána v rámci rodiny (což je nejčastější cesta pro získání nové půdy), je změna držby půdy nahlášena náčelníkovi vesnice za přítomnosti svědků, nedochází však ke změně v záznamech, protože půda i nadále zůstává ve stejné rodině. Tento na první pohled

Obrázek 26: Schéma možných cest za získáním půdy z pohledu farmářů.

jednoduchý systém je však mnohem komplexnější, protože především v tradičním systému lidé často z různých důvodů volí další, více či méně formalizované cesty za získáním nové půdy. Příkladem mohou být situace, kdy širší rodina další půdou nedisponuje nebo nesouhlasí s jejím přerozdělením. Farmáři pak mohou hledat volnou půdu (tedy půdu, která dlouhodobě leží ladem), a to buď samostatně a nebo prostřednictvím tradičních vůdců. V tomto ohledu je pro prevenci možných konfliktů je vždy zásadní, aby nabytí nové půdy bylo posvěceno právě ze strany tradičních vůdců.

Další možností je pronájem půdy. V tomto případě farmář hledá jiné členy komunity, kteří disponují přebytkem půdy (k čemuž může docházet právě kvůli nedostatkům zdrojů na její obhospodařování), případně mezi lidmi, kteří v nedávné době ze své půdy odešli (např. do města). Typ kompenzace za propůjčenou/pronajatou půdu se odvíjí od pěstované plodiny. Pole jsou pronajímána za peníze zejména v případě pěstování zeleniny, v dalších případech převažuje buď kompenzace prostřednictvím podílu na výnosech či poskytnutí vlastní práce. K tomu dochází především na polích v záplavové oblasti Zambezi, která jsou vhodná pro pěstování rýže a kde se zároveň zemědělci potýkají s nedostatkem pracovní síly. Dohody o pronájmu jsou nejčastěji uzavírány ústně a k jejich vypovězení dochází většinou tehdy, pokud farmář pronajímající si půdu není schopen poskytovat dohodnutou kompenzaci za využívání půdy. V případě nedostatku volné půdy v dané oblasti mohou farmáři také přistoupit k odstěhování se do jiné vesnice, kde je půda k dispozici (v tomto ohledu je zmiňována relativně úrodná a stále spíše méně zalidněná oblast v okolí města Kaoma). K tomu dochází zejména tehdy, kdy množství půdy přerozdělované v rodině je již natolik malé, že by nebylo schopné uživit další generace.

Specifickou skupinou s ohledem na přístup k půdě jsou lidé, kteří půdou z různých důvodů nedisponují – k tomu dochází například v případě ovdovělých či rozvedených žen (viz níže) a nebo tehdy, pokud někdo opustí svou vesnici na dlouhou dobu (např. mladí lidé hledající nové zdroje obživy ve městech). V systému, kdy je většina půdy přidělována v rámci tradiční správy, hraje vazba na původní vesnici a původního tradičního vůdce funkci záchranné sociální sítě. Je proto považováno za důležité neztratit doklad či alespoň povědomí o tom, odkud (resp. z jaké vesnice) lidé pocházejí. Jak bylo popsáno výše, v případě, že dojde k rozvodu, nebo když jeden z partnerů

zemře, lidé se mohou vždy vrátit do původní vesnice a požádat širší rodinu, popř. tradičního vůdce, resp. náčelníka vesnice o přidělení půdy pro sebe a své děti, ať už pro účely stavby domu nebo zemědělské činnosti. V opačném případě se může stát, že lidé zůstanou bez přístupu k půdě jak pro sebe tak pro další generace.

To, jakou cestu pro expanzi půdy konkrétní osoba zvolí, závisí primárně na zdrojích, kterými disponuje. Za některé rozhodovací faktory lze považovat přímé a osobní vazby na tradičního vůdce, dobré vztahy v komunitě, čas, finanční kapitál nebo znalost a schopnost orientace v tradičním/státním systému, určitý význam pak může sehrávat i otázka genderu a pozice v rodině. Dalšími faktory je také samotná zemědělská či další produkce a schopnost ji rozšiřovat, která definuje rozlohu požadované půdy. Finální postup je tedy výsledkem kombinace různých faktorů a nelze tudíž s jistotou určit, jaká volba je vhodná pro jaký typ hráčů a tedy kdo je její „typický zástupce“. Většina venkovského obyvatelstva však setrvává v tradičním vlastnictví půdy – což může být mimo jiné dáno familiérností tradičního systému a zároveň s určitým neznámem spojeným se systémem státním. Pokud však například zemědělci usilují o zásadní změnu směrem ke komercializaci, lze předpokládat, že mohou volit pronájem půdy od státu.

4.7.1.2 Držba půdy a řešení konfliktních situací

V současnosti panuje v Západní provincii a v Zambii jako takové tendence prosazovat formalizaci držby půdy, a to jak ze strany vlády, tak ze strany neziskových organizací (lokálních i mezinárodních). Tyto snahy se projevují především prostřednictvím propagace **konverze tradičně vlastněné půdy do státního systému**. Např. v roce 2019 běžel *Land Empowerment Program* jehož cílem bylo informovat s využitím rádií, novin a tištěných informačních materiálů (letáky apod.) o možnostech konverze půdy. Součástí programu byla i osobní setkání v komunitách společně s tradičními vůdci či poskytování poradenství. Proklamovaná motivace vládních úřadů a neziskových organizací pro podporu konverzí půdy je primárně trojí: (1) nedůvěra ve funkčnost tradiční společenské správy, zejména její schopnosti vést transparentní a přehledné záznamy o vlastnictví/správě jednotlivých pozemků a z toho pramenící zdánlivá nejistota držby půdy pro drobné zemědělce; (2) poskytnutí právní ochrany pro držbu půdy prostřednictvím oficiální, státními úřady vydané dokumentace; a (3) zprostředkování přístupu k bankovním a dalším službám, pro které je držba půdy ve státním systému často jednou ze zásadních podmínek.

Zájem o tyto konverze, potažmo i o získání půdy pod státní správou, je mezi farmáři spíše okrajový a to i přes výše popsanou snahu vlády a jejích úřadů a neziskových organizací. Během participativních workshopů farmáři uváděli čtyři hlavní důvody, proč pro ně konverze půdy nejsou atraktivní: (1) farmáři se v současné době příliš neobávají o svá práva k půdě obhospodařované v tradičním systému, protože věří v mezilidské vztahy a záruky uvnitř něj; (2) bankovní půjčky jsou pro farmáře s ohledem na produktivitu jejich zemědělských aktivit spíše nedosažitelné; (3) farmáři neznají žádné případy, kdy by někdo z jejich okolí a s podobným socio-ekonomickým profilem konverzi půdy úspěšně absolvoval; (4) proces konverze půdy je mezi farmáři vnímán jako zdlouhavý a administrativně náročný. Dalším, avšak nepřímým artikulovaným důvodem je fakt, že půda je spravována v rámci rodin a má pro farmáře identitní význam. Součástí konverze půdy do státního systému je tudíž i získání souhlasu v rodině, což může být v vnímáno jako problematické.

Jednou z motivací vlády a neziskových organizací pro formalizaci držby půdy je zvyšující se **tlak na půdu** v řadě provincií Zambie a s tím související potřeba právní ochrany ze strany státu. V Západní

provincii Zambie je však v současnosti situace poněkud odlišná, a to zejména s ohledem na její nízkou hustotu zalidnění a také absenci významnějšího nerostného bohatství. Zábory půdy ze strany externích aktérů (především velké firmy či vláda) se v Západní provincii zatím nedějí a pokud ano, stává se tak především pro potřeby projektů přinášející infrastrukturní rozvoj – např. výstavba silnic, elektrického vedení či škol. V těchto případech se zpravidla jedná o relativně malé pozemky. Mezi farmáři však v tomto ohledu nepanují silné obavy – místo toho mají důvěru ve státem poskytované kompenzace a možnost vyjednávání o jejich výši. Farmáři taktéž důvěřují tradičním vůdcům, se kterými musí být jakýkoliv záměr na zábor půdy předem konzultován – v tomto případě by mělo platit pravidlo, že tradiční vůdci uvolní půdu pouze tehdy, pokud plánovaný záměr přinese benefity širší komunitě. Zde je však nutné zmínit, že farmáři s fenoménem záborů půdy měli buď žádné a nebo minimální osobní zkušenosti. Zároveň se tento malý tlak na půdu v Západní provincii může v relativně blízké budoucnosti změnit, a to zejména jak s ohledem na rychlý populační růst, tak například s plánovanou dostavbou silnice mezi Mongu a Angolou a s tím související možnou migrací, popřípadě větší atraktivitou regionu, který bude díky nové dopravní infrastruktuře více dostupný.

Dalším z hlavních argumentů vyjadřujícím nedůvěru v držbu půdy v tradičním systému společenské správy je fakt, že často **neexistují přesné záznamy o tom, který kus půdy připadá které rodině či jednotlivci**. Pokud takové záznamy existují, může být velmi obtížné je pro externí aktéry získat nebo mohou být v pro nás jen v těžko srozumitelné formě. Rozdělení půdy v tradičním systému společenské správy se totiž místo přesně zakreslených hranic (jak je zvykem v katastrech) řídí historicky existujícími terénními a jinými krajinnými prvky – například podél toku potoků, dle významných stromů, vyvýšenin, apod. Důležitou roli zde potom hraje „tradiční moudrost“, tedy znalost starší generace či tradičních vůdců, která je zásadní zejména v momentech, kdy některé z výše zmíněných terénních či krajinných prvků zmizí.

Ačkoliv tento systém nebyl účastníky workshopů výrazně rozporován, existují situace kdy dochází k **různým typům sporů pramenících právě z nejasných hranic mezi jednotlivým pozemky či z nejasně rozdělených práv k přístupu k půdě**. Typickým a pravděpodobně nejčastějším příkladem může být situace, kdy se na půdě farmáře objeví někdo jiný a začne ji obhospodařovat, ať už záměrně či nevědomě. Situaci ještě komplikuje fakt, že pokud půda po určitou dobu leží ladem (délka této doby se dle respondentů liší), může začít být podle tradičních pravidel obdělávána někým jiným. To se nejčastěji děje v situacích, kdy farmář na čas opustí vesnici a během jeho nepřítomnosti se na jeho půdě usadí někdo jiný a začne ji obhospodařovat místo něj. Pokud se však farmář vrátí zpět, může si půdu nárokovat, což potenciálně může vyústit ve spor mezi původním a novým uživatelem půdy. Tento typ sporů o půdu se může odehrávat jak v širší komunitě, tak v rámci jednotlivých rodin (častější případ). Prvním krokem k řešení tohoto typu sporu je vzájemná diskuse a snaha o dohodu. Pokud se tento spor nepovede vyřešit přímo mezi zúčastněnými stranami, je přizván náčelník vesnice. Ten může v případě neúspěchu při řešení sporu vydat dopis popisující situaci, který je určen pro náčelníka oblasti (area chief), tedy pro vyšší instanci v rámci tradiční správy. Pokud se spor nepovede vyřešit ani na této úrovni, přichází na řadu série slyšení u tradičních soudů. Ke zdárnému vyřešení sporu je potřeba zapojit nestranného svědka, který dokáže s určitostí označit hranice pozemků, případně ústní či písemný důkaz o vlastnictví půdy.

Další obavou, kterou mají vládní instituce a neziskové organizace spojenou s držbou půdy v

tradičním systému společenské správy je slabší **ochrana přístupu k půdě pro ženy**, a to zejména v případě rozvodu a úmrtí manžela. To souvisí s faktem, že půda je v Západní provincii Zambie svěřena do rukou širokých rodin, které si ji mezi jednotlivce v rámci rodiny sami přerozdělují. S každou další generací se však množství půdy v rodinách snižuje (protože je půda dělena na menší a menší plochy). Tradičním kontrolním mechanismem je v tomto ohledu změna držby půdy v případě sňatku. Po uzavření manželství se žena stěhuje do vesnice svého manžela (v některých případech toto neplatí, např. tehdy, kdy muž nemá na věno). Po případném rozvodu půda připadá muži, zatímco žena se zpravidla vrací zpět do své původní vesnice. Během její nepřítomnosti však půda, kterou obhospodařovala v období před sňatkem, mohla být přidělena jinému členovi rodiny. Ten může, po jejím návratu, rozporovat ženino právo na tuto půdu. Naopak v případě úmrtí manžela žena nejčastěji (někdy i nedobrovolně) zůstává v nové vesnici a na této půdě, a to zejména proto, že její starší děti představují část potřebné pracovní síly v nové rodině. Žena však půdu svého manžela nedědí a je tedy odkázána na dobrou vůli rodiny, do které se přivdala. Zde je ale nutné podotknout, že některé vesnice v Západní provincii Zambie se vymykají tím, že jsou matrilineární a pravidla jsou nastavena odlišným způsobem. **Uvnitř rodin existují i další rozpory týkající se půdy.** V tomto ohledu je specifickou oblastí sporů situace, kdy zemře člen rodiny, který nemá žádné potomky. Tehdy mohou nastat rozepře o to, komu z rodiny daná půda připadne. Spory o půdu pramenících ze vztahů uvnitř rodin se řeší buď interně v rámci rodiny, nebo se dotčené strany dovolávají ochrany v rámci slyšení u tradičních vůdců na různé úrovni.

4.7.2 Výsledky dotazníkového šetření

Data sesbíraná v rámci prvního dotazníkového šetření mezi domácnostmi z oblasti Muoyo-Mukukutu (viz kapitola 3.4) ukazují, že lidé mají poměrně silnou důvěru v reprezentanty státní správy i tradiční vůdce, že ochrání jejich zájmy, pokud by někdo začal využívat jejich půdu proti jejich vůli. V obou případech bylo 80 % respondentů více či méně silně přesvědčeno, že by se jim z jejich strany dostalo efektivní ochrany. Na druhou stranu 80 % lidí souhlasí s výrokem, že si lidé v jejich vesnici v otázce vlastnictví půdy nedůvěřují (ačkoliv jak naznačují kvalitativní data, tato nedůvěra se týká především vlastnickým vztahům uvnitř rodiny), a 85 % respondentů souhlasí s tím, že v posledních letech vzrostlo množství sporů o půdu.

Data z druhého dotazníkového šetření, které proběhlo mezi pěstiteli rýže z oblasti Muoyo-Mukukutu (viz kapitola 3.4) umožňují náhled na situaci týkající se otázek přístupu a držby půdy pro touto specifickou skupinu zemědělců. 82 % respondentů pěstuje rýži výhradně na vlastním poli, 12 % na cizí půdě, a zbývajících 6 % kombinuje pěstování rýže na poli ve svém vlastní správě a na poli v cizích rukách. Z těch, kteří mají pole v pronájmu, má jen 18 % respondentů písemnou smlouvu o pronájmu. Většina nájemníků (55 %) platí pevně stanovenou částku před začátkem sezóny, část má půdu k dispozici zadarmo (14 % respondentů, typicky jde o situace rámci rodiny), část platí ve formě podílu na úrodě (12 %). Jiné způsoby dohody o platbě za pronájem se týkají pouhých jednotek. 71 % nájemníků je spokojeno s aktuální dohodou o pronájmu, 66 % věří, že si stejné pole mohou pronajmout i v další sezóně, budou-li chtít. 60 % nájemníků také věří, že pokud by se z nějakého důvodu znovu s pronajímatelem nedohodnou, budou v další sezóně schopni sehnat podobné pole za podobných podmínek.

Všichni vlastníci polí zahrnutí do výzkumu deklarovali, že se tomu tak děje v rámci tradičního systému vlastnictví. Jen 14 % z nich je zároveň držitelem tradičního certifikátu o vlastnictví. Na

otevřenou otázku, proč certifikát o vlastnictví nemají, existují dva hlavní typy argumentů. Nejčteněji respondenti zmiňovali, že dokument nepotřebují, považují za nepodstatný, a pořídili by si ho v případě, kdyby to okolnosti vyžadovaly. Druhý nejčtenější typ argumentace se týkal náročnosti procesu získání tradičního certifikátu o vlastnictví, a to především z pohledu finančního, byrokratického a časového. Vzhledem k tomu, že s rostoucím počtem obyvatel roste i plocha obdělávané půdy, nepřekvapuje, že pokud jde o dynamiku vlastnictví, více respondentů deklarovalo, že v posledních pěti letech nabyli do vlastnictví nová pole (10 %), než že v posledních letech nějaká pole ztratili (2 %). 12 % vlastníků část svých polí v poslední sezóně pronajalo. Většina z nich se k pronájmu uchýlila kvůli nedostatku peněz či pracovní síly na obhospodaření pole, část „protože chtěla někomu pomoci“. Vlastníci se příliš neobávají případné ztráty polí: 87 % si v tomto ohledu nedělá vůbec žádné starosti, jen 3 % respondentů jsou v tomto ohledu naopak „velmi ustaraná“. Ti, kteří si alespoň „nějaké“ starosti dělají, jmenovali jako důvod nejčastěji spory s tradičními autoritami nebo rodinné spory.

4.8 Subjektivní blahobyt v Západní provincii Zambie

Shrnutí kapitoly

- ▶ Míra **subjektivního blahobytu** je ve studované **oblasti obecně velmi nízká.**
- ▶ Klasické tři dimenze lidského rozvoje – **životní úroveň, zdraví, vzdělání** – jsou **klíčovými determinanty** subjektivního blahobytu. Důležitým faktorem je také možnost volby, jak **nakládat se svým životem.**
- ▶ Nerovnost v rámci domácnosti v oblasti vzdělávání není nutně negativní jev – **přítomnost vzdělaného člověka přináší v oblasti subjektivního blahobytu pozitivní spill-over efekt.** Podobně také **deprivace v rozhodování je spojena s vyšší mírou subjektivního blahobytu**, pravděpodobně v souvislosti s nižší mírou odpovědnosti za blaho celé domácnosti. Naopak **nerovnost v přístupu ke zdrojům v domácnosti negativní je:** intervence přispívající k napravení situace v této oblasti tedy mohou potenciálně přispět ke zvýšení subjektivního blahobytu.
- ▶ **Sociální kapitál má nejednoznačné efekty na subjektivní blahobyt.** Například členství ve skupinách vede ke zvýšení subjektivního blahobytu. Naopak přímá známost s osobou vyššího socioekonomického postavení, která může poskytnout cennou pomoc (půjčit auto), subjektivní blahobyt snižuje. Absence přátel a fakt, že respondenta znají představitelé lokální vládní a tradiční moci, na subjektivní blahobyt vliv nemají.
- ▶ Téma subjektivního blahobytu má genderový rozměr: **ženy reportují nižší úroveň spokojenosti se životem** než muži.

4.8.1 Výsledky dotazníkového šetření

Cílem prvního dotazníkového šetření bylo analyzovat faktory subjektivního blahobytu respondentů ve zkoumané oblasti. Efekty faktorů jsou odhadnuty pomocí regresní analýzy, vzhledem k celočíselnému charakteru závislé proměnné konkrétně poissonovou regresní metodou.

Již bylo ukázáno (tabulka 2), že subjektivní blahobyt respondentů v oblasti je obecně nízký, na škále 1 (nejnižší) až 10 (nejvyšší) vystoupalo průměrné skóre jen těsně přes úroveň 3 (3,05), přičemž nejvyšší skóre zvolil pouze jediný ze 411 respondentů, zatímco nejnižší skóre zvolilo hned 47 lidí. Jak je zřejmé z obrázku 27, většina respondentů se pohybovala mezi hodnotami 1 až 5.

Popisné statistiky pro všechny vysvětlující proměnné i závislou proměnnou jsou uvedené v tabulce 7. Proměnné jsou rozděleny podle svého charakteru na kvantitativní a kategorické, které dále dělíme na proměnné se dvěma kategoriemi, a na proměnné se třemi a více kategoriemi. V posledním sloupci pak uvádíme bilaterální asociace vysvětlujících proměnných se subjektivním blahobytem. Metoda měření této asociace se liší podle charakteru proměnných: pro kvantitativní proměnné používáme Pearsonův korelační koeficient, pro kategorické proměnné se dvěma kategoriemi t-test pro rozdíl středních hodnot, a pro ordinální proměnné se třemi a více kategoriemi Goodman-Kruskalovu gamma hodnotu.

Statisticky významné bilaterální asociace (alespoň na 10% hladině) se subjektivním blahobytem byly identifikovány pro proměnné *health*, *education*, *freedom*, *depriv_living*, *depriv_power*, *group_member*, a *friend_car*. Podle očekávání platí, že zdraví, vzdělání, svoboda, deprivace v životní úrovni a členství v organizacích jsou pozitivně asociovány se subjektivním blahobytem. Mocenská deprivace v rámci domácnosti a znalost někoho, kdo by mohl poskytnout v případě nutnosti auto na půl dne, mají negativní vztah se subjektivním blahobytem. Zbývající vztahy jsou statisticky nevýznamné.

Obrázek 27: Subjektivní blahobyt respondentů

Tabulka 7: Popisné statistiky a bilaterální asociace se subjektivním blahobytem

Kvantitativní proměnné							
Proměnná	Průměr	Medián	Směrodatná odchylka	Min	Max	N	Korelační koeficient (r) a p-value (p)
SWB	3,05	3	1,48	1	10	411	-
age	41,95	40	13,85	18	81	411	r = 0,02 p = 0,67
living_standard	19,68	12,63	19,07	0	100	407	r = 0,01 p = 0,76
Kategorické proměnné se dvěma kategoriemi							
Proměnná	Relativní četnosti		Průměr SB pro (1)	Průměr SB pro (0)	N	Welchův t-test (p-value)	
sex	43,1 % muži (1) 56,9 % ženy (0)		3,11	3,00	411	p = 0,45	
freedom	63,6 % ano (1) 37,4 % ne (0)		3,28	2,66	409	p = 0,00***	
depriv_educ	42,0 % někdo má vyšší vzdělání (1) 58,0 % nikdo nemá vyšší vzdělání (0)		3,12	3,04	388	p = 0,58	
depriv_living	11,7 % někdo jí lépe nebo vlastní mobil, zatímco respondent ne (1) 88,3 % všechny ostatní případy (0)		2,67	3,10	411	p = 0,07*	
no_friends	9,9 % žádný přítel (1) 90,1 % alespoň jeden přítel (0)		2,98	3,05	404	p = 0,76	
friend_car	27,8 % určitě nebo pravděpodobně si půjčí auto (1) 72,2 % není si jistý nebo si ho nepůjčí (0)		2,71	3,18	410	p = 0,00***	
villhead_knows	36,7 % hlava vesnice osobně zná respondenta (1) 63,3 % platí opak (0)		3,01	3,11	409	p = 0,53	
ego_knows	23,4 % vládní úředník (EGO) osobně zná respondenta (1) 76,6 % platí opak (0)		3,00	3,19	410	p = 0,34	

Tabulka 7: Popisné statistiky a bilaterální asociace se subjektivním blahobytem (pokračování)

Ordinální kategorické proměnné se třemi a více kategoriemi			
Proměnná	Relativní četnosti	N	Goodman-Kruskalova gamma
health	3,1 % (1, silný nesouhlas), 18,9 % (2), 24,74 % (3), 28,1 % (4), 25,3 % (5, silný souhlas)	392	gamma = 0,20 ASE = 0,05**
education	10,7 % (1, žádné vzdělání), 28,3 % (2), 29,8 % (3), 26,1 % (4), 5,1 % (5, vysoká škola (college) nebo univerzita)	410	gamma = 0,24 ASE = 0,04**
depriv_power	54,0 % (+2, názor respondenta určitě nepřevládne), 22,4 % (-1), 14,9 % (0), 4,7 % (1), 4,0 % (-2, názor respondenta určitě převládne)	322	gamma = 0,16 ASE = 0,07*
group_member	11,5 % ve vedoucí roli alespoň jedné skupiny (2), 13,5 % standardní člen alespoň jedné skupiny (1), 75,1 % žádné členství (0)	409	gamma = 0,22 ASE = 0,07*
* výsledek je statisticky významný na 10% hladině			
** výsledek je statisticky významný na 5% hladině			
*** výsledek je statisticky významný na 1% hladině			

Pro klíčovou část výzkumu byly zkonstruovány čtyři regresní modely odhadující vliv vysvětlujících proměnných na závislou proměnnou (subjektivní blahobyt). Výsledky všech těchto modelů jsou prezentovány v tabulce 8, ze které je zřejmé, že regresní koeficienty a významnost proměnných jsou stabilní napříč všemi modely.

Z tabulky je patrné, že Model 2 a Model 4 mají významně nižší počet pozorování, což je důsledek použití proměnné *depriv_power*. Nicméně samotný nižší počet pozorování nemá na výsledky regresních modelů vliv, neboť zjištění se nemění ani v případech, kdy je tato proměnná vynechána nebo nahrazena alternativní proměnnou s podobným významem.

Model 4 byl navíc podroben analýze citlivosti, a to následujícím způsobem. V každém kroku byla jedna proměnná z Modelu 4 vynechána a nahrazena alternativní proměnnou (pokud byla k dispozici) měřící stejný koncept, přičemž všechny ostatní proměnné v modelu zůstaly nezměněny. Proces byl opakován, dokud byly k dispozici alternativní proměnné, přičemž byla prokázána vysoká stabilita (a tedy i robustnost) výsledků regresní analýzy.

Tabulka 8 ukazuje, že ze čtrnácti proměnných zahrnutých do finálního modelu (Model 4) jich je deset statisticky významných alespoň na 10% hladině (když je kontrolován vliv ostatních proměnných v regresi). Pokud jde o základní demografické charakteristiky, proměnná *sex* je významná, což ukazuje, že muži mají tendenci vykazovat vyšší úroveň subjektivního blahobytu než ženy. Naopak věk (*age*) se ukazuje jako statisticky nevýznamný.

Všechny tři dimenze lidského rozvoje (*living_standard*, *health*, *education*) jsou statisticky významné (životní standard a vzdělání na hladině významnosti 1 %, zdraví na hladině významnosti 10 %), a to

Tabulka 8: Výsledky regresní analýzy pro subjektivní blahobyt (závislá proměnná)

Proměnná	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
sex	0,779 (0,046)*	0,098 (0,052)*	0,098 (0,047)**	0,116 (0,052)**
age	0,001 (0,002)	0,000 (0,001)	0,001 (0,002)	0,001 (0,002)
living_standard	0,007 (0,001)***	0,008 (0,001)***	0,008 (0,001)***	0,008 (0,001)***
health	0,050 (0,020)**	0,055 (0,024)**	0,044 (0,021)**	0,044 (0,025)*
education	0,053 (0,022)**	0,097 (0,025)***	0,042 (0,022)*	0,091 (0,024)***
freedom	0,117 (0,050)**	0,117 (0,057)**	0,134 (0,051)***	0,119 (0,058)**
depriv_educ		0,127 (0,055)**		0,152 (0,055)***
depriv_living		-0,149 (0,082)*		-0,131 (0,079)*
depriv_power		0,048 (0,023)**		0,042 (0,022)*
group_member			0,048 (0,032)	0,063 (0,037)*
no_friends			-0,145 (0,076)*	-0,116 (0,086)
friend_car			-0,247 (0,053)***	-0,197 (0,060)***
villhead_knows			-0,028 (0,048)	-0,051 (0,060)
ego_knows			-0,004 (0,057)	0,021 (0,066)
_const	0,476 (0,126)***	0,234 (0,156)*	0,563 (0,124)***	0,328 (0,149)**
Počet pozorování	385	282	377	278
V závorce jsou reportovány robustní směrodatné chyby.				
* výsledek je statisticky významný na 10% hladině významnosti				
** výsledek je statisticky významný na 5% hladině významnosti				
*** výsledek je statisticky významný na 1% hladině významnosti				

v očekávaném směru. Lepší životní standard, zlepšené zdraví a vyšší vzdělání působí pozitivně na subjektivní blahobyt. Tyto výsledky tak potvrzují, že existuje silný a pozitivní vztah mezi subjektivním a objektivním blahobytem. Očekávaný a statisticky významný vztah (na 5% hladině) lze pozorovat také v případě svobody (*freedom*): větší subjektivní blahobyt je asociován s větší svobodou volby, jak nakládat se životem.

Nerovnost v životní úrovni v rámci domácnosti (*depriv_living*) snižuje subjektivní blahobyt (výsledek je významný na 10% hladině). Nerovný (omezenější) přístup respondenta ke zdrojům v rámci domácnosti vede k pocitům relativní deprivace v rámci domácnosti. Zatímco tento výsledek je v souladu s očekáváním, výsledky modelů naznačují, že deprivace ve vzdělání (*depriv_educ*) subjektivní blahobyt respondenta zvyšují (proměnná je významná na 1% hladině): když je v domácnosti někdo lépe vzdělaný než respondent, dochází ke zvýšení subjektivního blahobytu respondenta (za jinak stejných okolností). Zdá se, že vzdělanější jedinec v domácnosti vytváří pozitivní „spillover“ efekt, který ostatním členům domácnosti spíše prospívá, než aby vyvolával

pocity deprivace. Lepší vzdělání v rámci domácnosti totiž může vést k vyšším celkovým příjmům domácnosti, což může zvyšovat subjektivní blahobyt jejích členů. Podobně zajímavé zjištění lze pozorovat také v souvislosti s nerovností v rozhodování v rámci domácnosti (*depriv_power*), kdy nerovnost (deprivace) vede ke zvýšení subjektivního blahobytu respondenta (se statistickou významností na 10% hladině). Jedno z možných vysvětlení je ve sníženém stresu a tlaku na respondenta, které mohou být spojeny s rozhodováním a odpovědností za blaho ostatních členů domácnosti.

Sociální kapitál v důsledku členství v různých formálních nebo neformálních skupinách (*group_member*) pozitivně ovlivňuje subjektivní blahobyt (na hladině významnosti 10 %). To může souviset se zvýšeným pocitem sounáležitosti, rozšířenou sítí sociální podpory, lepšími mezilidskými vztahy v komunitě či se sdílenými cíli s ostatními členy skupiny. Naopak známost s někým, kdo může respondentovi půjčit na půl dne auto v případě potřeby (*friend_car*), má negativní efekt na subjektivní blahobyt (na 1% hladině významnosti). V této souvislosti se zdá, že deprivace způsobená přímou interakcí s jednotlivci, kteří mají výrazně lepší socioekonomické postavení ve srovnání s respondentem, převažuje nad pozitivním efektem takové známosti (tj. získat potřebnou a ne zcela běžnou pomoc). Pokud respondent nemá žádné přátele (*no_friends*), jeho subjektivní blahobyt se snižuje, tento výsledek je však těsně statisticky nevýznamný ($p=0.176$). Skutečnost, zda respondenty znají zástupci státních (*ego_knows*) nebo tradičních (*villhead_knows*) lokálních vládních orgánů, nemá na subjektivní blahobyt respondentů prokázaný vliv.

4.9 Inovace v zemědělství v Západní provincii Zambie

Shrnutí kapitoly

- ▶ **Míra akceptace** doporučovaných postupů je mezi pěstiteli rýže **relativně nízká**.
- ▶ Pravděpodobnost akceptace těchto postupů ovlivňují **demografické charakteristiky** reprezentantů domácnosti, jejich **osobnostní rysy, sociální kapitál, postoje a znalosti** v oblasti farmaření, a samozřejmě také samotná pole (jak jejich fyzické charakteristiky, tak právní vztah domácnosti k nim).
- ▶ **Akceptace doporučovaných postupů zvyšuje velikost úrody**.
- ▶ Pro některé domácnosti **pravděpodobně existují lepší alternativy, jak dosáhnout vyšších zisků** ze svých produktivních aktivit – ať už v rámci pěstování rýže, šířeji v rámci zemědělství, nebo zcela mimo tento sektor.
- ▶ Je žádoucí analyzovat **jaký pravděpodobný zisk** v daném prostředí jednotlivá inovace přinese. Výsledky těchto analýz by měly být otevřeně **komunikovány farmářům** dříve, než započne jakákoliv intervence ve prospěch šíření těchto inovací.
- ▶ Pro farmáře, kteří mají **více idejí a možností, jak investovat svůj čas a peníze**, může být implementace některých zamýšlených inovací **nezajímavá a vlastně také neracionální**.

4.9.1 Výsledky dotazníkového šetření

Míra inovativnosti je měřena mírou akceptace postupů doporučovaných terénními pracovníky ministerstva zemědělství (*extension officers*) a dalšími aktéry, včetně organizací zajišťujících rozvojovou spolupráci. Tato míra je relativně nízká: jak je zřejmé z tabulky 9, s jedinou výjimkou byly všechny doporučené postupy akceptovány méně než polovinou respondentů.

Tabulka 9: Podíl respondentů, kteří akceptovali vybraná doporučení

Doporučený postup	Podíly a N
Provedení testu klíčivosti semen	35,8 % (N = 416)
Sázení rýže v pravidelných řádcích	35,5 % (N = 421)
Použití jedné odrůdy rýže na jednom poli (tj. ne mixování různých semen)	59,9 % (N = 416)
Použití organického či umělého hnojiva	29,2 % (N = 418)
Použití mechanizace při „mlácení“ rýže	23,6 % (N = 419)
Zpracování rýže předtím, než ji farmář/ka prodá	5,3 % (N = 419)

Míra akceptace jednotlivých doporučení navíc není rozprostřena rovnoměrně: mírná většina domácností neakceptovala žádné, případně jen jedno z výše jmenovaných doporučení. U některých doporučení byla doplněna otázka týkající se situace respondentů i před pěti lety (tj. bylo zjišťováno, zda na doporučený postup přešli „nově“, nebo ho používají déle než pět let). U všech čtyřech takových doporučení došlo během této doby k růstu míry akceptace, ke skutečně výrazné změně však došlo jen u sázení v řádcích (z 8 % na 36 %). V ostatních případech šlo o velmi pomalou změnu (používání hnojiva z 26 % na 29 %, mechanizace z 23 % na 24 % a zpracování před prodejem ze 4 % na 5 %).

Struktura respondentů dle počtu akceptovaných doporučení v poslední zemědělské sezóně je prezentována v obrázku 28. Fakticky se jedná o prezentaci hodnot klíčové proměnné *innovation*,

Obrázek 28: Počet doporučení, která respondenti realizují

neboť její skóre je na individuální úrovni definováno právě součtem akceptovaných doporučení.

Kompletní informace o všech šesti inovacích byla získána od 411 respondentů. Průměrná hodnota proměnné inovace je 1,75 a směrodatná odchylka činí 1,58.

Druhou proměnnou, jejíž chování se snažíme pomocí statistického modelování vysvětlit, je velikost úrody v přepočtu na jednotku plochy, konkrétně na jednu limu (jedna lima je ekvivalentem přibližně 0,4 akru). Informaci o velikosti úrody rýže (a velikosti oseté plochy) byla poptávána pro roky 2019 až 2022.

Velikost úrody v přepočtu na limu podle očekávání kolísá podle toho, jak zemědělcům přeje počasí – z dat uvedených v tabulce 10 lze vidět, že během zachycených čtyř let byly dva roky dobré (2020 a 2022) a dva špatné (2019 a 2021). V po sobě jdoucích letech se farmářům dařilo ve srovnání s ostatními vždy podobně, tj. kdo měl dobrou úrodu v roce 2019, měl velkou šanci mít dobrou úrodu i v roce 2020 a tak dále. Tento vztah (měřeno tzv. korelačním koeficientem r) je nejsilnější mezi roky 2021 a 2022 ($r = 0,73$), a naopak nejslabší mezi prvními dvěma roky ($r = 0,48$). Je pravděpodobné, že je to důsledek nižší kvality dat pro roky 2019 a 2020, pro které byli farmáři tázáni v roce 2023, což mohlo vést k odpovědím s vyšší mírou nepřesnosti. I proto naše statistické modely pracují jen s daty za rok 2022.

Mezi velikostí úrody (*harvest_per_lima*) a mírou inovací (*innovation*) je podle očekávání pozitivní míra souvislosti ($r = 0,34$), což znamená, že farmáři, kteří inovují, mají tendenci vykazovat vyšší výtěžnost polí.

Pro vysvětlení inovativnosti farmářů a úrodnosti bylo využito regresní analýzy. Celkem byly sestaveny tři regresní modely: hlavní model 1, ve kterém vysvětlujeme míru inovativnosti, a dále modely 2a a 2b, které vysvětlují velikost úrody v přepočtu na jednu limu. Oba tyto modely používají stejné vysvětlující proměnné jako hlavní model 1, ovšem model 2b k nim navíc přidává jako vysvětlující proměnnou míru inovativnosti, tj. proměnnou, která je vysvětlována hlavním modelem 1. Výsledky všech tří statistických modelů jsou prezentovány v tabulce 11.

Z celkem 16 proměnných zařazených do hlavního modelu (model 1) je na alespoň 5% hladině významnosti statisticky významných 12 (*za jinak stejných okolností*, tedy při kontrole všech ostatních proměnných v regresní analýze). Ze základních demografických charakteristik lidí, kteří v domácnosti o pěstování rýže rozhodují, je významný věk (větší ochotu následovat doporučení vykazují mladší lidé), vzdělání (na první pohled překvapivě více inovují lidé s nižším vzděláním, diskuze tohoto fenoménu následuje níže) a životní úroveň (bohatší domácnosti více inovují). Větší tendenci inovovat projevují také domácnosti, kde o pěstování rozhodují muži: tato proměnná (*sex*) však byla těsně statisticky nevýznamná.

Více inovovali lidé, kteří chtěli „peníze hned“, což svědčí o jejich víře, že jsou schopni peníze sami zhodnotit více, než kdyby rok čekali na jejich zhodnocení dle hypotetické nabídky, která jim byla dána (viz *investment_potential*). Efekt proměnné, která měří akceptaci rizika při investování (*willingness_to_risk*) nebyl prokázán.

Pokud jde o otázku sociálního kapitálu, byl zjištěn pozitivní vliv na pravděpodobnost inovací v případě členství v různých typech formálních nebo neformálních skupin. Členství ve vedení

Tabulka 10: Úroda uvedená v počtu sklizených pytlů rýže v přepočtu na 1 limu (2019–2022)

Rok	Průměr	Medián	Směrodatná odchylka	Minimum	Maximum
2019	8,58	5,25	10,14	0	120
2020	11,22	8,4	11,94	0	130
2021	8,53	6,5	7,20	0	56
2022	12,35	8,6	14,50	0	193

Tabulka 11: Výsledky regresní analýzy pro proměnné inovace

Model:	1: inovace	2a: výnosnost	2b: výnosnost
Název proměnné	regresní koeficienty a robustní směrodatné chyby		
sex	+0,093 (0,076)	+0,068 (0,098)	+0,041 (0,096)
age	-0,009 (0,003)***	+0,005 (0,005)	+0,007 (0,004)
education	-0,103 (0,033)***	-0,058 (0,044)	-0,029 (0,044)
living_standard	+0,020 (0,007)***	+0,034 (0,009)***	+0,027 (0,009)***
investment_potential	-0,328 (0,091)***	-0,060 (0,162)	+0,003 (0,163)
willingness_to_risk	-0,051 (0,043)	+0,260 (0,113)**	+0,267 (0,110)**
group_membership	+0,152 (0,043)***	+0,056 (0,056)	+0,007 (0,056)
farm_focus	-0,140 (0,051)***	-0,344 (0,057)***	-0,318 (0,057)***
trust_AO	+0,233 (0,048)***	+0,047 (0,057)	-0,000 (0,056)
attended_trainings	-0,237 (0,104)**	+0,051 (0,132)	+0,187 (0,130)
treating_skills	+0,123 (0,033)***	+0,083 (0,040)**	+0,057 (0,040)
experience	+0,008 (0,004)**	-0,002 (0,006)	-0,005 (0,006)
land_tenure	+0,193 (0,071)***	+0,253 (0,099)**	+0,189 (0,100)*
rice_field_area	-0,011 (0,011)	-0,073 (0,012)***	-0,073 (0,012)***
soil_quality	-0,092 (0,038)**	+0,002 (0,070)	0,026 (0,070)
water_quality	+0,128 (0,050)**	+0,078 (0,074)	0,058 (0,074)
innovation			+0,125 (0,036)***

V závorce jsou reportovány robustní směrodatné chyby.

* výsledek je statisticky významný na 10% hladině významnosti

** výsledek je statisticky významný na 5% hladině významnosti

*** výsledek je statisticky významný na 1% hladině významnosti

Model 1 je, vzhledem k celočíselnému charakteru závislé proměnné, odhadnutý pomocí Poissonovy regrese. Modely 2a a 2b jsou odhadnuté metodou nejmenších čtverců (OLS), přičemž závislá proměnná musela být před regresí transformována přirozeným logaritmem (s cílem snížení pravděpodobnosti výskytu heteroskedasticity v modelu v důsledku významné šikmosti závislé proměnné). Tato transformace sníží počet pozorování vstupující do regresní analýzy o pět původně nulových hodnot závislé proměnné, neboť přirozený logaritmus nuly není definován.

některé z takových skupin efekt umocňuje. Je možné, že tento efekt vzniká tím, že skupiny jsou dobrou platformou pro získání informací o inovacích (farmářské skupiny) nebo pro získání zdrojů pro jejich implementaci (spořicí skupiny).

Farmáři, kteří mají více zdrojů obživy a pěstování rýže není jejich primárním zdrojem, mají větší tendenci k inovacím. Stejně tak více inovací zavedli relativně mladí farmáři (viz výše), kteří však pěstují rýži delší dobu. Více inovují také ti farmáři, kteří dokáží ošetřit své plodiny v případě napadení nemocemi a ti, kteří vkládají důvěru do terénních pracovníků ministerstva zemědělství. Naopak menší tendenci používat doporučené postupy vykazují lidé, kteří navštěvují různé zemědělské tréninky. Zde lze předpokládat, že tito farmáři se nové postupy teprve učí.¹

Ochotu inovovat zásadně ovlivňují vlastnosti polí, na kterých farmáři hospodaří. Ti, kteří si pole jen pronajímají, jsou ochotni inovovat nejméně, naopak ti, kteří je vlastní, resp. ještě k tomu jsou držiteli tradičního certifikátu o vlastnictví (mají tedy nejvyšší míru ochrany svých vlastnických práv), inovují nejvíce. Více inovují i farmáři, kteří jsou více spokojeni s kvalitou vody na svém poli, či jsou nespokojeni s kvalitou půdy (což je pravděpodobně nutí tuto negativní vlastnost kompenzovat tím, že více hnojí, sází v řádcích, používají doporučená semena apod.). Velikost pole na míru inovativnosti vliv nemá.

K výsledkům je třeba obecně poznamenat, že (statistická) významnost některých proměnných může být ovlivněna (snížena) tím, že o způsobu pěstování rýže rozhodují v rámci domácnosti i jiní lidé, kteří v odpovědích nebyli zohledněni. Tento limit se může týkat především proměnných *investment_potential*, *willingness_to_risk*, *group_membership*, *trust_AO*, *treating_skills*, a také *experience*.

Model 2a, který používá totožné vysvětlující proměnné jako hlavní model 1, se od hlavního modelu liší tím, že se namísto míry inovativnosti snaží vysvětlit velikost úrody (*harvest_per_lima*). Model 2b je kopií modelu 2a, ovšem navíc do něj byla jako vysvětlující proměnná přidána proměnná *innovation* (tedy vysvětlovaná proměnná z modelu 1). Výsledné regresní koeficienty i statistické významnosti se proměnily, a některé tyto změny stojí za komentář, neboť vnášejí další světlo do tématu inovací, respektive zavádění doporučených postupů do zemědělství ve studované oblasti.

Na velikost úrody polí v přepočtu na limu (dále jen spojení *velikost úrody*, přičemž se jedná vždy o velikost úrody rýže v přepočtu na limu) má negativní, ale statisticky nevýznamný vliv míra vzdělání respondentů. Domníváme se, že kombinace negativního vlivu míry vzdělanosti na inovace v zemědělství a prakticky nulového vlivu na velikost úrody může mít primárně následující vysvětlení: vzdělaní lidé jsou schopni najít efektivnější (méně pracné, profitabilnější) způsoby, jak dosáhnout vyšších příjmů než za pomoci doporučených zemědělských postupů. Mezi kanály, které neovlivňují farmářskou inovativnost, ale ovlivňují velikost úrody, patří například velikost polí (čím větší, tím vyšší úrodnost) nebo větší ochota riskovat. Některé další kanály nemusel náš model zachytit.

V této souvislosti chceme zmínit, že model 2b sice indikuje, že doporučené postupy jsou významným faktorem zvyšujícím velikost úrody (viz významnost proměnné *innovation*), to však nutně neznamená, že také v dostatečném rozsahu zvyšují i jejich ziskovost – ta záleží na tom, o kolik

¹ Na druhé straně na základě anekdotické evidence víme, že část z nich tréninky navštěvuje opakovaně a dlouhé roky.

vzroste (finanční, časová, fyzická) náročnost obdělávání pole. Pokud je nárůst ziskovosti tohoto postupu ve srovnání s alternativami v zemědělství či mimo něj malá, lidé mající k dispozici více možností pro zvýšení příjmu budou volit právě tyto alternativy mimo zemědělství. Existují také další (nepřímé) důkazy, že i mezi zvyšováním velikosti úrody a zaváděním doporučených postupů není rovnítko. Zatímco vyšší míru inovací vykazují farmáři, kteří chtějí „peníze hned“ a spíše nejsou ochotni riskovat, tak oba modely, které řeší velikost úrody, indikují přesně opačné vztahy.

Snížení statistické významnosti u proměnné *land_tenure* (pronájem versus vlastnictví s nebo bez tradičního certifikátu o vlastnictví) v modelu 2b ve srovnání s modelem 2a kvůli přidání proměnné *innovation* indikuje její roli jakožto facilitátora ochoty farmářů na poli inovovat (inovují tam, kde mají vysoký stupeň ochrany svých práv). Výsledky modelu 2b dále potvrzují to, co bylo očekáváno: inovace jsou důležitým (byť samozřejmě zdaleka ne jediným) faktorem ovlivňujícím velikost úrody.

Hlavní závěry z dotazníkového šetření, potažmo analýzy jeho výsledků pomocí výše uvedených regresních modelů, lze shrnout následovně. Zaprvé, míra akceptace doporučovaných postupů je mezi pěstiteli rýže relativně nízká. Zadruhé, pravděpodobnost akceptace těchto postupů ovlivňují demografické charakteristiky reprezentantů domácnosti, jejich osobnostní rysy, sociální kapitál, postoje a znalosti v oblasti farmaření, a samozřejmě také samotná pole (jak jejich fyzické charakteristiky, tak právní vztah domácnosti k nim). Zatřetí, akceptace doporučovaných postupů zvyšuje velikost úrody. Začtvrté, pro některé domácnosti pravděpodobně existují lepší alternativy, jak dosáhnout vyšších zisků ze svých produktivních aktivit – ať už v rámci pěstování rýže, šířeji v rámci zemědělství, nebo zcela mimo tento sektor.

Z výše uvedených tvrzení lze vyvodit dvě klíčová doporučení: (1) je žádoucí analyzovat pravděpodobný zisk, jaký v daném prostředí jednotlivá inovace přinese, a výsledky takových analýz otevřeně komunikovat farmářům dříve, než započne jakákoliv intervence ve prospěch šíření těchto inovací; (2) je třeba chápat, že pro farmáře, kteří mají více idejí a možností, jak investovat svůj čas a peníze, může být implementace některých zamýšlených inovací nezajímavá a vlastně také neracionální.

5 Validace a diseminace výsledků s aktéry české rozvojové spolupráce

Shrnutí kapitoly

- ▶ Výsledky výzkumu je vhodné **validovat a diseminovat** účastníkům zapojeným do sběru dat.
- ▶ Vhodnou cestou jsou **workshopy**, které umožňují sdílení výsledků a jejich společnou diskusi.
- ▶ V rámci projektu Coop4Wellbeing proběhl **v každém roce jeden validační a diseminační workshop**.
- ▶ Během validačního a diseminačního workshopu v roce 2022 byla identifikována návazná **témata pro další výzkum**, vznikla také **první verze doporučení** pro donory.
- ▶ V rámci validačního a diseminačního workshopu v roce 2023 byly diskutovány výsledky výzkumu s ohledem na **implikace pro vlastní rozvojovou praxi** zapojených aktérů, první verze **doporučení pro donory** byla doplněna o další body

Výsledky terénního sběru dat v Západní provincii Zambie byly dále validovány a diskutovány s aktéry ZRS během dvou participativních workshopů v letech 2022 a 2023. Cíle obou workshopů byly stejné: představit a společně diskutovat klíčová zjištění jak sociálně-ekologického mapování, tak dotazníkových šetření. Nedílnou součástí workshopů byla také identifikace implikací těchto výsledků pro vlastní praxi realizátorů rozvojových projektů a pro tvůrce politik. V rámci workshopu byla taktéž diskutována další témata vhodná pro výzkum.

5.1 Druhý participativní workshop s aktéry ZRS

Výsledky terénního výzkumu v Západní provincii Zambie byly diskutovány s realizátory ZRS v rámci dvoudenního workshopu „Vazby mezi společnostmi a přírodou v praxi české rozvojové spolupráce II“, který se uskutečnil ve dnech 25.-26.8.2022 v Litomyšli. K účasti na workshop v Litomyšli bylo osloveno 16 aktérů z řad realizátorů ZRS. Obou dnů workshopu se nakonec zúčastnilo 10 zástupců z řad neziskových organizací, soukromého sektoru a akademické sféry, kteří mají zkušenost s implementací rozvojových projektů v Západní provincii Zambie či v podobných kontextech.

První den workshopu byl zaměřen především na sociálně-ekologické souvislosti v regionu Západní provincie Zambie, vč. předběžných výsledků týkajících se subjektivního blahobytu. Během prvního bloku byly kromě kontextu a metodologie výzkumu také šířeji představeny principy systémového myšlení, které jsou využívány v rámci celého projektu Coop4Wellbeing. Cílem této části bylo především seznámit realizátory ZRS s metodologickými a teoretickými východiskami využívanými pro terénní výzkum v Zambii.

Druhý (odpolední) blok se věnoval samotným výsledkům terénního výzkumu. Nejprve byly představeny předběžné výsledky dotazníkového šetření, jejichž diskuse se soustředila především na interpretaci zachycených fenoménů za strany realizátorů ZRS (mezi diskutovanými tématy byly například preference zaměstnání v zemědělství ze strany farmářů, dynamiky uvnitř domácností, sociální kapitál apod.). Následně byla pozornost věnována představení sociálně-ekologického systému z pohledu aktérů v Západní provincii Zambie (zástupci ministerstev, místních neziskových organizací, ale i běžných obyvatel). Diskuse mapy sociálně-ekologického systému se týkala především směřování rozvojových intervencí na základě hlubších příčinných souvislostí a hledání podobných příkladů, se kterými se realizátoři ZRS setkávají během své praxe.

Poslední část druhého bloku se týkala rozdílných interpretací sociálně-ekologických vazeb v Západní provincii Zambie. Začátek aktivity byl věnován tzv. role-playingu, tedy evokačnímu přístupu, během kterého jsou účastníkům přiděleny různé role z jejichž perspektivy mají nahlížet nějaký konkrétní problém. V tomto případě byli účastníci rozděleni do dvojic, přičemž každá dvojice představovala zástupce některého z typických aktérů v oblasti rozvoje Západní provincie – farmář, pracovník ministerstva zemědělství, pracovník české neziskové organizace, pracovník lokální neziskové organizace a donor. Z této pozice potom měli dvojice za úkol definovat, jak chápou způsoby obživy (livelihoods) ve venkovských oblastech. Během sdílení interpretace livelihoods ve skupině byly demonstrovány odlišnosti v percepčních mezi jednotlivými aktéry. Po této úvodní aktivitě následovalo představení výsledků terénního výzkumu a jejich diskuse, která se věnovala zejména otázkám odchodu farmářů ze zemědělství a vnímání role komunit v rozvojové praxi.

Během druhého dne byla pozornost věnována taktéž výsledkům terénního výzkumu, nicméně hlavním výstupem byla především společná formulace doporučení pro donory. První aktivita byla věnována mechanismům přenosu znalostí a informací v rozvojových projektech. Účastníci byli rozděleni do čtyř skupin, přičemž každá skupina získala jednu část schématu znalostního systému ZRS, kterou měla za úkol kriticky rozebrat a diskutovat. Schéma nepřináší žádné konkrétní příklady, resp. faktory v něm nejsou plně operacionalizovány – součástí diskuse ve skupinách proto bylo také hledání vhodných příkladů k daným faktorům z vlastní praxe. Během sdílení v plénu potom každá skupina sdílela závěry své diskuse zaměřené na jednotlivé faktory. Tyto společné poznatky pak byly obohaceny o výsledky terénního výzkumu a dále diskutovány.

Závěrečná část workshopu byla věnována společnému navrhování doporučení pro donory. Během této aktivity nejprve došlo k reflexi celého workshopu. Každý z účastníků byl vyzván, aby na post-its napsal pro něj nejvýznamnější informace, které si odnáší, a zároveň s kým by chtěl tyto informace sdílet. Následně byly všechny post-its umístěny společně na flipchart. Na základě této aktivity potom proběhl společný brainstorming a diskuse možných doporučení pro donory, která plynou z tohoto výzkumného projektu.

5.2 Závěrečný participativní workshop s aktéry ZRS

Výsledky druhého terénního výzkumu v Západní provincii Zambie byly taktéž představeny a diskutovány s realizátory ZRS v rámci dvoudenního workshopu „Vazby mezi společností a přírodou v praxi české rozvojové spolupráce III“, který se uskutečnil ve dnech 31.8.-1.9.2023 v Litomyšli. K účasti na workshop v Litomyšli bylo osloveno 34 aktérů z řad realizátorů projektů ZRS a také z řad zástupců donorů (Česká rozvojová agentura, Ministerstvo zahraničních věcí). Workshopu se zúčastnilo celkem 16 účastníků z řad neziskových organizací, soukromého sektoru, akademické sféry a vládního sektoru, kteří mají buď zkušenost s implementací rozvojových projektů v Západní provincii Zambie či v podobných kontextech, a nebo s procesy spojenými s formulací a naplňování rozvojových programů a politik.

První den workshopu byl zaměřen na prohloubení pochopení sociálně-ekologických souvislostí v regionu Západní provincie Zambie. V rámci úvodního, přednáškověji laděného bloku, byli účastníci seznámeni s metodologickými postupy a teoretickými rámci využívanými v rámci výzkumu v projektu Coop4Wellbeing. Druhá část dopoledního bloku potom byla věnována

výsledkům obou dotazníkových šetření zaměřených na subjektivní blahobyt a přijímání inovací v zemědělství. Diskuse výsledků se soustředila na interpretaci některých fenoménů (rozhodování žen v domácnosti, faktory ovlivňující subjektivní blahobyt, aspirace aj.).

Odpolední část prvního dne workshopu byla věnována výsledkům sociálně-ekologického mapování. Nejprve byla představeno schéma sociálně-ekologického systému Západní provincie Zambie, která vznikala průběžně po celou dobu projektu, a to ve spolupráci s aktéry v ČR i v Zambii. Během validace byla tato mapa společně s účastníky workshopu rozšířena o další detaily, jako jsou zdroje obživy alternativní k zemědělství, nebo existence zpětných vazeb mezi jednotlivými částmi systému.

Poslední aktivita prvního dne se potom zaměřila na téma aspirací drobných zemědělců v oblasti kolem města Mongu. Protože jsou to právě aspirace, které představují významný prediktor budoucího chování účastníků rozvojových projektů, diskuse se stáčela směrem k jejich významu v rámci rozvojových projektů. V rámci aktivity byli účastníci workshopu nejprve rozděleni do tří menších skupinek, v rámci kterých měli za úkol vykreslit jejich představu života venkovské populace po konci ideálního rozvojového projektu, který dosáhl všech plánovaných výsledků. K tomu jim měly pomoci návodné otázky soustředící se například na způsob obživy účastníků projektu před a po konci rozvojového projektu, jakým způsobem došlo ke změně životní či jaké nové elementy se mezi účastníky projektů objevily a zda se nějakým způsobem změnilo jejich uvažování o budoucnosti. Poté všechny skupiny představily závěry své diskuse v plénu. Po krátké pauze následovala prezentace výsledků výzkumu aspirací v Západní provincii Zambie. V závěrečné fázi měli účastníci ve skupinách diskutovat implikace změn od individuální a komunitní úrovně až po celou společnost. I v tomto případě se mohla skupinová diskuse řídit návodnými otázkami dotýkajícími se například toho, jak se může změnit zaměstnanost v sektorech ekonomiky, jak se změní povaha zemědělství a nebo proporce venkovské a městské populace, případně jak se změní postavení žen a další společenské dynamiky. Po konci aktivity byly od všech účastníků vybrány kartičky s výsledky výzkumu, které je z daného dne zaujaly a které považují za klíčové.

Druhý den se věnoval především praktickým implikacím vyplývajícím z výsledků projektu Coop4Wellbeing. Účastníci byli rozděleni do čtyř skupin, ve kterých měli diskutovat výsledky výzkumu v projektu Coop4Wellbeing a také doporučení pro donory vzniklá v rámci druhého participativního workshopu v roce 2022. Poté následovala společná reflexe, ve které účastníci identifikovali hlavní implikace výzkumu projektu Coop4Wellbeing pro jejich vlastní praxi (viz kapitola 6). Následovala diskuse doporučení pro donory a jejich rozšíření o další body. Závěr workshopu byl věnován zamyšlení se nad potenciálem společných budoucích projektů a dalších aktivit, které by umožnily pokračování propojování sociálně-ekologického výzkumu se ZRS i po konci projektu Coop4Wellbeing na konci roku 2023.

6 Implikace výzkumu v projektu Coop4Wellbeing pro praxi realizátorů ZRS

Shrnutí kapitoly

- ▶ Výsledky projektu identifikované jako klíčové během validačních a diseminačních workshopů s aktéry ZRS byly následující:
 - ▷ faktory ovlivňující **subjektivní blahobyť** obyvatel Západní provincie Zambie,
 - ▷ **aspirace a preference** cílových skupin ohledně volby zaměstnání,
 - ▷ **celospolečenský a strukturální kontext** a dopady rozvojových projektů.
- ▶ Hlavní implikace pro praxi jsou:
 - ▷ nutnost **reflexe** těchto fenoménů během přípravy a implementace rozvojových projektů,
 - ▷ vyšší **zapojování sociálně-ekologického výzkumu** do praxe ZRS,
 - ▷ rozšířené **využívání nástrojů monitoringu a evaluace**, vč. méně formalizovaných přístupů, což umožní zahrnutí a zohlednění různých typů znalostí,
 - ▷ rozšíření **možností diskuse a kolektivní reflexe** mezi realizátory, donory a dalšími aktéry ZRS.

Během validačních a diseminačních workshopů s aktéry ZRS byly prezentovány výsledky výzkumu prezentované v této zprávě. V rámci souvisejících diskusí bylo identifikovat klíčové výsledky ve vztahu k realizovaným a plánovaným projektům a následně diskutovat jejich význam pro rozvojovou praxi. Níže proto shrnujeme tyto diskuse, vč. jasně formulovaných implikací pro ZRS.

6.1 Faktory ovlivňující blahobyť (*well-being*)

Klíčové výsledky

- ▶ Rozvojové projekty jsou ovlivňovány **komplexní sítí mocenských vazeb** napříč úrovněmi, od komunitní až po státní.
- ▶ Faktorem ovlivňujícím výstupy a dlouhodobé dopady rozvojových projektů jsou **mocenské vztahy** mezi jednotlivými členy cílových komunit. S těmi souvisejí jevy jako **nedůvěra, individualismus a nerovnosti** v komunitách.
- ▶ Rozvojové projekty mohou tyto mocenské vztahy dále komplikovat, protože prostřednictvím výběru účastníků projektu či modelových farmářů (lead farmers) přináší do komunit **nové dynamiky**, které mohou mít vliv na existující rozložení moci.
- ▶ Ačkoliv premisou řady projektů je nastartování pozitivní motivace, projektové intervence mají také řadu nežádoucích dopadů, jako je právě **vytváření nových anebo prohlubování stávajících nerovností**.
- ▶ Subjektivní blahobyť místních obyvatel v cílových oblastech může být pozitivně ovlivněn přítomností někoho s vyšším dosaženým vzděláním v rodině. Subjektivní blahobyť může být naopak snižován relativně překvapivými faktory (jako např. možností vypůjčit si automobil od souseda).

Implikace pro praxi ZRS

Možné dopady na mocenské vztahy, nerovnosti a nedůvěru ve společnosti by měly být pečlivě zvažovány během designu a implementace rozvojových projektů. Ve fázi designu projektů lze těmto dopadům předcházet například prostřednictvím vhodně nastaveného kritéria pro výběr

účastníků projektů, a to tak, aby byly zahrnuty různé skupiny obyvatel za využití principů intersekcionality, tedy zvažování různých typů znevýhodnění. V implementační fázi projektů pak lze využívat například tzv. community feedback mechanisms, které umožňují vyjádřit nespokojenost s projektem. Ačkoliv jsou tyto mechanismy běžné, lze jejich zacílení rozšířit právě i na otázku mocenských vazeb v cílových komunitách. Další nadstavbu potom představuje také samotný výzkum, který prostřednictvím kombinace kvalitativního a kvantitativního sběru dat může zkoumat dopady projektů v souvislosti s mocenskými vztahy a důvěrou.

6.2 Aspirace a preference cílových skupin ohledně zaměstnání

Klíčové výsledky

- ▶ Preference účastníků výzkumu ohledně zaměstnání přímo souvisí s jejich **aspiracemi**.
- ▶ Tyto aspirace jsou často velmi **jednoduché** (např. z pohledu technologií) a poměrně krátkodobého charakteru, což je **odlišuje od cílů rozvojových projektů**.
- ▶ Individuální aspirace se nejčastěji týkají **materiálních zdrojů souvisejících se zemědělskou (roslinnou a živočišnou) produkcí**. Typickým příkladem může být aspirace spojená s rozšířením zemědělských aktivit o chov kuřat či koupě vodní pumpy. Tyto kroky jsou například na rozdíl od nákupu traktoru z pohledu účastníků projektů snadno uskutečnitelné, protože jsou méně finančně náročné a lze si na ně ušetřit prostřednictvím spořicí skupin.
- ▶ Relativně prosté a spíše zemědělsky laděné aspirace účastníků na osobní úrovni mohou být odlišné od **aspirací pro jejich vlastní děti**. Zde je kladen důraz na zajištění vzdělávání pro dívky i chlapce, které by umožnilo získání zaměstnání ve státním sektoru (zdravotnictví, školství apod.).
- ▶ Zatímco rodiče si přejí setrvat v zemědělství, **častou aspirací pro jejich děti je kombinace zaměstnání primárně ve státním sektoru spolu se zemědělstvím** (v malém rozsahu), které z jejich pohledu představuje zálohu pro možné krize a související udržení soběstačnosti.
- ▶ Mezi účastníky výzkumu existuje vysoká preference pracovat sám pro sebe místo být zaměstnán (výjimku zde představuje zaměstnání ve státním sektoru). To je úzce spjato s nízkou mírou vzdělání mezi cílovými skupinami projektů a s tím spojenou omezenou schopností dosáhnout na zaměstnání mimo neformální ekonomiku, která by poskytovala vyšší jistotu a svobodu rozhodování, ale i společenskou prestiž.

Implikace pro praxi ZRS

Aspirace a preference účastníků projektů jsou ovlivňovány aspiracemi donorů i realizátorů rozvojových projektů a také dosažením zamýšlených výsledků projektů. Projekty, které dostatečně nezohledňují povahu aspirací (např. různé aspirace rodičů a dětí) tak mohou vést například k neochotě přijímat nové změny a snižovat dlouhodobé dopady projektů. V tomto ohledu je nutné brát výzkum aspirací a jejich propojení se záměry rozvojových projektů jako důležitou součást rozvojové praxe. Toho lze dosáhnout například prostřednictvím rozšířených *needs assessmentů*, jejichž součástí by v ideálním případě mělo být také odhalování faktorů ovlivňujících aspirace. Současně je důležité komunikovat výsledky těchto šetření směrem k donorům, aby nedocházelo k rozporům mezi jejich očekáváními a očekáváním účastníků projektů. Příkladem může být například vzdělávání s všeobecným (nejen striktně praktickým) zaměřením, které je poptáváno mezi účastníky projektů, ale zároveň není příliš podporováno ze strany donorů.

Zaměření rozvojových projektů by potom mělo především umožňovat a podporovat možnosti

volby ohledně nakládání s vlastním životem, čemuž zohledňování aspirací napomáhá. To může být podpořeno například prostřednictvím projektů zaměřených na vzdělávání chlapců a dívek, ale také prostřednictvím projektů zaměřených na zvyšování blahobytu, které vycházejí z premisy, že zlepšování životního standardu vede ke zvýšení preferencí pro investice do vzdělávání.

Aspirace zároveň musí být vnímány jako dynamické a měnící se nejen v průběhu života jako takového, ale i v průběhu rozvojových projektů, kdy dochází k postupnému rozšiřování příležitostí. Proto je žádoucí reflektovat aspirace a změny během projektového cyklu a případným změnám přizpůsobovat i jednotlivé aktivity projektu.

6.3 Celospolečenská / strukturální rovina rozvojových projektů

Klíčové výsledky

- ▶ Projekty realizované v rámci ZRS ČR jsou primárně orientovány **na komunitní či individuální úroveň**, kdy jejich cílovou skupinou jsou především jednotlivci či domácnosti.
- ▶ Ačkoliv jsou projekty ZRS realizovány na lokální úrovni, odehrávají v globálním kontextu a jsou přímo ovlivňovány naplňováním globální agendy, např. v podobě Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Proto je nutné vnímat je s ohledem také na tyto širší souvislosti.

Implikace pro praxi ZRS ČR

Typickým příkladem v tomto ohledu je globální trend postupné industrializace zemědělství a postupující globalizace, která je však často v přímém rozporu s životem venkovské populace (nejen v Západní provincii Zambie) založené na drobném, převážně samozásobitelském zemědělství. V tomto ohledu je potřeba podporovat projekty zaměřené na zlepšování místního, převážně drobného zemědělství, a zohlednit riziko, že podpora industrializace a globalizace do prozatím nepřipravených oblastí může být pro blahobyt místních obyvatel ohrožující. Tento nesoulad mezi ambicemi na straně donorů a místní realitou potom může vyústit v neúspěch rozvojových projektů jako takových.

Dalším faktorem souvisejícím s komplexností a provázaností celospolečenských jevů napříč úrovněmi je i převažující zacílení rozvojových projektů na stranu produkce, nikoliv poptávky. Jako příklad lze uvést projekty zaměřené na pěstování původních plodin (čirok, kasava), které jsou na rozdíl od kukuřice odolnější vůči klimatickým změnám a šokům. Pokud však projekty necílí také na stranu poptávky, tedy nepropagují výhody konzumace těchto původních plodin oproti kukuřici, farmáři jen těžko budou měnit své zemědělské praktiky. Tuto praxi lze podpořit například systematickým sběrem dat mapujícím právě i stranu poptávky a využitím těchto výsledků pro formulaci projektů zaměřených na nové aspekty behaviorální změny. Stejně tak je důležité do projektů zapojovat současně různé společenské vrstvy – příkladem může být propagace zdravotních benefitů původních plodin mezi bohatší městskou populací apod.

7 Doporučení pro donory české rozvojové spolupráce

Shrnutí kapitoly

- ▶ V rámci projektu Coop4Wellbeing byla během **rozsáhlého konzultačního procesu**, který zahrnoval široké spektrum aktérů, formulována **sada doporučení pro donory ZRS**.
- ▶ Tato doporučení jsou rozdělena do dvou celků
 - ▷ posílení společenskovedního výzkumu v praxi ZRS a z toho vyplývající nutnost podpory komplexnosti a dlouhodobosti projektů ZRS
 - ▷ usnadnění sdílení informací a zkušeností mezi aktéry ZRS jako předpokladu pro efektivní formulaci projektů ZRS a naplňování cílů ZRS
- ▶ Každý celek obsahuje konkrétní návrhy doporučení, která jsou rozdělené na krátkodobá a dlouhodobá.

Posílení role společenskovedního výzkumu v praxi ZRS přináší hlubší porozumění příčinám chudoby a komplexnější analýzy nutné pro udržitelnější společenskou změnu v zemích globálního Jihu. ZRS tak může **posílit dopady a zvýšit svoji efektivnost prostřednictvím lepšího začlenění společenskovedního výzkumu do přípravy a implementace rozvojových programů a projektů**. Jedním z příkladů tohoto zapojení v českém prostředí je i projekt aplikovaného výzkumu **Coop4Wellbeing: Role participativního výzkumu sociálně-ekologických vazeb ve zvyšování efektivity mezinárodní rozvojové spolupráce**, jehož výsledky jsou prezentovány v této zprávě. Během hledání cest k propojování sociálně-ekologického výzkumu v Západní provincii Zambie s vlastní praxí aktérů ZRS vznikla obecná doporučení, která by usnadnila posílení přínosů sociálně-ekologického výzkumu pro ZRS jako takovou.

Doporučení byla zformulována pomocí rozsáhlého konzultačního procesu se zástupci rozvojové praxe a tvůrci politik (viz obrázek 29). V konečné fázi byla doporučení prodiskutována s externími evaluátory programů a projektů ZRS, zástupci akademické sféry a dalšími experty (listopad 2023). Doporučení byla dále představena zástupcům Ministerstva zahraničních věcí České republiky (MZV ČR) a České rozvojové agentury (ČRA, prosinec 2023). Konečná doporučení nemusí nutně představovat názory a návrhy jednotlivých účastníků workshopů a setkání, ale představují širší shodu mezi celým spektrem aktérů ZRS.

Závěrečná doporučení se zaměřují **na dvě oblasti**:

1. posílení společenskovedního výzkumu v praxi ZRS a z toho vyplývající nutnost podpory komplexnosti a dlouhodobosti projektů ZRS;
2. usnadnění sdílení informací a zkušeností mezi aktéry ZRS jako předpokladu pro efektivní formulaci projektů ZRS a naplňování cílů ZRS.

Doporučení jsou pro přehlednost rozlišena na krátkodobá, snadno a rychle proveditelná řešení, a na dlouhodobá řešení, která vyžadují politickou vůli pro změnu institucionálního či legislativního nastavení ZRS. Vždy je nejprve popsán problém a jeho důsledky, na které doporučení reaguje, a dále návrh konkrétního řešení a jeho přínosů.

Obrázek 29: Proces vzniku doporučení pro donory ZRS.

1. Posílení společenskovedního výzkumu v praxi ZRS prostřednictvím podpory dlouhodobých a komplexních rozvojových projektů

Obrázek 30: Ilustrace komplexnosti sociálně-ekologického systému, ve kterém se odehrávají projekty ZRS.

Problém: Rozvojové projekty se odehrávají ve složitém sociálně-ekologickém systému a pro dosažení jejich cílů často vyžadují i změnu chování, které není možné dosáhnout během několika let. V systému ZRS se podařilo v prioritních zemích učinit pozitivní kroky v integraci jednotlivých nástrojů, např. rozvojové spolupráce, transformační spolupráce a humanitární pomoci. Realizace samotných rozvojových projektů je však vzájemně ovlivňována děním ve společnosti, společenské správě (governance) a přírodě. **Kvalita a dopady rozvojových projektů jsou tak přímo ovlivňovány tím, do jaké míry jsou vzájemné vazby v sociálně-ekologickém systému adresovány.** V současné době je však v ZRS analýza těchto vazeb před samotnou realizací a během realizace projektů nedostatečná, včetně analýzy genderových a dalších nerovností na úrovni domácností a celé společnosti, které přímo ovlivňují přístup ke zdrojům obživy (např. půdy jako základního předpokladu pro zemědělskou aktivitu) a schopnost jejich využívání. Návrhy rozvojových projektů pak nemusí efektivně naplňovat deklarované cíle snižování chudoby a nerovností, v extrémních případech pak mohou být celé programy postaveny na nedostatečně uchopeném předpokladu. Např. pro farmáře a rurální komunity představuje samozásobitelské zemědělství základní stavební kámen jejich životního stylu. Nejde tedy pouze o zdroj obživy, ale i o určitou filosofii vycházející z představy zemědělství jako konstanty zajišťující stabilitu. Technicky orientované snahy poukazující na nutnost tranzice ze samozásobitelského zemědělství k vyšší komercializaci anebo přímo k jiným ekonomickým odvětvím pak naráží na odpor partnerských komunit a mohou přinášet neuspokojivé výsledky souvisejících projektů. Při přípravě projektů tak chybí potřebný komplexní a inkluzivní přístup, který reaguje na sociálně-ekologický systém jako takový, a nikoliv pouze na jeho dílčí komponenty, zejména technického charakteru.

Důsledky:

1. **Opomíjení existujících nerovností** v komunitách zapojených do projektů ZRS. Jejich nedostatečné zohledňování či opomíjení vede k jejich dalšímu prohlubování prostřednictvím utvrzování společenských vzorců.
2. Environmentální přesah nezohledněných nerovností se odráží například v otázce přístupu k udržitelnějším a inovativním zemědělským postupům a k celkové odolnosti na úrovni jednotlivců, domácnosti i celých komunit. Na **environmentální problémy** doplácejí nejvíce právě ti, kdo jsou ve znevýhodněných pozicích, např. v zambijském kontextu zejména třetina domácností, které vedou ženy.
3. Nedostatečné porozumění životním **aspiracím** zapojených komunit a souvisejících překážek pro jejich naplnění, které nemusí být nutně spojeny s existencí materiálních zdrojů může vést namísto zvyšování blahobytu paradoxně k jeho snižování, a to kvůli rostoucí frustraci cílových komunit.
4. Absence hluboké znalosti sociálně-ekologického systému v cílové lokalitě realizace projektů tak může v konečné fázi vést k **selhávání dlouhodobých výstupů rozvojových projektů**.

Řešení a přínosy: ZRS by měla ve větší míře podporovat ve všech svých nástrojích **velké, dlouhodobé a holisticky koncipované projekty**, které si kladou za cíl zajištění environmentální a společenské udržitelnosti a odolnosti. Klíčovým prvkem je prodloužení délky řešení projektů a včasné a transparentní definování navazujících projektů tak, aby realizátoři mohli lépe provázet stávající a budoucí projekty. S tím souvisí i potřeba dlouhodobé návaznosti programů pro jednotlivé prioritní země ZRS, zajišťující kontinuitu projektů v podporovaných sektorech, a jejich vzájemné propojování. Důležité je také umožnit vyšší **flexibilitu** při realizaci projektů a usnadnit tak možnost pružně reagovat na nepředvídatelné události, vyplývající z interakcí a dynamik sociálně-ekologického systému. S ohledem na komplexní sociálně-ekologické vazby je zásadní, aby byly podporovány takové projekty, které se zaměřují na **široké spektrum cílových skupin** - např. od vlivných jedinců v komunitách po nejchudší farmáře. To vyžaduje dostatečné **časové, finanční a personální kapacity** na vstupní sběr dat, sociálně-ekologický výzkum (zkoumající vazby mezi společností a přírodou, a jejich udržitelnost) a formativní výzkum (zkoumající potřeby cílových populací v rámci přípravy programů, projektů, i jejich implementace).

Dlouhodobé projekty umožňují dosáhnout vyššího stupně tzv. **behaviorální změny**, která je nutným předpokladem pro dosažení pozitivních dopadů projektu a pokračování aktivit po jeho ukončení. Toto je obtížně naplnitelné u krátkodobých projektů. V tomto ohledu je nutné umožnit vznik **překlenovacího období**, které zajistí mechanismy nutné pro kontinuitu projektů, ale které nejsou jejich přímou součástí. Příkladem může být alokace prostředků pro terénní pracovníky ministerstev v zemi realizace (extension officers), kteří tak budou moci i nadále alespoň částečně podporovat cílové komunity v aktivitách a činnostech představených v rámci rozvojových projektů. Tyto prostředky mohou být zajištěny v součinnosti se zastupitelskými úřady, s orgány státní a regionální správy v zemích působení a s dalšími aktéry. Systémovější alternativou je možnost navrhnout poslední rok projektu s omezeným množstvím aktivit jako prostředek k posílení **udržitelnosti**.

Pro fungování dlouhodobých komplexních projektů je klíčová **investice do vstupního sběru dat**

např. prostřednictvím *needs assessments* nebo *feasibility studies*. Tu je možné realizovat z vlastních zdrojů ZRS pomocí externích expertů, lze však najít i synergie např. s programem ZRS Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích, formou spolupráce s vědecko-výzkumnými organizacemi a univerzitami přímo v cílových zemích, což posílí vlastnictví projektů ze strany partnerských zemí. Pro lepší zapojení vědecko-výzkumných organizací (univerzit, Akademie věd ČR, dalších veřejných a soukromých výzkumných institucí) lze navíc **využít synergií a zdrojů s Technologickou agenturou ČR (TAČR)**, která umožňuje jednotlivým ministerstvům a jejich resortům identifikovat společensky relevantní témata pro aplikovaný výzkum. Chybějící kapacity lze dále do jisté míry nahradit také zapojováním studentů doktorského studia do rozvojových projektů.

Krátkodobá doporučení

- ▶ Počínaje plánem ZRS na rok 2025 u vybraných prioritních zemí přesunout prostředky pro systematické a kvalifikované interní či externí zadávání zhodnocení potřeb a studií proveditelnosti k identifikovaným rozvojovým problémům jako předpoklad pro kvalitní formulaci a vyšší dopady při nižším objemu prostředků na samotný projekt.
- ▶ Pilotní formou zvětšit objem a prodloužit délku projektů a ušetřené administrativní kapacity na menší počet projektů věnovat lepšímu zohlednění sociálně-ekologického kontextu.
- ▶ V zadávací dokumentaci dotačních výzev pilotně umožňovat inovativní nástroje projektového cyklu (např. teorie měkké změny) místo matice logického rámce.
- ▶ Prostřednictvím zapojení MZV ČR do orgánů Technologické agentury ČR promítnout výzkumné priority ZRS do priorit jeho programů.

Dlouhodobá doporučení

- ▶ Vytvořit varianty reformy systému ZRS, která umožní víceleté financování projektů legislativní změnou a v rámci daných podmínek po vzoru již existujících víceletých programů v české veřejné správě.
- ▶ Vytvořit pro Českou rozvojovou agenturu novou vizi, která se zaměří na dopady projektů (a nejen naplnění indikátorů).
- ▶ Prostřednictvím cílené identifikace potřeb i jiných dotačních titulů ZRS systematicky podporovat vědecko-výzkumné organizace v prioritních zemích ZRS jako zdroj znalostí a kapacit pro realizaci projektů ZRS.
- ▶ Vytvořit systém pro pravidelný sběr konkrétních výzkumných potřeb z ČRA a zastupitelských úřadů relevantních pro následné projekty ZRS.

2. Usnadnění sdílení informací a zkušeností mezi aktéry ZRS

Obrázek 31: Typy znalostí a jejich přenos mezi aktéry ZRS.

Problém: Realizátoři projektů ZRS, a to jak ti stávající, tak především ti, kteří své zapojení teprve zvažují, narážejí na řadu limitů a bariér vyplývajících z nedostatečného sdílení zkušeností a informací mezi jednotlivými aktéry. Většina know-how české ZRS je v lidech, jejich expertíze a zkušenostech. Expertní znalost je ale limitována kontextem a sektorem jako takovým – expert se zkušenostmi a znalostmi zemědělství v Gruzii nemusí nutně být expertem na zemědělství v Etiopii a stejně tak od člověka s dlouhodobou zkušeností ze Zambie nelze očekávat, že bude expertem na všechny sektory, ve kterých místní rozvojovka působí. **Informace o českých aktérech ZRS ale nejsou centralizované**, jako je tomu např. v databázi expertek AMO pro zahraniční politiku, či členů a členek České evaluační společnosti. Sdílení kontaktů na české experty, respektive aktéry ZRS (realizátory, evaluátory, donory, výzkumníky), potažmo sdílení jejich zkušeností a know-how

tak probíhá zcela neformálně, nesystematicky a je pochopitelně silně limitováno osobními kontakty.

Současně také **chybí centralizovaná databáze realizovaných projektů ZRS**. Absence této databáze ztěžuje situaci stávajícím i novým realizátorům, pro které je obtížné vyhledat informace o tom, jaké projekty v jakých regionech již byly realizovány a s jakými místními partnery. Souvisejícím problémem je **absence platformy, která by umožňovala sdílení zkušeností z realizace projektů ZRS mezi jednotlivými aktéry**. Tato bariéra znemožňuje **sdílení dobrých i špatných příkladů z praxe** či hlubší **analýzu místního prostředí**. Ztěžuje tak přípravu nových projektů a může vést i k replikaci chyb v projektech ZRS. Analýza místního prostředí je pak často nahrazována „desktopovým sběrem dat“ ze zdrojů různých mezinárodních organizací typu Světová banka, které ale přinášejí informace ne zcela dostatečně mapující komplexní realitu a specifika místního prostředí. Připravené projekty se pak mohou míjet s místní realitou a nepřinášet výsledky, které se od nich očekávají.

Důsledky:

1. Absence sdílených kontaktů na aktéry ZRS (experty, donory, realizátory, evaluátory, výzkumníky) **ztěžující zapojení nových aktérů** z řad soukromých firem, nevládních organizací, univerzit, výzkumných institucí apod. Výrazně je limitováno sdílení kontaktů na experty ZRS s rozsáhlou znalostí a zkušeností z vybraných zemí/sektorů i v rámci stávajícího systému ZRS.
2. Absence databáze realizovaných projektů neumožňuje aktérům ZRS zorientovat se v tom, kdo a jaký projekt v dané zemi/sektoru již zrealizoval, s jakým partnerem a s jakým výsledkem. Realizátoři tak mohou zcela **nevědomě připravovat projekt, který již v dané oblasti byl z prostředků ZRS realizován**, často pak další realizátory projektů ZRS potkají až na místě (v horším případě ani to ne).
3. Absence platformy, kde by se pravidelně aktéři ZRS setkávali (realizátoři, donoři, evaluátoři, výzkumníci) pak vytváří prostor pro vznik aktérů „monopolního typu“ a naopak **neumožňuje efektivní zapojení širšího spektra aktérů**, realizátoři ale také mohou opakovat chyby svých předchůdců (často nevědomky), využívat místní partnery s problematickou minulostí atd.
4. Toto **nevyužití společného potenciálu aktérů ZRS** pak v konečném důsledku vede k výrazně **nižší efektivitě** výsledků projektů ZRS a tedy i nižší efektivitě vynakládaných finančních prostředků.

Řešení a přínosy: V zájmu všech aktérů ZRS by měl být vznik nástrojů a platform, které by usnadňovaly přenos znalostí, zkušeností, know-how i informací a současně i větší transparentnost celého systému směrem navenek, včetně zahraničních partnerů. Z důvodu inkuzivity pro zahraniční pracovníky českých organizací ZRS a jejich projektové partnery by tyto procesy měly ideálně být v angličtině, včetně možnosti podávání projektů.

Řešením může být například **databáze aktérů ZRS**, a to jak z řad realizátorů a realizátorek, tak i evaluátorů a evaluátorek, či výzkumníků a výzkumnic zabývajících se daným sektorem, či rozvojovou zemí. Databáze aktérů ZRS by umožnila jejich větší propojování, sdílení znalostí a zkušeností, stejně tak i usnadnila vstup nových aktérů do systému. Na straně zástupců

akademického sektoru se již rodí podobná iniciativa, jejímž výsledkem by měla být databáze kontaktů na české výzkumníky a výzkumnice zabývajících se rozvojovou problematikou a disponující expertízou, jejíž vhodné propojení s praxí ZRS by mohlo výrazně přispět k lepším výsledkům projektů ZRS.

Dalším řešením může být **databáze projektů realizovaných v rámci ZRS** (vč. projektů financovaných ze zdrojů mimo ZRS, jako např. EU apod.), která by obsahovala stručnější popis náplně těchto projektů, jejich realizátorů, partnerů, výsledků a příkladů dobré praxe. Z podnětu MZV ČR by informace v ní obsažené mohly být povinnou součástí realizace projektů. Databáze projektů ZRS by přinesla výraznou administrativní úsporu zejména pro donora, ale i pro ČRA. Jejím dalším přínosem by byla i výrazně větší transparentnost a přehlednost systému ZRS, a to jak pro interní tak externí aktéry (př. média, zahraniční partneři) a její snadnější propojení s reportingem ODA. Příkladem dobré praxe existující v českém kontextu může být [databáze všech podpořených projektů a příjemců Evropských fondů](#) nebo [databáze výsledků vědy a výzkumu](#), ve kterých je možné snadno dle zadaných kritérií vyhledat projekty realizované v jednotlivých zemích/sektorech a které obsahují informace o realizátorech projektů a jejich partnerech. Obdobné databáze provozované zahraničními donory (např. [USAid](#)) jsou často propojeny i s dalšími informacemi o rozvojové spolupráci (vývojové trendy, dílčí analýzy, výsledky, atd.). V dlouhodobějším horizontu by takováto databáze mohla být propojena s **digitalizací procesů** přijímání návrhů, realizace, monitoringu a vyhodnocování projektů.

Pro vzájemný přenos zkušeností z realizace projektů ZRS i znalostí místního prostředí by bylo vhodné iniciovat **vznik platformy k přenosu těchto znalostí a zkušeností mezi výzkumem (univerzity a výzkumné instituce), státní správou (zejména MZV ČR a ČRA) a praxí (zejména realizátoři a evaluátoři)**. V krátkodobém horizontu by bylo vhodné začít s organizací pravidelných konferencí a workshopů zaměřujících se na prioritní země ZRS a její vybrané sektory, které by funkci této platformy z části plnily. Vznik platformy pro strukturovanou výměnu znalostí mezi tvůrci politik, praxí a akademickou sférou (inspirováno např. činností [SweDev](#)) by otevřel prostor pro diskusi problematických aspektů projektů. Přispěl by také ke sdílení příkladů dobré i špatné praxe s cílem přicházet s novými řešeními a zabránit replikaci chyb z minulosti. V konečném důsledku by přínosem takových setkání bylo i větší propojování aktérů ZRS, včetně zapojování společenskovedního výzkumu do praxe ZRS.

Krátkodobá doporučení

- ▶ Vytvořit veřejnou databázi aktérů ZRS.
- ▶ Pořádat pravidelná setkání a networkingové akce gestora, realizátorů, evaluátorů a expertů ZRS, včetně vědecko-výzkumných organizací, působících v rámci prioritních zemí.
- ▶ Umožnit podávání projektových návrhů v angličtině za účelem usnadnění sdílení informací a know-how s místními (zahraničními) partnery, respektive rozšířit počet programů, kde lze projektové návrhy v angličtině podávat.

Dlouhodobá doporučení

- ▶ Vytvořit databázi projektů ZRS (Aid-tracker).
- ▶ Digitalizovat proces identifikace, přípravy, monitoringu, evaluace a reportingu projektů ZRS a propojit jej s databází projektů ZRS; převést celý proces do angličtiny.

- ▶ Podpořit vznik platformy pro strukturovanou výměnu znalostí mezi tvůrci politik, praxí a akademickou sférou (např. rozšířením činnosti Rady pro ZRS nebo vytvořením platformy podobné švédské [SweDev](#)).

3. Doporučení nad rámec výsledků výzkumu Coop4Wellbeing

Uvedená doporučení v předchozích sekcích nejsou vyčerpávající. Během rozhovorů a workshopů s aktéry byla diskutována i další témata nad rámec výše uvedených doporučení, respektive nad rámec výsledků projektu, týkající se především administrativních bariér na straně realizátorů. Pro úplnost je zde uvádíme závěrem:

- ▶ Zvýšit transparentnost rozhodování o vybraných identifikacích (týká se zejména rozhodovacího procesu o slučování/úpravě/nahrazování podaných identifikací v rámci ČRA) a zpřístupnit harmonogram výběrových řízení s dostatečným předstihem.
- ▶ Nastavit procesy schvalování projektů tak, aby informace o přidělení či nepřidělení finanční podpory přicházela před plánovaným začátkem projektu (minimálně 3 měsíce).
- ▶ Aktivně propojovat očekávání donorů a realizátorů ZRS s ohledem k častému nepoměru mezi očekávanými donorů a omezeným časovým a finančním možností projektu.
- ▶ Podporovat iniciativy zdola - např. sebeorganizace akademiků v oblasti rozvoje, zakládání platformy přemostujících výzkum a praxi.

Bibliografie

Abson, D.J., Fischer, J., Leventon, J., Newig, J., Schomerus, T., Vilsmaier, U., von Wehrden, H., Abernethy, P., Ives, C.D., Jager, N.W., Lang, D.J., 2017. Leverage points for sustainability transformation. *Ambio* 46, 30–39. <https://doi.org/10.1007/s13280-016-0800-y>

Ahmed, A., Sutton, M.J.D., 2017. Gamification, serious games, simulations, and immersive learning environments in knowledge management initiatives. *World Journal of Science, Technology and Sustainable Development* 14 (2/3): 78–83

Barry, M., 2015. Property Theory, Metaphors and the Continuum of Land Rights. UNHabitat.

Berkes, F.; Folke, C. *Linking Social and Ecological Systems: Management Practices and Social Mechanisms for Building Resilience*; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 1998; ISBN 0521785626.

Bromley, D.W., 2008. Formalising property relations in the developing world: the wrong prescription for the wrong malady. *Land Use Policy* 26, 20–27. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2008.02.003>

Bull, M. M. 2014. Reserved Area: Barotseland of the 1964 Agreement. *Zambia Social Science Journal*. 5(1).

Caplan, G .L. 1968. Barotseland: The Secessionist Challenge to Zambia. *The Journal of Modern African Studies* 6(3).

Cash, D.W., Adger, W.N., Berkes, F., Garden, P., Lebel, L., Olsson, P., Pritchard, L., Young, O., 2006. Scale and Cross-Scale Dynamics: Governance and Information in a Multilevel World. *Ecology and Society* 11, art8. <https://doi.org/10.5751/ES-01759-110208>

Colloff, M.J., Martín-López, B., Lavorel, S., Locatelli, B., Gorddard, R., Longaretti, P.Y., Walters, G., van Kerkhoff, L., Wyborn, C., Coreau, A., Wise, R.M., Dunlop, M., Degeorges, P., Grantham, H., Overton, I.C., Williams, R.D., Doherty, M.D., Capon, T., Sanderson, T., Murphy, H.T., 2017a. An integrative research framework for enabling transformative adaptation. *Environmental Science and Policy* 68, 87–96. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.11.007>

Colloff, M.J., Lavorel, S., van Kerkhoff, L.E., Wyborn, C.A., Fazey, I., Gorddard, R., Mace, G.M., Foden, W.B., Dunlop, M., Prentice, I.C., Crowley, J., Leadley, P., Degeorges, P., Kerkhoff, L.E. Van, Wyborn, C.A., Fazey, I., Gorddard, R., Mace, G.M., Foden, W.B., Dunlop, M., Prentice, I.C., Crowley, J., Leadley, P., Degeorges, P., van Kerkhoff, L.E., Wyborn, C.A., Fazey, I., Gorddard, R., Mace, G.M., Foden, W.B., Dunlop, M., Prentice, I.C., Crowley, J., Leadley, P., Degeorges, P., 2017b. Transforming conservation science and practice for a postnormal world. *Conservation Biology* 31, 1008–1017. <https://doi.org/10.1111/cobi.12912>

Dorward, A. 2009. Integrating Contested Aspirations, Processes and Policy: Development as Hanging In, Stepping Up and Stepping Out. *Development Policy Review*, 27(2), 131–146. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2009.00439.x>

Dorward, A., Anderson, S., Bernal, Y. N., Vera, E. S., Rushton, J., Pattison, J., & Paz, R. 2009. Hanging in, stepping up and stepping out: Livelihood aspirations and strategies of the poor. *Development in Practice*, 19(2), 240–247. <https://doi.org/10.1080/09614520802689535>

Downing, A.S., Wong, G.Y., Dyer, M., Aguiar, A.P., Selomane, O., Jiménez Aceituno, A., 2021. When the whole is less than the sum of all parts – Tracking global-level impacts of national sustainability initiatives. *Global Environmental Change* 69. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102306>

Enfors-Kautsky, E., L. Järnberg, A. Quinlan, and P. Ryan. 2021. Wayfinder: a new generation of resilience practice. *Ecology and Society* 26(2):39. <https://doi.org/10.5751/ES-12176-260239>

Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D.I., Smith, R. and S. Williams., 2000. Working with conflict, skills and strategies for action. Zed books.

Fischer, J., Riechers, M., 2019. A leverage points perspective on sustainability. *People and Nature* 1, 115–120. <https://doi.org/10.1002/pan3.13>

Flehtner, S. 2017. Should Aspirations be a Matter of Policy Concern? *Journal of Human Development and Capabilities* 18(4), 517-530. <https://doi.org/10.1080/19452829.2017.1364224>

Folke, C., Colding, J., Berkes, F., 2003. Synthesis: building resilience and adaptive capacity in social-ecological systems, in: Berkes, F., Colding, J., Folke, C. (Eds.), *Navigating Social-Ecological Systems*. Cambridge University Press, pp. 352–387. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511541957.020>

Galafassi, D., Daw, T.M., Thyresson, M., Rosendo, S., Chaigneau, T., Bandeira, S., Munyi, L., Gabrielsson, I., Brown, K., 2018. Stories in social-ecological knowledge cocreation. *Ecology and Society* 23. <https://doi.org/10.5751/ES-09932-230123>

Galtung, J., 1969. Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6/3, 167-191.

GRP., 2019. Resilience Insights: Lessons from the Global Resilience Partnership. Global Resilience Partnership, Stockholm. http://grpinsightsreport.info/wp-content/uploads/2019/10/GRP_Resilience_Insights_Report.pdf

Jiren, T.S., Dorresteyn, I., Schultner, J., Fischer, J., 2018. The governance of land use strategies: Institutional and social dimensions of land sparing and land sharing. *Conservation Letters* 11. <https://doi.org/10.1111/conl.12429>

Lawry, S., Samii, C., Hall, R., Leopold, A., Hornby, D., Mtero, F., 2017. The impact of land property rights interventions on investment and agricultural productivity in developing countries: a systematic review. *J. Dev. Eff.* 9 (1), 61–81. <https://doi.org/10.1080/19439342.2016.1160947>

Leach, M., Reyers, B., Bai, X., Brondizio, E.S., Cook, C., Díaz, S., Espindola, G., Scobie, M., Stafford-Smith, M., Subramanian, S.M., 2018. Equity and sustainability in the Anthropocene: a social-ecological systems perspective on their intertwined futures. *Global Sustainability* 1. <https://doi.org/10.1017/sus.2018.12>

Lederach, J.P. 1995. *Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures*. Syracuse University Press.

Leventon, J., Abson, D.J., Lang, D.J., 2021. Leverage points for sustainability transformations: nine guiding questions for sustainability science and practice. *Sustainability Science* 16, 721–726. <https://doi.org/10.1007/s11625-021-00961-8>

Liu, J., Hull, V., Batistella, M., deFries, R., Dietz, T., Fu, F., Hertel, T.W., Cesar Izaurralde, R., Lambin, E.F., Li, S., Martinelli, L.A., McConnell, W.J., Moran, E.F., Naylor, R., Ouyang, Z., Polenske, K.R., Reenberg, A., Rocha, G. de M., Simmons, C.S., Verburg, P.H., Vitousek, P.M., Zhang, F., Zhu, C., 2013. Framing sustainability in a telecoupled world. *Ecology and Society* 18, 26. <https://doi.org/10.5751/ES-05873-180226>

Liu, J., Mooney, H., Hull, V., Davis, S.J., Gaskell, J., Hertel, T., Lubchenco, J., Seto, K.C., Gleick, P., Kremen, C., Li, S., 2015. Systems integration for global sustainability. *Science* 347, 1258832 1–9. <https://doi.org/10.1126/science.1258832>

Lopes, R., Videira, N., 2015. Conceptualizing stakeholders' perceptions of ecosystem services: A participatory systems mapping approach. *Environmental and Climate Technologies* 16, 36–53. <https://doi.org/10.1515/rtuect-2015-0011>

McCallin, B. E. M., 2018. Protecting and strengthening the land tenure of vulnerable groups (English). Land and conflict thematic guidance note; no. 3. World Bank Group, Washington, D.C. <http://documents.worldbank.org/curated/en/907481533140738062/Protecting-and-strengthening-the-land-tenure-of-vulnerable-groups>

McGinnis, M. D., & Ostrom, E. 2014. Social-ecological system framework: Initial changes and continuing challenges. *Ecology and Society*, 19(2). <https://doi.org/10.5751/ES-06387-190230>

Meadows, D.H., 2008. *Thinking in Systems: A Primer*. Earthscan, London.

Ministry of National Development Planning of Zambia, 2019. Zambia and Western Province Are on the Cusp of a Promising Future. Dostupné na: <https://www.prb.org/wp-content/uploads/2019/12/zambia-western-fact-sheet.pdf>

Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 2017. Development Cooperation Strategy of the Czech Republic, 2017-2030. Dostupné na: http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2016/09/CZ_Development_Cooperation_Strategy_2018_2030.pdf

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2019. Informace o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci České republiky v roce 2018. Dostupné na: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publicace/vyrocn_i_prehledy/informace_o_realizaci_zahranicni_1.html

Mwiinga, B. 2021. Policy brief on Tenure Security and Gender in Western Province. People in Need.

Norström, A. V., Cvitanovic, C., Löf, M.F., West, S., Wyborn, C., Balvanera, P., Bednarek, A.T., Bennett, E.M., Biggs, R., de Bremond, A., Campbell, B.M., Canadell, J.G., Carpenter, S.R., Folke, C., Fulton, E.A., Gaffney, O., Gelcich, S., Jouffray, J.B., Leach, M., Le Tissier, M., Martín-López, B., Louder, E., Loutre, M.F., Meadow, A.M., Nagendra, H., Payne, D., Peterson, G.D., Reyers, B., Scholes, R., Speranza, C.I., Spierenburg, M., Stafford-Smith, M., Tengö, M., van der Hel, S., van Putten, I., Österblom, H., 2020. Principles for knowledge co-production in sustainability research. *Nature Sustainability* 3, 182–190. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0448-2>

OECD. 2022. Development co-operation profiles: Czech Republic. Dostupné na: <https://www.oecd->

ilibrary.org/sites/4e4c3092-en/index.html?itemId=/content/component/4e4c3092-en

Ostrom, E., 2007. A diagnostic approach for going beyond panaceas. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 104, 15181–15187. <https://doi.org/10.1073/pnas.0702288104>

Oyama, S. 2022. Renewed Patronage and Strengthened Authority of Chiefs Under the Scarcity of Customary Land in Zambia. In: Takeuchi, S. (eds) *African Land Reform Under Economic Liberalisation*. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-4725-3_4

Preiser, R., Biggs, R., De Vos, A., Folke, C., 2018. Social-ecological systems as complex adaptive systems: Organizing principles for advancing research methods and approaches. *Ecology and Society* 23. <https://doi.org/10.5751/ES-10558-230446>

Rajaratnam, S., Cole, S.M., Fox, K.M., Dierksmeier, B., Puskur, R., Zulu, F., Teoh, S.J. and Situmo, J. 2015. Social and gender analysis report: Barotse Floodplain, Western Province, Zambia. Penang, Malaysia: CGIAR Research Program on Aquatic Agricultural Systems. Program Report: AAS-2015-18. Dostupné na: <https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/58544/IDL-58544.pdf>

Ray, D. 2006. Aspirations, poverty and economic change. In A. V. Banerjee, R. Bénabou and D. Mookherjee (eds.), *Understanding Poverty*, pp.409-443. Oxford, Oxford University Press.

Rodela, R., Ligtenberg, A., Bosma, R. 2019. Conceptualizing Serious Games as a Learning-Based Intervention in the Context of Natural Resources and Environmental Governance. *Water* 11 (2): 245.

Sedlacko, M., Martinuzzi, A., Røpke, I., Videira, N., Antunes, P., 2014. Participatory systems mapping for sustainable consumption: discussion of a method promoting systemic insights. *Ecol. Econ.* 106, 33e43. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.07.002>

Sikor, T., Lund, T., 2009. Access and property: a question of power and authority. *Dev. Change* 40 (1), 1–22. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2009.01503.x>

Sitko, N.J., Chamberlin, J. 2016. The geography of Zambia's customary land: Assessing the prospects for smallholder development. *Land Use Policy* 55, 49-60. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.03.026>

Suchá, L., Dušková, L., 2022. Land access mechanisms of Soweto farmers: Moving beyond legal land tenure for urban agriculture. *Land Use Policy* 119, article no. 106169. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106169>

Topp, E.N., Loos, J., Martín-López, B., 2021. Decision-making for nature's contributions to people in the Cape Floristic Region: the role of values, rules and knowledge. *Sustainability Science* 17, 739–760. <https://doi.org/10.1007/s11625-020-00896-6>

Videira, N., Antunes, P., Santos, R., 2017. Participatory Modelling in Ecological Economics: Lessons from Practice, in: Spash, C.L. (Ed.), *Routledge Handbook of Ecological Economics*. Routledge, pp. 362–371. <https://doi.org/10.4324/9781315679747-43>

Zambia Statistics Agency. 2022. Census report 2010. Dostupné na: <https://www.zamstats.gov.zm/2022-census/reports/>

ZNBC (2023): „N/Western Chiefs Call For Talks On 1958 Chiefdom Boundary”. The Zambia National Broadcasting Corporation. Dostupné na: <https://www.znbc.co.zm/news/n-western-chiefs-call-for-talks-on-1958-chiefdom-boundary/>

Příloha I:

Shrnutí kroků, procesů, zapojených aktérů a přístupů v procesu sociálně-ekologického mapování (kapitola 2)

Krok	Proces	Kdo je zapojen	Přístup	Výstup
1	<ul style="list-style-type: none"> Mapování sociálně-ekologických souvislostí v cílové oblasti projektu z perspektivy projektového týmu 	<ul style="list-style-type: none"> Tým podílející se na přípravě a implementaci rozvojového projektu 	<ul style="list-style-type: none"> Workshop 	<ul style="list-style-type: none"> Předběžná mapa sociálně-ekologického systému
2	<ul style="list-style-type: none"> Mapování aktérů a jejich vzájemných vztahů 	<ul style="list-style-type: none"> Tým podílející se na přípravě a implementaci rozvojového projektu 	<ul style="list-style-type: none"> Workshop 	<ul style="list-style-type: none"> Předběžná mapa aktérů a jejich vztahů
3	<ul style="list-style-type: none"> Participativní sociálně-ekologické mapování s klíčovými aktéry v cílové oblasti realizace projektu, zaměřené na hluboké faktory (bariéry, příležitosti) ovlivňující sociálně-ekologický systém 	<ul style="list-style-type: none"> Klíčoví aktéři v místě realizace rozvojového projektu, včetně přímo zapojených komunit 	<ul style="list-style-type: none"> Hlubkové polostrukturované rozhovory; workshop 	<ul style="list-style-type: none"> Základní mapa sociálně-ekologického systému, sloužící jako podklad pro plánování a realizaci projektů
4	<ul style="list-style-type: none"> Domapování dodatečných klíčových aktérů a jejich vzájemných vztahů, identifikovaných z pohledu účastníků v cílové oblasti projektu 	<ul style="list-style-type: none"> Tým podílející se na přípravě a implementaci rozvojového projektu cílové oblasti (včetně přímo zapojených komunit), Identifikování aktérů a gatekeeperů 	<ul style="list-style-type: none"> Součást hlubkových polostrukturovaných rozhovorů (viz krok 3); konzultace s gatekeepery 	<ul style="list-style-type: none"> Mapa aktérů a jejich vztahů
5	<ul style="list-style-type: none"> Získání reprezentativních dat o vybraných fenoménech sociálně-ekologického systému v cílové oblasti projektu 	<ul style="list-style-type: none"> Tým podílející se na přípravě a implementaci projektu Asistenti Reprezentativní vzorek respondentů 	<ul style="list-style-type: none"> Dotazn. šetření 	<ul style="list-style-type: none"> Reprezentativní kvantitativní data, umožňující statistickou analýzu
6	<ul style="list-style-type: none"> Participativní reflexe získaných poznatků a zkušeností 	<ul style="list-style-type: none"> Tým podílející se na přípravě a implementaci projektu 	<ul style="list-style-type: none"> Kulatý stůl 	<ul style="list-style-type: none"> Formulovaná doporučení pro přípravu a implementaci daného rozvojového projektu

